

UNREALISIERTE DAS BILD DER TORKEI
IM WERK PIERRE LOTIS

0. EINLEITUNG 1

**Wissenschaftliche Hausarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades**

1.1. **Der Erwerb eines Magister Artium** 1
bis 1890

1.2. **Zur Entstehung von Lotis' Torkeiroman** 2

1.3. **Erzähltheoretische Punkte** 3

vorgelegt von

II. DAS BILD DER TORKEI 18

Beate Sophie Herr

II.1. **Das Erscheinungsbild des Lande** 19

II.1.1. **Republik** aus 19

II.1.2. **Maler** **Bad Bramstedt** 20

II.2. **Die Darstellung der Bevölkerung** 25

II.2.1. **Europäer** **Hamburg** 25

II.2.2. **Christliche Mission** 26

II.2.3. **Türken** **1988** 26

II.2.4. **Die orientalische Familie** 27

II.2.5. **Das Verhältnis der Geschlechter** 27

II.3. **Religion** 28

II.4. **Das öffentliche Leben** 31

II.4.1. **Politische Ereignisse** 31

II.4.2. **Kultur** 31

II.4.3. **Sprache** 35

III. INTERPRETATIONSGESAMTZEIT 38

III.1. **Die Türkei als Land der Gegensätze** 38

III.2. **Die Türkei als Land des Todes** 39

III.2.1. **Die Bedeutung der Friedhöfe** 39

III.2.2. **Islamische Totenauffassung und Unsterblichkeit** 40

DAS BILD DER TÜRKEI
IM WERK PIERRE LOTI

Wissenschaftliche Hausarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
eines Magister Artium
der Universität Hamburg

vorgelegt von
Beate Sophie Herr

an der
Universität Hamburg

Hamburg
1988

INHALTSVERZEICHNIS

0.	<u>EINLEITUNG</u>	1
I.	<u>PIERRE LOTI IN SEINER EPOCHE</u>	6
I.1.	Der Exotismus in der französischen Literatur bis 1830	6
I.2.	Zur Entstehung von Lotis Türkei-Romanen	7
I.3.	Erzähltheoretische Aspekte	9
II.	<u>DAS BILD DER TÜRKEI</u>	18
II.1.	Das Erscheinungsbild des Landes	18
II.1.1.	Geographie	18
II.1.2.	Natur	23
II.2.	Die Darstellung der Bevölkerung	25
II.2.1.	Europäer	25
II.2.2.	Ethnische Minderheiten	27
II.2.3.	Türken	32
II.2.4.	Die orientalische Frau in der Familie	41
II.2.5.	Das Verhältnis der Geschlechter	45
II.3.	Religion	46
II.4.	Das öffentliche Leben	51
II.4.1.	Politische Ereignisse	51
II.4.2.	Kultur	53
II.4.3.	Sprache	55
III.	<u>INTERPRETATIONSANSÄTZE</u>	58
III.1.	Die Türkei als Land der Gegensätze	58
III.2.	Die Türkei als Land des Todes	64
III.2.1.	Die Bedeutung der Friedhöfe	64
III.2.2.	Islamische Todesauffassung und Unsterblichkeit	64

INHALTSVERZEICHNIS

I	0.	EINLEITUNG
5	I.	PIERRE LOTI IN SEINER EPOCHE
6	I.1.	Der Exotismus in der französischen Literatur bis 1830
7	I.2.	Zur Entstehung von Lotis Türkei-Romanen
9	I.3.	Erzähltheoretische Aspekte
18	II.	DAS BILD DER TÜRKEI
18	II.1.	Das Erscheinungsbild des Landes
18	II.1.1.	Geographie
23	II.1.2.	Natur
25	II.2.	Die Darstellung der Bevölkerung
25	II.2.1.	Europäer
27	II.2.2.	Ethnische Minderheiten
32	II.2.3.	Türken
41	II.2.4.	Die orientalische Frau in der Familie
42	II.2.5.	Das Verhältnis der Geschlechter
46	II.3.	Religion
51	II.4.	Das öffentliche Leben
51	II.4.1.	Politische Ereignisse
53	II.4.2.	Kultur
55	II.4.3.	Sprache
58	III.	INTERPRETATIONSANSATZE
58	III.1.	Die Türkei als Land der Gegensätze
64	III.2.	Die Türkei als Land des Todes
64	III.2.1.	Die Bedeutung der Friedhöfe
64	III.2.2.	Islamische Todesauffassung und Hinsichtlichkeit

III.3.	Die Türkei als Ort der Ausschweifungen	67
III.3.1.	Drogen	67
III.3.2.	Sexualität	69
III.3.3.	Die sinnliche Orientalin in Lotis Romanen	71
III.4.	Die Türkei als Sinnbild des Verbotenen	74
III.4.1.	Verbotene Bereiche	74
III.4.2.	Symbole des Ausgeschlossenseins	78
III.4.3.	Bemühungen, die Grenzen zu überschreiten	79
III.5.	Die Türkei als Fluchtmöglichkeit	82
III.5.1.	Räumliche Abgrenzung von der eigenen Kultur	82
III.5.2.	Das Spiel mit verschiedenen Identitäten	84
III.5.3.	Die Inszenierung	90
III.5.3.1.	Die Türkei als Dekor	92
III.5.4.	Anonymität	95
III.5.5.	Die Verkleidung bei anderen Personen	98
III.6.	Die Türkei als Hort des Guten	99
III.6.1.	Die Türkei als Sinnbild des Orients	99
III.6.2.	Die Bedeutung des Westens	101
III.6.3.	Die Unüberwindbarkeit des Kulturgegensatzes	104
IV.	<u>CONCLUSIO - DIE TÜRKEI ALS IDEAL</u>	107
V.	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	112

1) vgl. Maxim Nikoet, Bu wemleket bizi? Sür'leri
 (Istanbul) - Ankara: Sür'leri yayınevi, 1977,
 S.43-46.

67	Die Türkei als Ort der Ausschweifungen	III.3.
67 Drogen	III.3.1.
68 Sexualität	III.3.2.
71	Die stonische Orientalin in Lotis Romanen	III.3.3.
74	Die Türkei als Sinnbild des Verbotenen	III.4.
74 Verbotene Bereiche	III.4.1.
78 Symbole des Ausschweifens	III.4.2.
78 Reminiscenzen, die Grenzen zu überschreiten	III.4.3.
82	Die Türkei als Fruchtbarkeit	III.5.
82 Räumliche Abgrenzung von der eigenen Kultur ..	III.5.1.
84 Das Spiel mit verschiedenen Identitäten	III.5.2.
90 Die Inszenierung	III.5.3.
92 Die Türkei als Dekor	III.5.3.1.
92 Anonymität	III.5.4.
98 Die Verkleidung bei anderen Personen	III.5.5.
99	Die Türkei als Hort des Guten	III.6.
99 Die Türkei als Sinnbild des Orients	III.6.1.
101 Die Bedeutung des Westens	III.6.2.
104 Die Überwindbarkeit des Kulturgegensatzes ..	III.6.3.
107	CONCLUSIO - DIE TÜRKIE ALS IDEAL	IV.
112	LITERATURVERZEICHNIS	V.

0. EINLEITUNG

Julien Viaud ist unter dem Pseudonym Pierre Loti in die Literatur eingegangen. Zwar nicht der umfangreichste, jedoch ein inhaltlich bedeutsamer Teil seiner Romane befaßt sich mit dessen Erlebnissen in der Türkei. Sowohl der erste, "Aziyadé", als auch der letzte, "Les Désenchantées", handeln von der Türkei und den Türken. Interessant erscheint mir der Aspekt, in welcher Weise Loti seine Eindrücke verarbeitet hat. Zu untersuchen wäre etwa, welche Seiten der türkischen Kultur er betont und welche er eventuell absichtlich nicht darstellt. Die Art, wie er das Osmanische Reich des ausgehenden 19. Jahrhunderts beschreibt, könnte Rückschlüsse darauf zulassen, was dieses Land für ihn bedeutet, welche Sehnsüchte und Ideale sich möglicherweise hinter den oberflächlichen Betrachtungen verbergen.

Die Rezeption Lotis in der Türkei ist ähnlich unterschiedlich wie die Reaktion auf seine Türkei-Romane im Abendland. Für den zeitgenössischen türkischen Dichter Nazim Hikmet etwa ist Loti nur ein Scharlatan, der den Orient hoffnungslos verfälscht und romantisiert darstellt (1), andere sehen Loti als treuen Freund der Türkei, der sowohl Licht als auch Schatten wahrheitsgetreu beschreibt. Ich möchte hier stellvertretend für alle anderen die Literaturwissenschaftlerin Necdet Hacıoglu zitieren, die die in der Türkei vorherrschende Haltung gegenüber Loti folgendermaßen beurteilt:

1) vgl. Nazim Hikmet, Bu memleket bizim. Şiirleri 1 (Istanbul - Ankara: Bilgi Yayınevi, 1987), S.43-46.

0. EINLEITUNG

Julien Viaud ist unter dem Pseudonym Pierre Loti in die Literatur eingegangen. Zwar nicht der umfangreichste, jedoch ein inhaltlich bedeutsamer Teil seiner Romane befaßt sich mit dessen Erlebnis in der Türkei. Sowohl der erste, "Aziyadé", als auch der letzte, "Les Désenchantées", handeln von der Türkei und den Tücker. Interessant erscheint mir der Aspekt, in welcher Weise Loti seine Eindrücke verarbeitet hat. Zu untersuchen wäre etwa, welche Seiten der türkischen Kultur er betont und welche er eventuell absichtlich nicht darstellt. Die Art, wie er das Osmanische Reich des ausgehenden 19. Jahrhunderts beschreibt, könnte Rückschlüsse darauf zulassen, was dieses Land für ihn bedeutet, welche Sehnsüchte und Ideale sich möglicherweise hinter den oberflächlichen Betrachtungen verbergen.

Die Rezeption Lotis in der Türkei ist ähnlich unterschiedlich wie die Reaktion auf seine Türkei-Romane im Abendland. Für den zeitgenössischen türkischen Dichter Nazim Hikmet etwa ist Loti nur ein Scharlatan, der den Orient hoffnungslos verfälscht und romantisiert darstellt (1). Andere sehen Loti als ersten Freund der Türkei, der sowohl Licht als auch Schatten wahrheitsgetreu beschreibt. Ich möchte hier stellvertretend für alle anderen die literaturwissenschaftlerin Necdet Hacıoğlu zitieren, die die in der Türkei vorherrschende Haltung gegenüber Loti folgendermaßen beurteilt:

1) vgl. Nazim Hikmet, Bu memleket bizim, S. 117 (Istanbul - Ankara: 51191 Yayınevi, 1987), S. 43-44.

Pourquoi avoir choisi l'amitié de Loti parmi tant d'autres, celles de Lamartine, de Nerval, de Gautier, de Farrère? C'est que l'amitié de Loti a laissé le souvenir le plus vivace de l'amitié profonde qui peut unir Turcs et Français. Cet ami des jours sombres reste encore à ce jour le romancier français le plus turcophile (2).

Für Hacıoğlu haben Lotis Romane dabei geholfen, Illusionen zu zerstören und Vorurteilen entgegenzutreten. Hier jedoch stellt sich die Frage, ob Loti der Türkei durch seine Darstellung des Landes und seiner Kultur wirklich einen guten Dienst erwiesen hat. Es ist zu hinterfragen, inwieweit Loti vom traditionellen Orient-Bild seiner Zeit beeinflusst war und diese Ideen bewußt oder unbewußt weitergab, anstelle der gängigen Klischees möglicherweise andere, aber ebenso schablonenhafte Vorstellungen verwendete. Falls dies der Fall war, so konnte es sein, daß der Autor im Laufe der Zeit seine Ansichten über das Osmanische Reich änderte und diese Dynamik sich auch in den Werken zeigte.

Bei meiner Untersuchung habe ich mich auf das belletristische Werk Lotis - die drei Romane "Aziyadé", "Fantôme d'Orient" und "Les Désenchantées" - beschränkt. Zwar hat sich Loti auch in Zeitungsartikeln und Essays mit der Türkei befaßt, doch handelt es sich bei diesen Zeugnissen um andere literarische Gattungen. Meiner Meinung nach gibt die Form des Romans Lotis die besten Möglichkeiten, seine Eindrücke und Ansichten darzulegen, da er hierbei wenig durch äußere Gegebenheiten,

2) Necdet Hacıoğlu, "Pierre Loti au secours des Turcs d'aujourd'hui," RPL, III (1982), S.20.

wie etwa Zwang zur Sachlichkeit und Ausgewogenheit, Beschränkung auf ein Thema oder einen bestimmten Aspekt, eingeschränkt wird. Es wäre interessant, auch seine nicht vorwiegend belletristisch konzipierten Texte einmal auf die obengenannten Aspekte hin zu untersuchen, doch kann dies schon aus Platzgründen nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein.

An den Anfang meiner Arbeit stelle ich eine kurze Darstellung des französischen Exotismus, um zu zeigen, auf welche Weise der Orient - und speziell die Türkei - gewöhnlich beschrieben wurde. Hierauf folgt die Einordnung der Türkei-Romane ins Gesamtwerk Lotis. Auf seinen Reisen gewann der Schriftsteller die Eindrücke, die er später literarisch verarbeitete, aus diesem Grunde orientiere ich mich hier vor allem an den Reisedaten. Abschließend stelle ich einige Betrachtungen zu formalen Aspekten der drei Romane an. Im zweiten Teil meiner Arbeit gehe ich auf Lotis Darstellung des Landes und dessen Bewohner ein. Vor der Beschreibung der Einwohner steht hier das Landschaftsbild, da auch bei Loti der optische Eindruck vor der Begegnung mit der Bevölkerung steht. Hierauf folgt die Darstellung von Religion, Politik und Alltagskultur, an die sich eine kurze Betrachtung der Verwendung des Türkischen anschließt. Im dritten Teil meiner Arbeit interpretiere ich diese von Loti gegebenen Beschreibungen. Zu untersuchen ist hier, ob die im ersten Teil referierten Beobachtungen für Loti noch eine tiefere Bedeutung besitzen und was die Türkei eventuell in seiner Phantasie verkörpert. Beson-

Pourquoi avoir choisi l'Asie de Loti parmi tant d'autres, celles de Lamartine, de Nerval, de Gautier, de Parny? C'est que l'Asie de Loti a laissé le souvenir le plus vivant de l'Asie profonde qui peut être un Turc français. Car au cours de ces quelques années encore à ce jour le romancier français le plus l'Asie (2).

Pür Hacıoğlu haben Lotis Romane dabei geholfen, Illusionen zu zerstören und Vorurteilen entgegenzutreten. Hier jedoch stellt sich die Frage, ob Loti der Türkei durch seine Darstellung des Landes und seiner Kultur wirklich einen guten Dienst erwiesen hat. Es ist zu hinterfragen, inwieweit Loti vom traditionellen Orient-Bild seiner Zeit befreit war und diese Ideen bewusst oder unbewusst weitergab, anstelle der gängigen Klischees möglicherweise andere, aber ebenso schädlichere Vorstellungen verwendete. Falls dies der Fall war, so könnte es sein, daß der Autor in Late der Zeit seine Ansichten über das Osmanische Reich änderte und diese Dynamik sich auch in den Werken zeigte.

Bei meiner Untersuchung habe ich mich auf das belletristische Werk Lotis - die drei Romane "Asyede", "Fânâme d'Orient" und "Les Désenchantés" - beschränkt. Zwar hat sich Loti auch in Zeitungsartikeln und Essays mit der Türkei befaßt, doch handelt es sich bei diesen Leistungen um andere literarische Gattungen. Meiner Meinung nach gibt die Form des Romans Loti die besten Möglichkeiten, seine Eindrücke und Ansichten darzulegen, da er hierbei wenig durch äußere Gegebenheiten,

(2) Hacıoğlu, "Prière Loti au secours des Turcs d'aujourd'hui", *Revue*, 111 (1982), S. 20.

deres Augenmerk lege ich hier der Inszenierung und den verschiedenen Identitäten bei, erwähne aber auch beispielsweise das Todesmotiv, die Rolle des Verbotenen oder die Bedeutung, die die europäische Zivilisation für Loti hat. Die Ergebnisse, zu denen ich in diesem Teil gelange, fasse ich in einer abschließenden Betrachtung zusammen und stelle sie gleichzeitig in einen größeren Zusammenhang. In dieser Schlußbetrachtung gebe ich auch Anregungen für mögliche weitergehende Forschungen. Die Gewichtung der beiden stark textbezogenen Hauptteile ist unterschiedlich. Der zweite Hauptteil ist eher deskriptiv konzipiert und stellt eine Synopsis der meiner Ansicht nach bedeutsamsten von Loti beschriebenen Merkmale der Türkei dar. Manchmal mag sich beim Lesen der Eindruck ergeben, es handle sich hier lediglich um eine ausführliche Inhaltsangabe, doch ist dieser Teil notwendig, um die Grundlagen für die weitergehenden Folgerungen und Überlegungen im dritten Hauptteil zu schaffen.

Zur Wiedergabe der Orts- und Eigennamen und der von Loti wiedergegebenen türkischen Ausdrücke möchte ich anmerken, daß ich, außer bei Personennamen, nicht die von Loti verwendete, altertümlich-französierte Schreibweise benutzt habe, sondern mich an den modernen türkischen Bezeichnungen orientiere. Zum Teil weichen diese Namen merklich voneinander ab; in solchen Fällen habe ich bei der ersten Erwähnung die von Loti verwendete Bezeichnung in Klammern angegeben.

Beim Verfassen der vorliegenden Arbeit tat sich ein grundlegendes Problem auf, das in der schwie-

rigen Literaturbeschaffung lag. Zwar existieren bereits Untersuchungen zu ähnlichen Themen, doch war es mir nicht möglich, in der Kürze der Zeit an diese Arbeiten zu gelangen. Deshalb mußte ich mich bei der von mir benutzten Sekundärliteratur, die sich mit Lotis Verhältnis zum Vorderen Orient befaßt, auf wenige Quellen beschränken. Vor allem zu erwähnen wären hier die "Cahiers Pierre Loti", die "Revue Pierre Loti" und Alain Quella-Villégers Werk "Pierre Loti, l'incompris" (3).

3) Alain Quella-Villéger, Pierre Loti, l'incompris (Paris: Presses de la Renaissance, 1986).

1) vgl. Pierre Jourda, L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand (Paris: Boivin, 1938), S. 9-26.

I. PIERRE LOTI IN SEINER EPOCHE

I.1. Der Exotismus in der französischen Literatur bis 1830

Das Fremde, Ungewohnte kennenzulernen und wiederzugeben, stellte für den Menschen seit jeher eine Herausforderung dar. Beschäftigte sich die Literatur einerseits mit der Schilderung außergewöhnlicher Situationen in vertrauter Umgebung, so wandte sie sich andererseits der Beschreibung von für den Leser fremden Lebensweisen zu. Die literarische Darstellung anderer Kulturen in der Konfrontation mit der eigenen ist uns heute unter der Bezeichnung 'Exotismus' geläufig. In seinem Werk "L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand" beschreibt Pierre Jourda verschiedene Formen des Exotismus (1). Oft hat der Autor seine Kenntnisse nicht durch persönliche Anschauung gewonnen, sondern stützt sich sowohl auf Informationen, die er von Dritten erhalten hat, als auch auf seine Vorstellungskraft. Nicht das Land selbst wird also dokumentiert, sondern die Idee des Schriftstellers, die dieser von dem Land besitzt. Anders verhält es sich, wenn die Wirklichkeit des Landes gezeigt wird (wobei der Begriff der Wirklichkeit unserer Meinung nach in diesem Zusammenhang nicht genügend definiert ist). Der Schriftsteller beschreibt in diesem Fall tatsächlich existierende Sitten und Gebräuche und stützt sich hierbei auf Eindrücke, die er selbst auf Reisen gewonnen hat. Diese Beschreibung kann ebenso fotografisch-objektiv wie wertend-subjektiv geschehen, je nachdem, inwieweit der Schriftsteller seine Beobachtungen kommentiert.

1) vgl. Pierre Jourda, L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand (Paris: Boivin, 1938), S. 9-26.

Der Exotismus in der französischen Literatur erscheint zwar während der Epoche der Romantik besonders ausgeprägt, doch finden wir die Gedanken, die ihm zugrundeliegen, bereits in früheren literarischen Zeugnissen. Schon Moliere, Racine und Montesquieu verwendeten Figuren und Kulissen des Vorderen Orients, andere Autoren stellten ihre Ideen von Amerika oder der Südsee dar. Es handelte sich hierbei allerdings eher um Ausnahmen. Erst durch die Zunahme der Kommunikationsmittel und das immer populärer werdende Reisen rückten andere Völker ins Bewußtsein der Literaten. Waren die Kulturen der Nachbarländer noch mit der Frankreichs vergleichbar, so faszinierte vor allem der Orient durch die mit ihm verbundenen märchenhaften Vorstellungen. Das Orientbild wurde im Frankreich des 19. Jahrhunderts besonders durch Hugo, de Musset, Vigny und Gautier geprägt (2). In deren Werken finden wir vor allem das Bild des kriegerischen Islam neben der Schilderung von Laszivität und Luxus an Fürstenhöfen. Das Bild der Türkei wurde nicht zuletzt durch den griechisch-türkischen Krieg mitgeprägt, in dem die Sympathien der Intellektuellen eher auf der Seite der Griechen, deren Unabhängigkeitsbestrebungen im Zeitalter der Nationalstaaten nur zu gerechtfertigt erschienen, zu finden waren als bei den Türken, die als grausame Unterdrücker angesehen wurden.

I.2. Zur Entstehung von Lotis Türkei-Romanen

Nach einem sechstägigen Aufenthalt in Smyrna, dem heutigen Izmir, im Jahre 1870 gelangt Loti in den Jahren 1876/77 erstmals für längere Zeit in die Türkei, nach Saloniki und Konstantinopel. Die in

2) zum folgenden vgl. Jourda, S.173-186.

I. PIERRE LOTI IM SEINER EPOCHE

I.1. Der Exotismus in der französischen Literatur bis 1830

Das Fremde, Ungewohnte kennenzulernen und wiederzugeben, stellte für den Menschen seit jeher eine Herausforderung dar. Beschäftigte sich die Literatur einerseits mit der Schilderung außer-gewöhnlicher Situationen in vertrauter Umgebung, so wandte sie sich andererseits der Beschreibung von für den Leser fremden Lebensweisen zu. Die literarische Darstellung anderer Kulturen in der Konfrontation mit der eigenen ist uns heute unter der Bezeichnung 'Exotismus' geläufig. In seinem Werk "L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand" beschreibt Pierre Jourda verschiedene Formen des Exotismus (1). Oft hat der Autor seine Kenntnisse nicht durch persönliche Anschauung gewonnen, sondern stützt sich sowohl auf Informationen, die er von Dritten erhalten hat, als auch auf seine Vorstellungskraft. Nicht das Land selbst wird also dokumentiert, sondern die Idee des Schriftstellers, die dieser von dem Land besitzt. Anders verhält es sich, wenn die Wirklichkeit des Landes gezeigt wird (wobei der Begriff der Wirklichkeit unserer Meinung nach in diesem Zusammenhang nicht genügend definiert ist). Der Schriftsteller beschreibt in diesem Fall tatsächlich existierende Sitten und Gebräuche und stützt sich hierbei auf Eindrücke, die er selbst auf Reisen gewonnen hat. Diese Beschreibung kann ebenso fotografisch-objektiv wie wertend-subjektiv geschehen. Je nachdem, inwieweit der Schriftsteller seine Beobachtungen kommentiert.

1) vgl. Pierre Jourda, L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand (Paris: Bataillon, 1938), S. 9-26.

"Aziyadé" beschriebenen Ereignisse sind teilweise beinahe wörtlich wiedergegebene Eintragungen in seinem Tagebuch, und die Änderung der Namen wird von Loti wohl hauptsächlich aus Gründen der Diskretion vorgenommen. Der Roman entsteht noch vor den Schilderungen früherer Reisen in die Südsee und nach Westafrika, beinahe unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Türkei. Loti beginnt mit dem Manuskript noch 1877 und publiziert den Roman zu Beginn des Jahres 1879. Der Grund hierfür liegt nach Clive Wake darin, daß Lotis Motivation zum Schreiben vor allem die Bewältigung der Vergangenheit war. Sich an den idyllisch erlebten Türkeiaufenthalt zu erinnern, ist sicherlich einfacher, als für das Erstlingswerk die als schmerzhaft empfundene Zeit im Senegal oder die mit seinem Bruder Gustave assoziierte Südsee darzustellen (3). Das Geschehen in "Aziyadé" basiert also auf realen Ereignissen; lediglich das romanhaft verfremdete Schlußkapitel "Azrael" entspricht nicht der Wirklichkeit. Ein zweiter Aufenthalt in Konstantinopel datiert im Jahre 1887. Loti besucht die rumänische Kaiserin Elisabeth und unternimmt von dort aus eine dreitägige Reise nach Konstantinopel. Er begibt sich auf die Suche nach Aziyadé, deren Schicksal nach 1877 ihm bis zu jenem Zeitpunkt unbekannt geblieben ist, und schildert im 1892 erschienenen "Fantôme d'Orient" minutiös den Verlauf dieser Suche. Auch hier schildert Loti also tatsächlich Geschehenes. Im Jahre 1890 reist Loti zum dritten Mal nach Konstantinopel. Die Eindrücke, die sich ihm während dieses längeren Aufenthaltes bieten, gibt er im hier aus bereits angegebenen Gründen nicht berücksichtigten Essay "Constantinople en 1890" wieder. Nachdem er 1894 einige Zeit bei Kon-

3) vgl. Clive Wake, The Novels of Pierre Loti (The Hague - Paris: Mouton, 1974), S. 49f.

Der Exotismus in der französischen Literatur erscheint zwar während der Epoche der Romantik besonders ausgeprägt, doch finden wir die Gründe, die ihm zugrundeliegen, bereits in früheren literarischen Leistungen. Schon Molière, Racine und Montesquieu verwendeten Figuren und Kulissen des Vorderen Orients, andere Autoren stellten ihre Ideen von Amerika oder der Südsee dar. Es handelte sich hierbei allerdings eher um Ausnahmen. Erst durch die Zunahme der Kommunikationsmittel und das immer populärer werdende Reisen rückten andere Völker ins Bewußtsein der Literaten. Waren die Kulturen der Nachbarländer noch mit der Frankreichs vergleichbar, so fast in der Orient vor allem der Orient durch die mit ihm verbundenen märchenhaften Vorstellungen. Das Orientbild wurde im Frankreich des 19. Jahrhunderts besonders durch Hugo, de Musset, Vigny und Gautier geprägt (2). In deren Werken finden wir vor allem das Bild des kriegerischen Islam neben der Schilderung von Lasterhaft und Luxus an Fürstentümern. Das Bild der Türkei wurde nicht zuletzt durch den griechisch-türkischen Krieg mitgeteilt. In dem die Sympathien der Intellektuellen eher auf der Seite der Griechen, deren Unabhängigkeitsbestrebungen im Zeitalter der Nationalstaaten nur zu gerechtfertigt erschienen, zu finden waren als bei den Türken, die als grausame Unterdrücker angesehen wurden.

1.2. Zur Entstehung von Lotis Türkei-Romanen

Nach einem sechstägigen Aufenthalt in Smyrna, dem heutigen Izmir, im Jahre 1870 gelangt Loti in den Jahren 1876/77 erstmals für längere Zeit in die Türkei, nach Saloniki und Konstantinopel. Die in

2) zum folgenden vgl. Jourda, S. 173-186.

stantinopeler Freunden verbracht hat, wird Loti von 1903 bis 1905 zum Kommandanten der in Konstantinopel vor Anker liegenden 'Vautour' ernannt. Während dieser Zeit begegnet er drei Frauen, die sich als Türkinnen ausgeben. Es handelt sich bei ihnen um die französische Schriftstellerin Marc Hélys und deren Freundinnen Zennur und Nuriye Nuri Bey, Enkelinnen eines in türkische Dienste eingetretenen Franzosen. Die Gespräche und Erlebnisse mit diesen Frauen beschreibt Loti mit fiktiven Ereignissen vermischt in dem 1906 publizierten Roman "Les Désenchantées". Seine letzte Reise in die Türkei findet im Jahre 1910 statt; die Eindrücke, die Loti während jener Zeit gewinnt, hält er im in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Samuel Viaud verfaßten Essayband "Suprêmes Visions d'Orient" fest, die 1921 erscheinen.

I.3. Erzähltheoretische Aspekte

In formaler Hinsicht können wir im Verlauf von Lotis Türkei-Zyklus eine Veränderung der Darstellung feststellen. "Aziyadé" ist eine Mischung aus in Ich-Form geschriebenen Tagebuchnotizen und Reflektionen und Briefen, die sowohl vom Erzähler, einem englischen Leutnant namens Loti, verfaßt als auch von anderen Personen an ihn gerichtet sind. Sowohl das Vorwort als auch die Schlußsätze sind von Dritten abgefaßt. Durch Plumkett, einen Freund der Hauptfigur, erhält der Leser einen ersten Eindruck von Loti, während eine Zeitungsnotiz über seinen Tod informiert. Derselbe Erzähler Loti begegnet uns auch im "Fantôme d'Orient" und gibt die Information, daß der Schlußteil des vorangegangenen Buches fiktiver

"Aziyadé" beschränkten Ereignissen sind teilweise beinahe wörtlich wiedergegebene Eindrücke in seinem Tagebuch, und die Änderung der Namen wird von Loti wohl hauptsächlich aus Gründen der Disziplin vorgenommen. Der Roman entsteht noch vor den Schreibungen früherer Reisen in die Süde und nach Westafrika, beinahe unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Türkei. Loti bedient sich dem Manuskript noch 1877 und publiziert den Roman zu Beginn des Jahres 1879. Der Grund hierfür liegt nach Clive Wake darin, daß Lotis Motivation zum Schreiben vor allem die Bewältigung der Vergangenheit war. Stich an den idyllisch erlebten Türkeiurlaub zu erinnern, ist sicherlich einfacher, als für das Erzählwerk die als schmerzhaft empfundene Zeit im Soudan oder die mit seinem Bruder Gustave assoziierte Süde darzustellen (3). Das Geschehen in "Aziyadé" basiert also auf realen Ereignissen; lediglich das romanhaft verknüpfte Schlußkapitel "Azzazi" entspricht nicht der Wirklichkeit. Ein zweiter Aufenthalt in Konstantinopel datiert im Jahre 1887. Loti besucht die rumänische Kaiserin Elisabeth und unternimmt von dort aus eine dreitägige Reise nach Konstantinopel. Er bezieht sich auf die Suche nach Aziyadé, deren Schicksal nach 1877 für die zu jenem Zeitpunkt unbekannt geblieben ist, und schildert im 1892 erschienenen "Fantôme d'Orient" minutiös den Verlauf dieser Suche. Auch hier schildert Loti also tatsächlich Geschehen. Im Jahre 1890 reist Loti zum dritten Mal nach Konstantinopel. Die Eindrücke, die sich ihm während dieses längeren Aufenthaltes bilden, gibt er im hier aus bereits angeführten Gründen nicht berücksichtigten Essay "Constantinople en 1890" wieder. Nachdem er 1894 einige Zeit bei Kon-

3) Vgl. Clive Wake, *The Novels of Pierre Loti* (The Hague - Paris: Mouton, 1974), S. 49f.

Natur gewesen sei. Es liegt hier also eine Art von Roman im Roman vor, auf deren Besonderheiten wir im weiteren Verlauf des Kapitels eingehen werden. Der Anfang dieses Romans besteht aus Gedanken des Erzählers und einer Richtigstellung der vergangenen Ereignisse, die sowohl aus zeitlicher als auch aus räumlicher Distanz erfolgt. Hauptgegenstand des Romans ist jedoch eine chronologische Wiedergabe der Geschehnisse, die sich an diese Überlegungen anschließen. In den "Désenchantées" begegnet uns als Hauptperson nicht mehr die Figur des Erzählers Loti, sondern die des französischen Schriftsteller André Lhéry. Dessen Erlebnisse werden zwar ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, jedoch nicht mehr in Ich-Form dargestellt, sondern in einem Wechsel von auktorialer und personaler Erzählungsweise, der Briefe und Tagebuchnotizen beigefügt werden.

Auffällig ist in den drei Romanen die Vermischung von realen und fiktiven Begebenheiten. Der Erzähler Loti beschreibt Erlebnisse des realen Loti, ergänzt sie aber durch erfundene Zusätze. Da er diese teilweise revidiert und seinen Erzählungen im nachhinein Informationen zufügt, leidet jedoch die Glaubwürdigkeit der Romane. Im "Fantôme d'Orient" rechtfertigt der Erzähler, der gleichzeitig fiktiver Autor des vorhergehenden Romans ist, dessen Ende - das, wie der Leser erfährt, nicht den im Folgeroman dargestellten Tatsachen entspricht - sowohl durch inhaltliche als auch durch romantechnische Überlegungen:

Et maintenant, la fin, tout ce passage imaginaire d'Azrael que j'avais ajouté, non pas seulement parce qu'il me semblait, avec mes idées d'alors sur les histoires écrites, qu'un

stäninopelischer Fremden verbracht hat, wird Loti von 1903 bis 1905 zum Kommandanten der in Konstantinopel vor Anker liegenden "Yvoutour" ernannt. Während dieser Zeit begegnet er drei Frauen, die sich als Töchter ausgeben. Es handelt sich bei ihnen um die französische Schriftstellerin Marc Hély und deren Freundinnen Zennur und Kulye Hüly Bay, Ekelinnen eines im türkischen Grenzgebiet angesessenen Franzosen. Die Gespräche und Erlebnisse mit diesen Frauen beschreibt Loti mit fiktiven Ereignissen vermischt in dem 1906 publizierten Roman "Les Désenchantées". Seine letzte Reise in die Türkei findet im Jahre 1910 statt; die Eindrücke, die Loti während jener Zeit gewinnt, hält er in Zusammenhang mit seinem Sohn Samuel Vland verfaßten Essayband "Suprêmes Visions d'Orient" fest, die 1921 erschienen.

1.3. Erzähltechnische Aspekte

In formaler Hinsicht können wir im Verlauf von Lotis Türkei-Zyklus eine Veränderung der Darstellungsform feststellen. "Azrael" ist eine Mischung aus in Ich-Form geschriebenen Tagebuchnotizen und Reflektionen und Briefen, die sowohl vom Erzähler, einem englischen Leutnant namens Loti, verfaßt als auch von anderen Personen an ihn gerichtet sind. Sowohl das Vorwort als auch die Schlußsätze sind von Dritten abgefaßt. Durch Plunkett, einen Freund der Hauptfigur, erhält der Leser einen ersten Eindruck von Loti, während eine Zeitungsnachricht über seinen Tod informiert. Dasselbe Erzähler-Loti begegnet uns auch im "Fantôme d'Orient" und gibt die Informationen, daß der Schlußteil des vorangegangenen Buches fiktiver

dénoûement était nécessaire, mais bien plutôt parce que j'avais ardemment revê, pour nous deux, de finir ainsi (Fd0, S.7) (4).

Auch dadurch, daß der Erzähler zugibt, dem Leser Informationen zunächst vorenthalten zu haben, wird er anzweifelbar:

Dans ce livre de jeunesse où j'ai conté ma vie orientale, j'ai passé sous silence notre étape à Hadjikeui, pour abréger, et aussi pour obéir à une sorte de sentiment de décorum qui m'amuse bien à présent /.../ (Fd0, S.41).

Man erkennt, daß die Geschehnisse subjektiv gewichtet und selektiv dargestellt werden. Vor allem die Subjektivität des Erzählers oder Reflektors ist nach Stanzel ein Charakteristikum des Romans im allgemeinen (5). Wie wir sehen werden, trifft dies für die hier behandelten Romane in hohem Maße zu. Das Bild der Welt, die der 'reale' Loti erlebt, ist gleichzeitig Grundlage für die Weltsicht des 'fiktiven' Loti (6). Die Erzählebenen vermischen sich. Roland Barthes stellt die sich hieraus ergebende Problematik mit folgenden Worten dar:

- 4) Pierre Loti: Fantôme d'Orient, in: Oeuvres Complètes VI, (Paris: Calmann-Lévy, o.J.). Im folgenden wird, mit obengenannter Abkürzung und Stellenverweisen im Text, nach dieser Ausgabe zitiert.
- 5) vgl. Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982), S.24.
- 6) Aufgrund der Namensgleichheit zwischen Autor und Romanfigur, die in unseren Augen deren weitgehende Identität widerspiegelt, ergibt sich stellenweise die Schwierigkeit, die verschiedenen Erzähl- und Reflektionsebenen auseinanderzuhalten. Aus Gründen der Lesbarkeit wird in den folgenden Kapiteln die fiktive Figur Loti stets mit "der Erzähler" bezeichnet, während der Name Loti stets dann erwähnt wird, wenn der Schwerpunkt auf mögliche oder tatsächliche Ansichten des Autors, nicht auf Meinungen oder Handlungen der gleichnamigen Romanfigur gelegt wird.

Qui parle (Loti) n'est pas qui écrit (Pierre Loti); l'émission du récit émigre, comme au jeu du furet, de Viaud à Pierre Loti, de Pierre Loti à Loti, puis au Loti déguisé (Arif), à ses correspondants (sa soeur, ses amis anglais). Quant à la structure, elle est double, à égalité, narrative et descriptive; alors qu'ordinairement (dans Balzac, par exemple) les descriptions ne sont que des digressions informatives, des haltes, elles ont ici une force propulsive/.../ (7).

Anders verhält es sich im "Fantôme d'Orient". Hier sind Erzähler Loti und Autor Pierre Loti identisch; auch die beschriebenen Ereignisse haben tatsächlich stattgefunden. Aus diesen Gründen ist fraglich, ob es sich hier um einen wirklichen Roman handelt, da in diesem Falle die literarische Verfremdung nur in sehr geringem Maße stattfindet. Da jedoch, anders als beispielsweise in "Constantinople en 1890", eine fortschreitende Handlung erkennbar ist, haben wir uns gleichwohl dazu entschlossen, das Werk in diese Untersuchung miteinzubeziehen. Im Falle der "Désenchantés" ist der romanhafte Charakter jedoch unumstritten. Die Romanfigur Lhéry trägt zwar Züge des Autors, doch macht schon die veränderte Erzählsituation die größere Distanz des Schriftstellers deutlich. Der Wechsel von der Ich- zur Er-Erzählung, die besonders zu Anfang auktorial, in der Folge dann meistens personal vorgenommen wird, ist nicht zufällig, sondern von Loti mit Bedacht gewählt. Die existenzielle Motivation weicht der literarisch-ästhetischen (8). Während der Beweggrund dafür, die zwei früheren Romane zu verfassen, wohl im Wunsch des Autors gelegen hat, Ereignisse seiner Jugend festzuhalten und ihnen somit einen

7) Roland Barthes, "Le nom d'Aziyadé," Critique, XXVIII (1972), S.117.

8) vgl. Stanzel, S. 133.

6) Aufgrund der Homogenität zwischen Autor und Romanfigur, die im unteren Äogen dabei weitgehend identisch widerspiegelt, ergibt sich stellenweise die Schwierigkeit, die verschiedenen Erzähl- und Reflektionsebenen zueinanderzuhalten. Aus Gründen der Lesbarkeit wird in den folgenden Kapiteln die fiktive Figur Loti stets mit "der Erzähler" bezeichnet, während der Name Loti stets dann erwähnt wird, wenn der Schwerpunkt auf mögliche oder tatsächliche Ansichten des Autors, nicht auf Meinungen oder Handlungen der gleichnamigen Romanfigur gelegt wird.

5) vgl. Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982), S.24.

4) Pierre Loti: Fantôme d'Orient, in: Oeuvres complètes VI, (Paris: Calmann-Lévy, o.J.), im folgenden wird, mit obengenannter Abkürzung und Stellenverweisen im Text, nach dieser Ausgabe zitiert.

folgenden Worten dar:

Die Erzählenden vermischen sich. Roland Barthes stellt die sich hieraus ergebende Problematik mit Lage für die Weltanschauung des 'fiktiven' Loti (6). der 'reale' Loti erfährt, ist gleichzeitig Grund-Romane in hohem Maße zu. Das Bild der Welt, die werden, trifft dies für die hier behandelten des Romans im allgemeinen (7). Wie wir sehen Reflektors ist nach Stanzel ein Charakteristikum allem die Subjektivität des Erzählers oder gewichtet und selektiv dargestellt werden. Vor Man erkennt, daß die Geschenisse subjektiv

Man erkennt, daß die Geschenisse subjektiv gewichtet und selektiv dargestellt werden. Vor allem die Subjektivität des Erzählers oder Reflektors ist nach Stanzel ein Charakteristikum des Romans im allgemeinen (7). Wie wir sehen werden, trifft dies für die hier behandelten Romane in hohem Maße zu. Das Bild der Welt, die der 'reale' Loti erfährt, ist gleichzeitig Grund-lage für die Weltanschauung des 'fiktiven' Loti (6). Die Erzählenden vermischen sich. Roland Barthes stellt die sich hieraus ergebende Problematik mit folgenden Worten dar:

Dans ce livre de jeunesse on s'est conté ma vie orientale. J'ai passé sous silence notre éducation habituelle, pour aller, et aussi pour obéir à une sorte de sentiment de décorum qui m'a poussé à présenter à l'Europe l'aspect d'un jeune homme d'Orient.

Auch dadurch, daß der Erzähler zugleich, dem Leser Informationen zunächst vorenthalten zu haben, wird er answeltbar:

dauerhaften Charakter zu verleihen, wird die Idee für die "Désechantées", die Situation der türkischen Frau zu schildern, von Dritten, in diesem Falle von Marc Hélys und ihren Freundinnen, an ihn herangetragen. Lotis nicht eindeutige Haltung dieser Thematik gegenüber hat Auswirkungen auf die Art ihrer Darstellung. Es ist anzunehmen, daß er die politisch-sozialen Vorstellungen von Hélys nicht teilt und aus diesem Grunde die Ich-Form, die in den beiden vorhergehenden Romanen Mittel zur Darstellung der Gedanken des Autors sind, vermeiden will. Auch ist die Er-Form aufgrund ihrer scheinbar größeren Objektivität in der Darstellung in Lotis Augen wohl besser dafür geeignet, programmatische Standpunkte Dritter wiederzugeben (9).

Bei den "Désechantées" legt Loti Wert darauf, die Figur der Djénane zu zeichnen. Anders als in den Ich-Romanen ist es in diesem Falle möglich, zwei verhältnismäßig gleichwertige handlungstragende Figuren zu entwerfen. Die weiblichen Figuren sind nicht mehr nur dekorativ. Während Aziyadés Gedanken und Taten uns nur durch den Ich-Erzähler mitgeteilt werden, nehmen wir durch die veränderte Darstellungsweise nun unmittelbaren Anteil an Djénanes Reflektionen. Daß die Ereignisse aus ihrer Sicht geschildert werden, zeigt sich vor allem im ersten Teil des Romans. Hier findet das Stilmittel der erlebten Rede, das die Empfindungen der Romanfigur unmittelbar wiedergibt, häufige Verwendung, während der Leser im weiteren Verlauf des Romans Djénanes Gedanken nur noch mittelbar, aus Briefen und Tagebuchein-

9) vgl. Stanzel, S.111.

Qui parle (Loti) n'est pas tout écrit (Pierre Loti); l'émission du récit importe, comme au jeu du loup, de l'avis de Pierre Loti, de Pierre Loti à Loti, puis au loti déguisé (Aiti), à ses correspondants (les autres, ses amis anglais). Quant à la structure, elle est double, à égalité, narrative et descriptive; alors qu'ordinairement (dans Balzac, par exemple) les descriptions ne sont que des digressions informatives, des haltes, elles ont ici une force propulsive... (7).

Anders verhält es sich im "Fantôme d'Orient". Hier sind Erzähler Loti und Autor Pierre Loti fälschlich; auch die beschriebenen Ereignisse haben tatsächlich stattgefunden. Aus diesen Gründen ist fraglich, ob es sich hier um einen wirklichen Roman handelt, da in diesem Falle die literarische Verfremdung nur in sehr geringem Maße stattfindet. Da jedoch, andere als beispielsweise in "Constantinople en 1890", eine fortschreitende Handlung erkennbar ist, haben wir uns gleichwohl dazu entschlossen, das Werk in diese Untersuchung miteinzubeziehen. Im Falle der "Désechantées" ist der romanhafte Charakter jedoch unumstritten. Die Romanfigur Hélys trägt zwar Züge des Autors, doch macht schon die veränderte Erzählsituation die größere Distanz des Schriftstellers deutlich. Der Wechsel von der Ich- zur Er-Erzählung, die besonders zu Anfang auffällig, in der Folge dann meistens personal vorgenommen wird, ist nicht zufällig, sondern von Loti mit Bedacht gewählt. Die existenzielle Motivation weicht der literarisch-ästhetischen (8). Während der Bewegung dafür, die zwei früheren Romane zu verfassen, wohl im Wunsch des Autors gelegen hat, Ereignisse seiner Jugend festzuhalten und ihnen somit einen

7) Roland Barthes, "Le roman d'Azizade", Critique, XXVII (1972), S.117.
8) vgl. Stanzel, S. 133.

tragungen einerseits und wörtlicher Wiedergabe von Gesprächen andererseits, erfährt.

Wie Stanzel ausführt, ist die Darstellung der Innenwelt ein wichtiges Mittel zur Steuerung der Lesersympathien (10). Auch in dem Umstand, daß sowohl Andrés als auch Djénanes Sicht der Dinge geschildert werden, selten jedoch die Ansichten anderer Figuren, zeigt sich, daß in diesem Roman zwei Hauptpersonen vorhanden sind. Diese stehen jedoch für verschiedene Bereiche der Darstellung. Während die reinen Ereignisse zumeist aus Andrés Perspektive betrachtet werden, hat Djénane die Aufgabe, die eigentliche Thematik des Romans darzulegen. Vor allem aus ihrem Munde erfährt der Leser über die Situation der Frau. Die Figuren von Zeyneb und Mélek werden weniger scharf gezeichnet. Die Informationen, die der Reflektor über sie gibt, dienen in erster Linie dazu, die von Djénane gegebene Darstellung zu verstärken und zu verdeutlichen, daß es sich bei deren Erlebnissen um kein Einzelschicksal handelt.

Die Beschreibung der Räume geschieht ausnahmslos aperspektivisch, wobei wir uns hier an Stanzels Kriterium der Raumskizze orientieren (11). In den Romanen werden zwar einige Innenräume geschildert, doch werden hier nur wenige Einrichtungsgegenstände dargestellt. Deren symbolhafte Bedeutung ist unschwer zu erkennen, wenn es sich beispielsweise um die an mehreren Stellen beschriebenen Fenstervergitterungen eines Harems (vgl. etwa D, S.13, 106, 175), orientalischen Wandschmuck (vgl. A, Fd0) oder den Schreibtisch in Djénanes Harem als Sinnbild des westlichen

10) vgl. Stanzel, S.173f.

11) vgl. Stanzel, S. 162.

Intellekts (vgl. D, S.13) handelt. Der Autor legt keinen Wert auf eine vollständige Darstellung des Interieurs, sondern verleiht dem sorgfältig ausgesuchten Beschriebenen eine symbolhafte Funktion. Ähnlich verhält es sich mit den geschilderten Außenräumen. Hier werden Friedhöfe, Kaffeehäuser und idyllische Landschaften besonders herausgehoben, da ihnen eine bedeutsame Metaphorik innewohnt. Die wiederholte Darstellung der Friedhöfe erklärt Wake auf folgende Weise:

The passage of time and the inevitability of the end are represented symbolically in the novel /gemeint ist "Aziyadé", d. Verf./ by the constant references to tombs and to cemeteries. /.../ The two most striking symbols in the novel - the love of secluded places and the constant recurrence of tombs and cemeteries - reflect his /Lotis, d. Verf./ two chief obsessions: the longing for the comfortable security of the dream and the knowledge that death lies beneath it (12).

Die Darstellung, die etwa in den "Désenchantées" von den Eaux-Douces gegeben wird, ist ähnlich symbolhaft zu verstehen (vgl. D, S.217f.). Die Gegend wird nicht vorwiegend unter landschaftlichen Gesichtspunkten beschrieben, sondern zum idealen Ort erklärt, wobei nur wenige Charakteristika der Örtlichkeit erwähnt werden.

Sowohl in "Aziyadé" als auch in den "Désenchantées" fällt dem Leser das häufige Vorkommen von Briefen auf. Im ersten Roman stellen diese Briefe nach Wake die Verbindung des Erzählers zur Außenwelt dar:

Alongside the mixture of narrative /.../ and diary /.../, which between them maintain the interplay between the dream in the present and the dream remembered, there is the complete contrast of Loti's correspondance /.../. This correspondance is Loti's link with reality,

12) Wake, S.62f.

with the world to which he really belongs. /.../ This correspondence also provides the intellectual background to the hero's escapism. Plumkett and the hero's sister represent the voice of reason, the voice of reality. /.../ the final effect of this correspondance is not to show how mistaken the hero is, but, on the contrary, to ennoble him (13).

In den "Désenchantées" dienen die Briefe ebenso wie die unter Verwendung der direkten Rede geschilderten Gespräche dazu, die Denkweise der Frauen zu verdeutlichen. Die Äußerungen werden scheinbar nicht durch den Reflektor gewertet, sondern direkt wiedergegeben, wobei der Reflektor jedoch die Wertung bereits in der Auswahl der geschilderten Gespräche vornimmt. Durch Briefe können ebenfalls in der Vergangenheit liegende Ereignisse dargestellt werden. So erhält der Leser für das Verständnis des Romans wichtige Informationen, beispielsweise über die Herkunft Djénanes (vgl. D, S.31ff.) oder den Verlauf ihrer Ehe mit Hamdi (vgl. D, S.133ff., 144ff.).

In diesem Roman ist es möglich, die verschiedenen Handlungsstränge durch die Briefe miteinander zu verknüpfen. Lhérys Aufenthalt in Istanbul und seine Betrachtungen der Stadt stellen einen dieser Handlungsstränge dar. Ein anderer ist die Geschichte Djénanes, wieder andere die ihrer Freundinnen. Der Briefwechsel zwischen Lhéry und den Cousinen dient als Verbindung und schafft zugleich einen dritten Handlungsstrang, nämlich die darauffolgenden Treffen der an diesem Briefwechsel Beteiligten. Ähnlich verhält es sich in "Aziyadé". Auch hier finden wir verschiedene Handlungsstränge. Die Erlebnisse des Erzählers mit seinen türkischen Freunden, seine Liebesgeschichte und die politische Entwicklung der Türkei werden

13) Wake, S. 64f.

Interjekt (vgl. D, S.13) handelt. Der Autor legt keinen Wert auf eine vollständige Darstellung des Interieurs, sondern verleiht dem sorgfältig ausgearbeiteten Beschrifteten eine symbolische Funktion. Ähnlich verhält es sich mit den geschil- derten Außenräumen. Hier werden Friedhöfe, Kaffeehäuser und bürgerliche Landschaften besonders herausgehoben, da ihnen eine bedeutende Meta- phorik innewohnt. Die wiederholte Darstellung der Friedhöfe erklärt Wake auf folgende Weise:

The passage of time and the inevitability of the end are represented symbolically in the novel (Aziyadé, D. Vert.). The constant references to tombs and cemeteries. /.../ the two most striking symbols in the novel - the love of secluded places and the constant recurrence of tombs and cemeteries - reflect his (Lott's, D. Vert.) two chief obsessions: the longing for the comfortable security of the dream and the knowledge that death lies beneath it (13).

Die Darstellung, die etwa in den "Désenchantées" von den Eaux-Douces gegeben wird, ist ähnlich symbolisch zu verstehen (vgl. D, S.217f.). Die Gegend wird nicht vorwiegend unter landschaft- lichen Gesichtspunkten beschrieben, sondern zum idealen Ort erklärt, wobei nur wenige Charakteristika der Örtlichkeit erwähnt werden.

Sowohl in "Aziyadé" als auch in den "Désen- chantées" fällt dem Leser das häufige Vorkommen von Briefen auf. Im ersten Roman stellen diese Briefe nach Wake die Verbindung des Erzählers zur Außenwelt dar:

Aloudside the mixture of narrative /.../ and diary /.../ which between them maintain the interplay between the dream in the present and the dream remembered, there is the complete contrast of Lott's correspondance /.../. This correspondance is Lott's link with reality.

13) Wake, S. 64f.

in dem von ihm geführten Tagebuch zusammengeführt, während seine Briefe an Freunde und Familie die vor seinem Türkeiaufenthalt vorgefallenen Ereignisse rekurrieren und Einblick in den Gedankenaustausch zwischen Plumkett und dem Erzähler geben. Eine ähnlich komplexe Handlungszusammensetzung fehlt aus bereits dargestellten Gründen im "Fantôme d'Orient". Das Werk setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der Einführung in das Thema, welche durch die Darstellung der vorangegangenen Ereignisse vorgenommen wird, und die Chronologie des Aufenthalts in Konstantinopel. Wirkliche Handlung ist jedoch nur in diesem zweiten Teil zu finden. Sie beginnt damit, daß der Erzähler in seinem orientalisches eingerichteten Zimmer Erinnerungen aufleben läßt. Hieran schließt sich die Reisebeschreibung an. In diesem Fall liegt keine vielschichtige Konstruktion vor, sondern nur ein geradlinig verlaufender Handlungsstrang.

II. DAS BILD DER TORKEI

II.1. Das Erscheinungsbild des Landes

II.1.1. Geographie

Die erste Stadt des Osmanischen Reiches, in die der Erzähler in "Aziyadé" gelangt, ist der Flottenstützpunkt Saloniki (1). Die Stadt wird vom Erzähler nicht sehr positiv beschrieben. Für ihn zählt sie noch nicht zur Türkei, sondern zehrt von seiner großen kosmopolitischen Vergangenheit. Aus dem geschichtlichen Verlauf und der Folge der vielfältigen Kulturen, die in früherer Zeit über Mazedonien geherrscht haben, heraus, ist es zu einem Konglomerat verschiedenster Völker und ihrer Lebensweisen geworden. Diese kulturelle Vielschichtigkeit zeigt sich bereits in der Umgebung der Stadt:

/.../ des champs plantés de menhirs de granit; des sépultures grecques, byzantines, musulmanes, couvraient ce vieux sol de Macédoine où les grands peuples du passé ont laissé leur poussière (A, S. 19) (2).

Möglicherweise trägt auch die geographische Nähe zu Griechenland zu dieser Einschätzung bei (siehe II.). Für den Erzähler ist Saloniki in erster Linie eine Stadt des Lasters und der Sünde (vgl. A, S.17). Die Bevölkerung ist den Besatzern gegenüber feindselig gesonnen und vermeidet den Kontakt zu ihnen, soweit dies möglich ist. Einzige

- 1) das heute zu Griechenland gehörende Thessaloniki.
- 2) Pierre Loti, Aziyadé. Extrait des notes et lettres d'un lieutenant de la marine anglaise entré au service de la Turquie le 10 mai 1876 tué dans les murs de Kars, le 27 octobre 1877, (Paris: Calmann-Lévy o.J.). Im folgenden wird, mit obengenannter Abkürzung und Stellenweisen im Text, nach dieser Ausgabe zitiert.

Ausnahme sind die Gewerbetreibenden am Hafen, die von den Ausländern und deren Kaufkraft profitieren können (vgl. A, S.13). Die Stadt macht auf den Erzähler einen ausgestorbenen, verlassenen Eindruck. In den Straßen wachsen Gras und Hafer (vgl. A, S.11); der Erzähler ist einziger Passant in den menschenleeren Gassen. Was er von der Stadt sieht, ist armselig: "Salonique faisait piètre mine; ses minarets avaient l'air d'un tas de vieilles bougies" (A, S.17). Armselig ist auch die Örtlichkeit, in der sich die Kostümierung des Erzählers in den Albaner abspielt. Diese findet in einem ärmlichen, dunklen Raum statt (vgl. A, S.15).

Auch in der Umgebung Salonikis herrscht eine morbide Atmosphäre, das Bild der Landschaft ist "nue et triste" (A, S.18). Doch der Aufenthalt auf dem Land ist für den Erzähler beinahe erfrischend, nachdem er die schwüle und lasterhafte Stimmung der Stadt gespürt hat. Er schildert einen Abend, den er mit seinem Freund Samuel bei Monastir, einer Siedlung nahe Saloniki, verbringt:

Je me souviens de cette belle nuit étoilée, où l'on n'entendait que le faible bruit de la mer calme. Les cyprès dessinaient sur la montagne des larmes noires, les platanes des masses obscures; de loin en loin, de vieilles bornes séculaires marquaient la place oubliée de quelque derviche d'autrefois; l'herbe sèche, la mousse et le lichen avaient bonne odeur; c'était un bonheur d'être en pleine campagne une pareille nuit, et il faisait bon vivre (A, S.21)

Mit der Zeit jedoch ändert sich seine ablehnende Haltung der Stadt gegenüber. Dies ist damit zu erklären, daß Saloniki zwar einerseits ein Ort des

II. DAS BILD DER TÜRKEI

II.1. Das Ercheinungsbild des Landes

II.1.1. Geographie

Die erste Stadt des Osmanischen Reiches, in die der Erzähler in "Azayade" gelangt, ist der Flottenstützpunkt Saloniki (I). Die Stadt wird vom Erzähler nicht sehr positiv beschrieben. Für ihn zählt sie noch nicht zur Türkei, sondern zählt von seiner großen kosmopolitischen Vergangenheit. Aus dem geschichtlichen Verlauf und der Folge der vielfältigen Kulturen, die in früherer Zeit über Mazedonien geherrscht haben, heraus, ist es zu einem Konglomerat verschiedenster Völker und ihrer Lebensweisen geworden. Diese kulturelle Vielfalt zeigt sich bereits in der Umgebung der Stadt:

(...) des champs plantés de menthe de grande des sépultures grecques, byzantines, musulmanes, couvraient ce vieux sol de Macedoine. Les grands boules du passé ont laissé leur poussière (A, S. 19) (2).

Möglicherweise trägt auch die geographische Nähe zu Griechenland zu dieser Einschätzung bei (siehe II.). Für den Erzähler ist Saloniki in erster Linie eine Stadt des Lasters und der Sünde (vgl. A, S.17). Die Bevölkerung ist den Besitzern gegenüber feindselig gesonnen und verweigert den Kontakt zu ihnen, soweit dies möglich ist. Einzige

1) das heute zu Griechenland gehörende Thessaloniki.

2) Pierre Loti, Azayade, Extrait des notes et lettres d'un lieutenant de la marine anglaise envoyé au service de la Turquie le 10 mai 1878. Les dans les murs de Saloniki le 21 octobre 1877. (Paris: Calmann-Lévy o.ä.). Im folgenden wird mit obengenannter Abkürzung und Seitenverweise im Text, nach dieser Ausgabe zitiert.

Lasters ist, andererseits für den Erzähler aber auch den ersten Kontakt mit dem ihm bis dahin unbekanntem Orient und dessen Genüssen darstellt. Zum ersten Mal wird seine Sinnlichkeit angesprochen. Nach dieser Erfahrung fällt es ihm leichter, an der Stadt auch positive Aspekte zu sehen; der Schritt von den Abenden in düsteren Hafenkneipen zu den berausenden Nächten in Aziyadés Barke ist gemacht. Beim Abschied beschreibt er dem Leser Saloniki anders als bei seinen Spaziergängen durch eine feindlich erscheinende, weil fremdartige Stadt, und es klingt leises Bedauern an, als er seine Abfahrt beschreibt:

Salonique n'est plus bientôt qu'une tache grise qui s'étale sur des montagnes jaunes et arides, une tache hérissée de pointes blanches qui sont des minarets, et de pointes noires qui sont des cyprès. Et puis la tache grise disparaît, pour toujours sans doute, derrière les hautes terres du cap Kara-Bournou (A, S.37).

Durch einige Bewohner Salonikis wird der Erzähler mit seinem ersten Eindruck einer ihn ablehnenden Bevölkerung versöhnt. Er begetet dort sowohl dem Schiffer Samuel als auch seiner späteren Geliebten Aziyadé zum ersten Mal. Die Lastenträger am Hafen faszinieren ihn ebenso wie die farbenfroh gekleidete Menge. Die Assoziation mit bestimmten Personen gehört für ihn zum Bild eines Ortes und ist oft Grund für Sympathie oder Ablehnung. Ebenso empfindet in den "Désenchantés" der Schriftsteller André Lhéry, der nach zwanzig Jahren die Stadt wiedersieht, in der er seine Geliebte Nedjibé kennengelernt hat:

La relache fut donc pour lui toute de mélancolie, /.../ à cause du souvenir de Nedjibé qui planait encore sur cette ville et sur ces arides montagnes alentour (D, S.199) (3).

3) Pierre Loti, Les Désenchantées. Roman des harems Turcs contemporains (Paris: Calmann-Lévy, 1906). Im folgenden wird, mit obengenannter Abkürzung und Stellenverweisen im Text, nach dieser Ausgabe zitiert.

Nach Saloniki ist Konstantinopel die zweite Stadt des Orients, die der Erzähler besucht. Dort lernt er zuerst das Europäerviertel Pera kennen. Sein erster Eindruck von Konstantinopel ist ein Durcheinander von Gerüchen und Geräuschen und eine Mischung aus Menschen aller Schichten und Kulturen:

Le quartier bruyant du Taxim, sur la hauteur de Péra /.../; une grande chaleur, un grand soleil; un vent tiède soulevant la poussière et les feuilles jaunies d'août; l'odeur des myrtes; le tapage des marchands de fruits, les rues encombrées de raisins et de pastèques...(A, S.42).

Schon in den ersten Sätzen des Erzählers wird deutlich, wie sehr er selbst in scheinbar nebensächlichen Dingen den Gegensatz zwischen asiatischer und europäischer Kultur empfindet (vgl. A, S.42). Bereits zu Beginn seines Aufenthaltes teilt er Konstantinopel in zwei Teile ein, in den westlich beeinflussten und in den orientalischen. Besonders dieser fasziniert ihn immer wieder, während er die europäisierten Viertel zu meiden sucht. Für ihn besteht Stamboul, also der orientalisches erscheinende Teil am anderen Ufer des Goldenen Horns, vornehmlich aus Kaffeehäusern an einsamen, stillen Plätzen, aus verlassenem, grasbewachsenen Straßen (vgl. A, S.98) und aus Moscheen mit ihren Friedhöfen. Wiederholt beschreibt er die von den zahlreichen Moscheen beherrschte Silhouette Konstantinopels. Am eindrucksvollsten und vollendetsten gelingt diese Beschreibung jedoch André Lhéry in den "Désenchantées" (vgl. etwa D, S.21, 37, 101, 180).

Jedes Stadtviertel hat in den Augen des Erzählers seine ihm eigene Atmosphäre. Die

La rumeur n'est plus distincte qu'une tache grise sur le ciel au-dessus des minarets, et de petites notes du son des cyprès. Et puis la tache grise disparaît, pour toujours sans doute, derrière les hautes terres du cap Kara-Boumou (A, S.37).

Durch einige Bewohner Salonikis wird der Erzähler mit seinem ersten Eindruck einer ihn ablenkenden Bevölkerung versöhnt. Er beginnt dort sowohl dem Schiffer Samuel als auch seiner späteren Geliebten Azysabé zum ersten Mal. Die Lastenträger am Hafen faszinieren ihn ebenso wie die farbenfrohen Kleider Menge. Die Assoziation mit bestimmten Personen gehört für ihn zum Bild eines Ortes und ist oft Grund für Sympathie oder Ablehnung. Ebenso empfindet in den "Désenchantées" der Schriftsteller André Lhéry, der nach zwanzig Jahren die Stadt wiedersteht, in der er seine Geliebte Hedjibé kennengelernt hat:

La rumeur fut donc pour lui toute de mélancolie. A cause du souvenir de Hedjibé qui planait encore sur cette ville et sur ces arbes montagnés alentours (D, S.199) (3).

3) Pierre Loti, Les Désenchantées. Roman des premiers Turcs contemporains (Paris: Calmann-Lévy, 1906). Im folgenden wird, mit einer gewissen Abkürzung und Stellenverweisen im Text, nach dieser Ausgabe zitiert.

jüdischen Viertel Pripaşa (Pri-Pacha, vgl. A, S.45, 120, 208) und Balata (Balat, vgl. A, S. 140) unterscheiden sich vom stillen, friedhofsähnlichen Kasimpaşa (Khassim-Pacha, vgl. A, S.44; D, S.30, 42). Die Plätze der Moscheen Sultan-Selim (vgl. A, S.127, 201), Mehmed-Fatih (vgl. A, S.97, 201) und Beyazit (Bayazid, vgl. A, S.93) sind von einer anderen Stimmung geprägt als die imposante Umgebung des Seraskierats (vgl. A, S.95) oder des Dolmabahce-Palastes (Dolma-Bagtche, vgl. A, S.87). Eingehend beschreibt der Erzähler das griechische Viertel Fener (Phanar, vgl. A, S.117, 119, 206) und vor allem den Vorort Eyüp, "le saint faubourg d'Eyoub" (A, S.59) am Ende des Goldenen Horns:

Le quartier est turc et pittoresque au possible: une rue de village où règne dans le jour une animation originale; des bazars, des cafedjis, des tentes; et de graves derviches fumant leur narguilé sous des amandiers (A, S.59).

Das Hauptaugenmerk wird bei der Beschreibung der Stadt auf das Alte gelegt. Nur im orientalischen Viertel findet der Erzähler Plätze, die ihm das Gefühl vermitteln, in einem vergangenen Jahrhundert zu sein. Die Häuser sind oft verfallen, meistens schmucklos und häufig mit der architektonischen Eigenart der "shaknisirs" (A, S.11), einem mit Gitterfenstern versehenen Erker, ausgestattet. Eine Besonderheit Konstantinopels, die ihren Grund in der hügeligen Lage der Stadt hat, sind die steilen, engen Treppen und Wege hinunter zu den Anlegern am Goldenen Horn. Im "Fantôme d'Orient" schildert der Erzähler diese Wege und die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, daß sie teilweise nur zu Fuß, nicht mit Pferd und Wagen erreicht werden können (vgl. Fd0, S.81).

Lhéry entfernt sich in den "Désenchantées" aus der inneren Stadt und gelangt auch in entfernter gelegene Orte der Umgebung. Von den engen Straßen Eyüps ist es ein weiter Weg bis zu den am asiatischen Bosphorusufer gebauten Sommerhäusern, den 'yalis'. Beykoz (Beicos, vgl. D, S.157, 166) und die Landschaft zwischen den Flüssen Göksu und Küçüksu - die noch heute mit 'die Süßen Wasser Asiens' bezeichnet wird - werden im Roman mehrfach erwähnt. Dieser damalige Treffpunkt der gehobenen Gesellschaft erscheint ihm wie eine Fluchtmöglichkeit aus dem in seinen Augen schon stark verwestlichten Konstantinopel. Um so idyllischer stellt er diesen Landstrich dar. Im Laufe der Zeit erweitert sich also die Wahrnehmung und Beschreibung Konstantinopels vom Stadtkern über die Vororte am Goldenen Horn bis zu den asiatischen Stadtteilen. Auch deren höchst unterschiedliche Bewohner, Vertreter der verschiedensten sozialen Schichten, werden dargestellt, wobei Pera und seine Bewohner durchgängig ablehnend geschildert werden.

II.1.2. Natur

Wieder und wieder beschreibt der Erzähler die dunklen Zypressen auf den Friedhöfen. Als Ästhet ist er von dem Gegensatz zwischen dunklem Baum und hellem Stein fasziniert. Bereits aus der Entfernung erkennt man Eyüp an dem Wäldchen, das die Moschee und den Friedhof umgibt (vgl. A, S.43, 52). Neben den Zypressen herrschen in Konstantinopel Platanen und Mandelbäume vor (vgl. A, S.59; D, S.16). Auch das Haus des Erzählers ist neben Mandelbäumen gelegen (4). In Saloniki wie auch in der damaligen Hauptstadt sind die Straßen grasbewachsen; um die Terrassen der Kaffeehäuser ranken

4) "/.../ au bout de cette rue, vous trouvez une fontaine de marbre sous des amandiers, et ma case est à coté" (A, S.108).

sich Weinreben. Der Erzähler unternimmt einige Male Ausflüge in den vor den Toren Konstantinopels gelegenen Belgrader Wald, der ihn von der Vegetation her an seine Heimat erinnert:

/.../ les journées se passent à courir dans la forêt de Belgrade, et ces courses sous bois me ramènent aux temps heureux de mon enfance. Des chênes antiques, des houx, de la mousse et des fougères, presque la végétation de Yorkshire (A, S.115).

Die Umgebung von Saloniki ist, wie schon erwähnt, relativ kahl. Nur vereinzelt wachsen Bäume oder Büsche auf dem ausgetrockneten Boden (vgl. A, S.37). Im Gegensatz dazu steht die Umgegend Konstantinopels, vor allem das bereits erwähnte Gebiet um die Süßen Wasser. Zwischen den beiden Flüssen erstreckt sich eine gras- und blumenbewachsene Ebene, die von Bäumen umgeben ist. In den Sommermonaten ist die Vegetation dort üppig, beinahe paradiesisch.

Das Interesse des Erzählers für Tiere wird schon früh deutlich, etwa, als er zwei Störche beobachtet und dabei Aziyadés ansichtig wird (vgl. A, S.11). Vögel werden in den Romanen oft beschrieben, beispielsweise die Schwalben, die in den "Désenchantées" die Freiheit symbolisieren (vgl. D, S.12, 51), oder die Eulen, Taucher und Blaumeisen in "Aziyadé" (vgl. A, S.118f., 175, 219f.). Konstantinopel wird von streunenden Hunden bevölkert, die geduldet werden, da sie die Straßen reinhalten (vgl. D, S.). Sie werden jedoch nicht als Haustiere gehalten. Dagegen haben Katzen, denen auch magische Kräfte zugeschrieben werden (vgl. A, S.115f.), eine Funktion im Haushalt. Mäuse scheinen in einem türkischen Haus, noch dazu in der Altstadt von Eyüp, nicht selten zu sein,

L'héry entfernt sich in den "Désenchantées" aus der inneren Stadt und gelangt auch in entferntere gelegene Orte der Umgebung. Von den engen Straßen Eypus ist es ein weiter Weg bis zu dem am asiatischen Bosporusufer gelegenen Sommerhaus, den "Yalis". Beykoz (Belcos, vgl. D, S.157, 166) und die Landschaft zwischen den Flüssen Bôksu und Kükksu - die noch heute mit der Süßen Wasser Asiens bezeichnet wird - werden im Roman mehrfach erwähnt. Dieser damalige Treffpunkt der gehobenen Gesellschaft erscheint ihm wie eine flüchtig-keine Zeit aus dem in seinen Augen schon stark verwestlichten Konstantinopel. Um so fühlbarer stellt er diesen Landstrich dar. Im Laufe der Zeit erweitert sich also die Wahrnehmung und Beschreibung Konstantinopels vom Stadtkern über die Vororte am Goldenen Horn bis zu den asiatischen Stadtteilen. Auch deren höchst unterschiedliche Bewohner, Vertreter der verschiedensten sozialen Schichten, werden dargestellt, wobei stets seine Bewohner durchgängig abnehmend geschildert werden.

II.1.5. Natur

Wieder und wieder beschreibt der Erzähler die dunklen Zypressen auf den Friedhöfen. Als Aestet ist er von dem Gegensatz zwischen dunklem Baum und hellem Stein fasziniert. Bereits aus der Entfernung erkennt man Eypus an den Wäldern, das die Moschee und den Friedhof umgibt (vgl. A, S.43, 52). Neben den Zypressen herrschen in Konstantinopel Pflanzen und Mandelbäume vor (vgl. A, S.59, D, S.18). Auch das Haus des Erzählers ist neben Mandelbäumen gelagert (4). In Saloniki wie auch in der damaligen Hauptstadt sind die Straßen gerade-wachsen; an die Terrassen der Kaffeehäuser ranken

4) "A.../ au bout de cette rue, vous trouvez une fontaine de marbre sous des mandariers, et ma case est à côté" (A, S.108).

bleiben aber das einzige Ungeziefer, von dem berichtet wird (vgl. A, S.160f.). Für den Erzähler sind die prächtig geschmückten Kamele, die anlässlich der Feier des Surré-humayoun nach Mekka gesandt werden, ein ästhetischer und attraktiver Anblick (vgl. A, S.63). Ansonsten sieht man sie nur selten in der Stadt (vgl. A, S.98); das übliche Fortbewegungsmittel ist das Pferd. So verwundert es nicht, daß Pferde ein Kapital darstellen und man - wenn wohl auch mehr schlecht als recht - wie Achmet als Pferdevermieter leben kann (vgl. A, S.84).

II.2. Die Darstellung der Bevölkerung

II.2.1. Europäer

Der Erzähler kommt als Angehöriger einer Besatzungsmacht, als englischer Marineleutnant, in die Türkei. Er ist der einzige an Bord seines Schiffes, der sich vom relativ sicheren Hafengelände entfernt und die Stadt erkundet. Dies ist offiziell zwar erlaubt, wird aber nur bewaffnet gestattet (vgl. A, S.13). Die restliche Besatzung bleibt auf dem Schiff oder vertreibt sich die Zeit in den Kaffeehäusern an der Mole. Auch andere Staaten haben ihre Truppen nach Saloniki geschickt (vgl. A, S.10). Der Erzähler schildert ein Zusammentreffen mit italienischen Offizieren, als er mit Aziyadé eine nächtliche Bootsfahrt unternimmt:

A une heure, un tapage inattendu dans le silence de cette nuit: des harpes et des voix de femmes; on nous crie gare, et à peine avons-nous le temps de nous garer. Un canot de la Maria Pia passe grand train près de notre barque; il est rempli d'officiers italiens en parti fine, ivres pour le plupart (A, S.32).

Eine Begegnung mit den deutschen Truppen in der

gleichen Nacht verläuft unangenehmer:

Une voix rauque et germanique nous éveilla au bout d'une heure; la voix criait quelque chose en allemand dans le genre de ceci: "Ohé du canot!" Nous étions tombés sur les cuirassés allemands, et nous nous éloignâmes à force de rames; les fusils des hommes de garde nous tenaient en joue (A, S.33).

Die Besatzer bleiben unter sich; aus Angst und wohl auch aus Bequemlichkeit vermeiden sie weitergehende Kontakte mit den Einheimischen und vergnügen sich auf ihre gewohnte Art. Bemerkenswert ist, daß den Italienern eine weitaus hedonistischere Lebensweise zugeschrieben wird als den Deutschen, die der Erzähler als unsympathisch, mit rauhen Stimmen und pflichtbewußt, beschrieben werden.

In den "Désenchantées" ist Lhéry in diplomatischer Mission in Konstantinopel tätig (vgl. D, S.63f.). Seine genaue Tätigkeit wird jedoch nicht weiter bezeichnet. Er hat zwar soziale Kontakte, etwa zu den Saint-Enogats (vgl. D, S.118), doch wird nicht dargestellt, wie eng diese Kontakte sind. Einziger Franzose aus der Botschaft, der näher beschrieben wird, ist der Botschaftsangestellte Jean Renaud (vgl. D, S.70f.). Mit Lhéry ist ihm eine ästhetische Turkophilie gemeinsam.

Zum Unwillen des Erzählers entdecken mehr und mehr Bildungsreisende die Schönheit Konstantinopels und der Türkei. Sie sind bei der Einfahrt in den Bosphorus enttäuscht, da die klimatischen Verhältnisse nicht die grandiose Ansicht ermöglichen, die sie erhofft haben (vgl. Fd0, S.25f.), und haben kein Auge für den Reiz der Landschaft. Die Touristen sind vorwiegend an Bauwerken und an pittoresken Szenen interessiert, welche sie für

bleiben aber das einzige Ungeheuer, von dem berichtet wird (vgl. A, S.100f.). Für den Erzähler sind die prächtig geschmückten Kamele, die anlässlich der Feier des Zurne-humayun nach Mekka gesandt werden, ein ästhetischer und attraktiver Anblick (vgl. A, S.83). Ansonsten sieht man sie nur selten in der Stadt (vgl. A, S.98); das übliche Fortbewegungsmittel ist das Pferd. So verwundert es nicht, daß Pferde ein Kapital darstellen und man - wenn wohl auch mehr schlecht als recht - wie Achmet als Pferdevermieter leben kann (vgl. A, S.84).

II.2. Die Darstellung der Bevölkerung

II.2.1. Europäer

Der Erzähler kommt als Angehöriger einer Besatzungsmacht, als englischer Marineleutnant, in die Türkei. Er ist der einzige an Bord seines Schiffes, der sich vom relativ sicheren Hafengebiet entfernt und die Stadt erkundet. Dies ist offiziell zwar erlaubt, wird aber nur bewaffnet gestattet (vgl. A, S.13). Die restliche Besatzung bleibt auf dem Schiff oder verweilt sich die Zeit in den Kaffeehäusern an der Mole. Auch andere Staaten haben ihre Truppen nach Salonik geschickt (vgl. A, S.10). Der Erzähler schildert ein Zusammenreffen mit italienischen Offizieren, als er mit Azayade eine nächtliche Bootsfahrt unternimmt:

A une heure, un capote installé dans la stence de cette nuit: des harpes et des voix de l'armes; on nous cria gare, et à peine avons-nous le temps de nous garer. Un canot de la Marine s'approche grand train près de notre bord; il est rempli d'officiers italiens en parti fine, trois pour le quart (A, S.33).

Eine Begegnung mit den deutschen Truppen in der

die Kultur des Landes halten, legen jedoch keinen Wert auf engeren Kontakt zu den Einheimischen. Bestes Beispiel für dieses Verhalten ist eine Touristin, die auf Djénanes Hochzeitszeremonie erscheint. In einem Brief an Lhéry beschreibt Djénane sie folgendermaßen:

/.../ une journaliste qui a gardé aux mains ses gants sales du paquebot: indiscrete, furieuse, avide de copie pour une feuille nouvellement lancée, elle /.../ pose les questions les plus stupéfiantes, avec un manque de tact absolu (D, S.57).

Ebenso wie die Besatzer haben die Touristen Angst vor der Begegnung mit dem Fremden, mit der wirklichen Landeskultur. Ähnlich verhalten sich auch die schon länger in Pera ansässigen Christen (gemeint sind Westeuropäer, da der Erzähler die armenischen und orthodoxen Christen wie Einheimische ansieht), die es in den Wirren der Ereignisse von 1876 nach Möglichkeit vermeiden, sich vom sicheren Pera ins unbekannte Stamboul zu begeben (vgl. A, S.57).

II.2.2. Ethnische Minderheiten

Die Albaner sind zwar offiziell Untertanen des Sultans, haben jedoch in der Praxis weitgehende Autonomie. Sie sind in der Umgebung Salonikis als Schäfer (vgl. A, S.19) zu finden und kommen gelegentlich auch als Besucher in die Stadt, die aufgrund ihres Auftretens und Aussehens Aufsehen erregen: "Voici un Albanais qui est bien mis, et ses armes sont belles" (A, S.16). Anlässlich seiner Verkleidung als Albaner beschreibt der Erzähler in einem Brief an seinen Freund Plumkett die albanische Tracht, die ihm von drei jüdischen Ankleiderinnen angelegt wird. Er setzt hier allerdings stellenweise 'albanisch' mit 'türkisch' gleich

(dies mag daran liegen, daß er als gerade Angekommener die verschiedenen ethnischen Gruppen noch nicht unterscheiden kann):

Elles /.../ se mettent à l'habiller à la turque en s'agenouillant pour commencer par les guêtres dorées et les jarrettières. /.../ Les trois vieilles mettent dans sa ceinture plusieurs poignards dont les manches d'argent sont incrustés de corail, et les lames damasquinées d'or; elles lui passent une veste dorée à manches flottantes, et le coiffent d'un tarbouch (A, S.16).

Er ist vom ästhetischen Aspekt dieser Tracht so beeindruckt, daß er verschiedentlich auf sie zurückkommt (vgl. A, S.30, 150). Daß die Albaner ein kriegerisches Volk zu sein scheinen, wie schon an seinem durch Dolche vervollkommenen Kostüm deutlich wird, zeigt sich auch darin, daß Aziyadés waffenstarrer Bediensteter albanischer Herkunft ist (vgl. A, S.30).

Das armenische Viertel Konstantinopels liegt auf der 'europäischen' Seite des Goldenen Horns (vgl. A, S.46). Die alten Häuser und engen Straßen lassen auf eine nicht allzu reiche Bevölkerung schließen, und tatsächlich begegnen die Armenier dem Erzähler, außer in Gestalt von Achmet, als Prostituierte (vgl. A, 43), mittellose Zuwanderer (vgl. Fd0, S.46) und als Geistliche. Er nimmt bei einem armenischen Priester Unterricht in der türkischen Sprache (vgl. A, S.43) und erwähnt die armenische Minderheit - und hier wiederum die Prälaten - anläßlich der Konstitution, die die ethnischen Minderheiten formal mit den Muslimen gleichstellt (vgl. A, S.123). Interessant ist in diesem Zusammenhang die von Wolf-Dieter Hütteroth

5) Wolf-Dieter Hütteroth, Türkei (Ost- und Westtürkei), 1987, S.223.

gegebene Darstellung der Situation der Armenier, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Konstantinopel gelebt haben:

Ganz anders war die Situation der städtischen Armenier, die vor allem seit der Tanzimatzeit des 19. Jahrhunderts, als sie rechtlich gleichgestellt wurden, als Geschäftsleute prosperierten. Sie wurden geradezu zum Prototyp des mehr oder weniger westlich gebildeten, osmanischen "Effendi", das heißt Angehörige jener neuen Elite, die sich auf modernes Geschäftswesen, auf neue Berufe und Beamtentitel stützte. Diese Stadtarmenier griffen die Neuerungen auf, die aus Europa kamen, sie lernten Französisch, schickten ihre Kinder in Missions- oder Konsulatsschulen, wurden Agenten westlicher Firmen und wirkten so insgesamt wie die städtischen Griechen als Schrittmacher des zivilisatorischen Fortschritts (5).

Das Bild, das der Erzähler uns von den Griechen übermittelt, ist sehr negativ. Dies wird besonders in seiner Schilderung der griechischen Weihnachtsfeierlichkeiten in Fener und Galata deutlich (vgl. A, 117). Das griechische Viertel ist schmutzig, und auch die Griechen, denen er begegnet, sind unsauber, wie etwa der Tätowierer Dimitraki (vgl. A, S.163), und geldgierig, wie der Übersetzer (vgl. Fd0, S.30). Das griechisch-orthodoxe Christentum mit seinen fremdartigen Riten wird vom Erzähler ins Lächerliche gezogen, als er einer Beerdigung nach griechischem Brauch beiwohnt:

Il y avait là deux popes à grands cheveux de femme, couverts de sordides oripeaux dorés, sales, patibulaires, assistés de quatre mauvais drôles d'enfants de chœur (A, S.222).

Der Erzähler wirft den Griechen, vor allem den neureichen Griechen in Galata, vor, sich zu sehr vom Westen beeinflussen zu lassen. Ihre Frauen kleiden sich nach der neuesten Pariser Mode (vgl. A, S.117, 119). Einige der alteingesessenen

5) Wolf-Dieter Hütteroth, Türkei (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1982), S.283.

Griechen haben beträchtlichen Reichtum erlangt, den sie jedoch nicht offen zur Schau stellen, sondern hinter unscheinbaren Mauern verbergen. Eine solche unpräventiöse Behausung erblickt der Erzähler während einer Fahrt auf dem Goldenen Horn:

/.../ une de ces grandes habitations, noires au dehors, somptueuses au dedans, où les anciens Grecs, les Phanariotes, cachent leur opulence, leurs diamants, et leurs toilettes parisiennes (A, S.119).

Eher als bei der Darstellung der Armenier bestätigt sich hier Hütteroths Charakterisierung dieser beiden ethnischen Gruppen. Die Antipathie, die sich in Lotis Romanen sowohl gegenüber Griechen als auch gegenüber Levantinern im allgemeinen zeigt, gründet sich in deren Rolle als 'Schrittmacher des zivilisatorischen Fortschritts'.

Eine andere Ethnie, die beschrieben wird, ist die jüdische Bevölkerungsgruppe. Der Erzähler scheint keine Sympathien für sie zu hegen (6), er ist jedoch aufgrund ihrer sozialen Stellung auf sie angewiesen. In "Aziyadé" treten Juden als Ankleiderinnen, die mit den heimischen Trachten vertraut sind, auf (vgl. A, S.15f.), als Geldverleiher (vgl. A, S.147, 184), als Kuppler (vgl. A, S.72f.) oder als Prostituierte (vgl. A, S.45). Deren Position ist zwar moralisch anzweifelbar, doch sie verfügen über Wissen, zu dem der Erzähler, da er nicht in der Landeskultur verwurzelt ist, keinen Zugang hat. Die Lage der Juden

6) zur Frage des Antisemitismus bei Loti vgl. Quella-Villéger, Incompris, S.162ff.

gegebene Darstellung der Situation der Armenier, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Konstantinopel gelebt haben:

Ganz anders war die Situation der städtischen Armenier, die vor allem seit der Landnahme des 19. Jahrhunderts, als sie rechtlich gleichgestellt wurden, als Geschäftleute prosperierten. Sie wurden geradezu zum Prototyp des mehr oder weniger westlich gebildeten, osmanischen "Effendi", der halb Angehöriger jener neuen Elite, die sich auf modernes Geschäftswesen, auf neue Betriebe und Beamtenstellen stützte. Diese Städter kamen in die Neuerrundungen auf, die aus Europa kamen, sie lernten Französisch, schickten ihre Kinder in Missionen- oder Konvulsionschulen, wurden Agenten westlicher Firmen und wirkten so insgesamt wie die städtischen Griechen als Schrittmacher des zivilisatorischen Fortschritts (8).

Das Bild, das der Erzähler uns von den Griechen übermittelt, ist sehr negativ. Dies wird besonders in seiner Schilderung der griechischen Weiblichkeit (vgl. A, 117). Das griechische Weib ist schmätzig und auch die Griechen, denen er begegnet, sind unsauber, wie etwa der Tabakwäcker Dimitrak (vgl. A, 2.183), und geldgierig, wie der Übersetzer (vgl. A, 2.30). Das griechisch-orthodoxe Christentum mit seinen fremdartigen Riten wird vom Erzähler ins lächerliche gezogen, als er einer Beerdigung nach griechischem Brauch beiwohnt:

Il y avait là deux pognes à grands chevaux de femme, couvertes de sorbides oripeaux dorés, sales, papibulaires, assistés de quatre mousais d'argent de choeur (A, 2.222).

Der Erzähler wirft den Griechen, vor allem den neutralen Griechen in Galata, vor, sich zu sehr vom Westen beeinflussen zu lassen. Ihre Frauen kleiden sich nach der neuesten Pariser Mode (vgl. A, 2.117, 119). Einige der einflussreichen

8) Wolf-Dieter Hütteroth, Türkei (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1982), S.283.

charakterisiert Hütteroth folgendermaßen:

Traditionellen Minderheitenschutz genossen und genießen nach wie vor die Juden im Osmanischen Reich bzw. in der Türkei. Sie waren fast ausschließlich, wie in Osteuropa, städtische Kaufleute und Handwerker. Eine wichtige und einflußreiche Gruppe unter ihnen sind die in der frühen Neuzeit aus Spanien vertriebenen sephardischen Juden, bei denen bis heute das Spaniolische zum Teil noch als Umgangssprache gebräuchlich ist (7).

Das hier erwähnte Spaniolische erkennen wir im Namen eines Freundes von Samuel, Saketo, wieder. Auch Samuel ist Jude spanischer Abstammung, fühlt sich jedoch mittlerweile als Türke (vgl. A, S.56). Ähnlich betrachten sich neben den Juden auch Angehörige anderer Minderheiten, besonders Griechen und Armenier, bewußt als Bürger des Osmanischen Reiches (8).

Ein Volksstamm, der in Lotis Romanen positiv dargestellt wird, sind die Zirkassier oder Tscherkessen. Sowohl Aziyadé als auch Djénane gehören dieser Ethnie an, was auch ihre Freiheitsliebe erklärt (vgl. D, S.31). In Djénanes rückblickenden Erinnerungen erscheinen die Tscherkessen als ein kriegerisches, freies Volk, das durch politische Veränderungen dazu bewegt wird, aus seiner angestammten Heimat, dem Kaukasus, zu fliehen und sich in der Türkei anzusiedeln. Der Autor scheint jedoch über Geschichte und Kultur der Tscherkessen nur wenige Informationen besessen zu haben (9).

7) Hütteroth, S.284.

8) vgl. Hütteroth, S. 274

9) Der Erzähler hat eine recht naiv-romantische Vorstellung von ihnen: "/.../ je vois passer les farouches Circassiens, à moitié sauvages, enveloppés de peaux de bêtes" (A, S.166f.).

Ein Historiker der Zeit Lotis, der Vicomte de la Jonquière, beschreibt die Umstände der Immigration der Tscherkessen in die Türkei folgendermaßen:

Sous ce nom générique, on désigne les différentes peuplades du Caucase dont une partie émigra en Turquie, après la conquête du pays par les Russes. En 1864, le chiffre de ces émigrés atteignait 700 000; mais la maladie, la misère et la famine en firent périr près de la moitié. Une spéculation infame faisait sa proie de ces malheureux. /.../ Les Turcs ont toujours été très friands d'esclaves circassiennes ou géorgiennes, mais la marchandise était rare et le prix en était des plus élevés. L'arrivée des Tcherkess fut un coup de fortune pour tous les pourvoyeurs de harems. Afin de forcer les émigrés à vendre leurs soeurs, leurs femmes et leurs filles, on les affama et on ne leur donna un maigre morceau de pain qu'en échange de la chair humaine tant convoitée et achetée à si peu de frais (10).

Mit diesem Wissen wiew es dem Leser eher erklärlich, daß Aziyadé wahrscheinlich bereits in jungen Jahren von ihrer Familie verkauft worden ist (vgl. A, S.25, 101, 167). Djénane wächst zwar unter anderen Bedingungen heran, da sie einer höheren sozialen Schicht entstammt, doch fühlt sie sich ebenfalls von ihrem Vater verkauft (vgl. D, S.53).

II.2.3. Türken

Die ethnische Vielfalt in der Türkei erschwert die Definition des Türken. In den Romanen wird als wichtigstes Kriterium die Zugehörigkeit zum Islam genannt. Der Erzähler setzt oft 'osmanisch' bzw.

10) Vicomte de la Jonquière, Histoire de l'Empire Ottoman depuis les Origines jusqu'au nos Jours, Paris: Hachette 1914, II, S.483).

Charakterisiert Hütförth folgendermaßen:

Traditioneller Minderheitenschutz genossen und genießen nach wie vor die Juden im Osmanischen Reich bzw. in der Türkei. Sie waren fast ausschließlich, wie in Ostropa, städtische Kaufleute und Handwerker. Eine wichtige und einflussreiche Gruppe unter ihnen sind die in der frühen Neuzeit aus Spanien vertriebenen sephardischen Juden, bei denen die heute das spanische zum Teil noch als Umgangssprache gebräuchlich ist (7).

Das hier erwähnte spanische erkannte wir im Namen eines Freundes von Samuel, Saketo, wieder. Auch Samuel ist Jude spanischer Abstammung, führt sich jedoch mittlerweile als Türke (vgl. A, S.25). Ähnlich betrachten sich neben den Juden auch Angehörige anderer Minderheiten, besonders Griechen und Armenier, bewußt als Bürger des Osmanischen Reiches (8).

Ein Volksstamm, der in Lotis Romanen positiv dargestellt wird, sind die Tscherkesser oder Tscherkessen. Sowohl Aziyadé als auch Djénane gehören dieser Ethnie an, was auch ihre Freiheitsliebe erklärt (vgl. D, S.31). In Djénanes rückblickenden Erinnerungen erscheinen die Tscherkessen als ein kriegerisches, freies Volk, das durch politische Veränderungen dazu bewegt wird, aus seiner angestammten Heimat, dem Kaukasus, zu fliehen und sich in der Türkei anzusiedeln. Der Autor scheint jedoch über Geschichte und Kultur der Tscherkessen nur wenige Informationen besitzen zu haben (9).

7) Hütförth, S.284.

8) vgl. Hütförth, S.274.

9) Der Erzähler hat eine recht naive-romantische Vorstellung von ihnen: "... Je vois passer les farouches Circassiens, à moitié sauvages, enveloppés de peaux de bêtes" (A, S.188f.).

'türkisch' mit 'islamisch' gleich (11). Dies ist teilweise korrekt, teilweise falsch, wie etwa bei der Bezeichnung der türkischen Sprache - anstelle der arabischen - als "langue d'islam" (A, S.43). Der Erzähler hat nur wenig Kontakt zu Türken; sein Freundeskreis besteht zumeist aus Angehörigen anderer Bevölkerungsgruppen. Nur Izeddin-Ali und Séniha sind wahre 'osmanlis', vertreten jedoch gegensätzliche Strömungen in der damaligen Gesellschaft. Auch Lhéry begegnet Türken nur in Gestalt von Mélek und Zeyneb näher. Zwar werden auch andere Türken, beispielsweise Durdané, Hamdi oder dessen Mutter, dargestellt, doch erhält Lhéry die Informationen über deren Verhalten nur aus zweiter Hand und kann deren Handlungen und Denkweise nicht umfassend darstellen. Mit den meisten Türken - Händler, Nachbarn, Passanten - haben Erzähler und Lhéry nur sehr oberflächlichen Kontakt. Sie nehmen vor allem Äußerlichkeiten wahr und ziehen Rückschlüsse auf Charaktereigenschaften.

In Lotis Romanen schätzen die Türken das Alte. 'Eski' heißt in diesem Zusammenhang nicht lediglich 'alt', sondern hat dazu noch einen Beiklang von Respekt, der über die bloße Feststellung hinausgeht, wie der Erzähler erläutert:

Eski, mot prononcé avec vénération, qui veut dire antique, et qui s'applique en Turquie aussi bien à de vieilles coutumes qu'à de vieilles formes de vêtement ou à des vieilles étoffes. Les Turcs ont l'amour du passé, l'amour de l'immobilité et de la stagnation (A, S.93).

11) Das Kriterium der Religionszugehörigkeit verwendet auch Hütteroth noch ein Jahrhundert später: "Als Türke ohne weitere Zusätze wurden und werden die seßhaften, türkischsprachigen, sunnitisch-hanefitischen Einwohner bezeichnet. Bei ihnen ist eventuelle frühere Stammeszugehörigkeit oder Abkunft von christlichen Vorfahren längst vergessen oder bedeutungslos, sie sind in der Masse seit langem Bauern oder Städter. /.../ Es ist nicht möglich, die Türken als 'ethnische Gruppe' anders zu definieren als durch Sprache und Bekenntnis" (Hütteroth, S.275).

Ein Historiker der Zeit Lotis, der Vicomte de la Gondouère, beschreibt die Umstände der Immigration der Tscherkessen in die Türkei folgendermaßen:

Sous ce nom général, on désigne les différentes peuplades du Caucase dont une partie émigra en Turquie, après la conquête du pays par les Russes. En 1864, le chiffre de ces émigrés atteignait 700 000; mais la maladie, la misère et la famine en firent périr près de la moitié. Une spéculation infâme faisait sa proie de ces malheureux. Les Turcs ont toujours été très friands d'esclaves circassiennes ou géorgiennes, mais la marchandise était rare et le prix en était des plus élevés. L'arrivée des Tcherkesses fut un coup de fortune pour tous les pourvoyeurs de harems. Afin de forcer les émigrés à vendre leurs sœurs, leurs femmes et leurs filles, on les affama et on ne leur donna un maigre morceau de pain qu'en échange de la chair humaine tant convoitée et achetée à si peu de frais (10).

Mit diesem Wissen wird es dem Leser eher ersichtlich, daß Atysde wahrscheinlich bereits in jungen Jahren von ihrer Familie verkauft worden ist (vgl. A, S.25, 101, 167). Djénane wächst zwar unter anderen Bedingungen heran, da sie einer höheren sozialen Schicht entstammt, doch führt sie sich ebenfalls von ihrem Vater verkauft (vgl. D, S.23).

11.2.3. Türken

Die ethnische Vielfalt in der Türkei erschwert die Definition des Türken. In den Romanen wird als wichtigstes Kriterium die Zugehörigkeit zum Islam genannt. Der Erzähler setzt oft 'osmanisch' bzw.

(10) Vicomte de la Gondouère, Histoire de l'Empire Ottoman depuis les Origines jusqu'à nos jours. Paris: Hachette 1914, II, S.483.

Neben der Ehrerbietung gegenüber Älteren (vgl. A, S.113; D, S.27) beinhaltet dieser Hang zum Konservativen auch eine bestimmte politische Einstellung (12). Die Gäste, die zu einem Empfang bei Izeddin-Ali, zu dem auch der Erzähler geladen ist, erscheinen, zeigen ihren Hang zum Alten nicht nur in der Kleidung, sondern auch in ihrem Verhalten (vgl. A, S.158). Die politischen Strömungen der damaligen Zeit, die mehr Demokratie nach westlichem Vorbild fordern, nimmt der Erzähler nicht zur Kenntnis (13). Eine solche Haltung entspricht wahrscheinlich nicht seiner Vorstellung der Türken. Anzunehmen ist dabei, daß diese Ideen nur in einem Teil der Oberschicht verbreitet sind, zu dem er keine Verbindungen hat. Die gehobenen Kreise, mit denen er besonders durch Izeddin-Ali in Berührung kommt, stehen dem konservativen Lager nahe, so daß der Erzähler das politische Spektrum der damaligen Zeit nicht in seiner ganzen Breite wahrnimmt. In den "Désechantées" werden diejenigen, die unbedingt an den alten Traditionen festhalten wollen, von Djénane und ihren Cousinen spöttisch als '1320' bezeichnet (14). Zwar werden deren Ansichten nicht direkt kritisiert, doch wird in diesem Roman die Gegenposition zum 'eski' nun ausführlich dargestellt. Die Ideen der durch den Westen beeinflussten, den

- 12) So beurteilen einige Türken, deren Unterhaltung der Erzähler mitanhört, die vom Sultan Abdulhamid erlassene Verfassung folgendermaßen: "/.../ les khalifes du temps jadis n'avaient point besoin des représentations du peuple /.../ et nos femmes ne couraient point en voile de gaze, et les croyants disaient plus régulièrement leurs prières" (A, S.94).
- 13) vgl. Richard Peters, Geschichte der Türken (Stuttgart: Kohlhammer, 1961), S. 91-97.
- 14) "une personne qui n'admet que les dates de l'hégire au lieu d'employer le calendrier européen" (D, S.35).

...türkisch mit 'islamisch' gleich (II). Dies ist
 feinerse korrekt, teilweise falsch, wie etwa bei
 der Bezeichnung der türkischen Sprache - anstelle
 der arabischen - als "langue d'islam" (A, S.43).
 Der Erzähler hat nur wenig Kontakt zu Türken; sein
 Freundeskreis besteht zunächst aus Angehörigen
 anderer Bevölkerungsgruppen. Nur Izeddin-Ali und
 Zehna sind wahre 'osmanlis', verstehen jedoch
 gegensätzliche Strömungen in der damaligen
 Gesellschaft. Auch Mehry begreift Türken nur in
 Gestalt von Melek und Leyla wahr. Zwar werden
 auch andere Türken, beispielsweise Durban, Hamdi
 oder dessen Mutter, dargestellt, doch erhält Mehry
 die Informationen über deren Verhalten nur aus
 zweiter Hand und kann deren Handlungen- und
 Denkweise nicht umfassend darstellen. Mit den
 meisten Türken - Händlern, Wächtern, Passanten -
 haben Erzähler und Mehry nur sehr oberflächlichen
 Kontakt. Sie nehmen vor allem äußerliche Wahr-
 und stehen Rückschlüsse auf Charaktereigen-
 schaften.

In Laits Romanen schätzen die Türken das Aise.
 'eski' heißt in diesem Zusammenhang nicht ledig-
 lich 'alt', sondern hat dazu noch einen Beifang
 von Respekt, der über die bloße Feststellung
 hinausgeht, wie der Erzähler erläutert:

Eski, mot prononcé avec vénération, qui veut
 dire antique, et qui s'applique en Turquie
 aussi bien à de vieilles coutumes qu'à de
 vieilles formes de vêtement ou à des vieilles
 églises. Les Turcs ont l'habitude de passer
 l'amour de l'immobilité et de la stagnation (A,
 S.93).

II) Das Kriterium der Religionszugehörigkeit
 verwendet auch Hüfner noch ein Jahrhundert
 später: "Als Türke ohne weitere Losse wurden
 und werden die sechsten, türkischsprachigen,
 sunnitischen-konfessionellen Einwohner bezeichnet.
 Bei ihnen ist eventuelle frühere Stammeszu-
 gehörigkeit oder Herkunft von christlichen
 Vorfahren längst vergessen oder bedeutungslos,
 sie sind in der Masse seit langem bauernd oder
 städtisch. ... Es ist nicht möglich, die Türken
 als 'ethnische Gruppe' anders zu definieren als
 durch Sprache und Sitten" (Hüfner,
 S.232).

türkischen Traditionen kritisch gegenüberstehenden Jugend werden auf breiterem Raum geschildert (vgl. D, S.25f.).

Schenken wir dem Erzähler Glauben, dann sind die Türken ein sehr häusliches Volk. Man geht normalerweise schon bei Sonnenuntergang schlafen und verriegelt die Türen hinter sich (vgl. A, S.63). Diese Regel wird anlässlich der Teilnahme an religiösen Festen oder privaten Feiern gebrochen; private Einladungen werden allerdings selten ausgesprochen und bedeuten eine große Ehre. Das Haus ist eine unverletzliche und vielfach gesicherte Zufluchtsstätte, die zu betreten nur wenigen vorbehalten ist. Die Besuchssitten, die der Erzähler in einem Brief an Plumkett beschreibt, unterscheiden sich stark von denen des Westens:

Point d'intrus d'ailleurs, point de visiteurs inattendus ou déplaisants. Si quelques Turcs me visitent discrètement quand je les y invite, mes amis ignorent absolument le chemin de ma demeure, et des treillages de frêne gardent si fidèlement mes fenêtres qu'à aucun moment du jour un regard curieux n'y saurait pénétrer. Les Orientaux, mon cher ami, savent seuls être chez eux, dans vos logis d'Europe, ouverts à tout venant, vous êtes chez vous comme on est ici dans la rue /.../ vous ne connaissez pas cette inviolabilité de l'intérieur, ni le charme de ce mystère (A, S.137).

Während das Haus zwar auf diese Weise nach außen gesichert ist, besteht jedoch im Inneren keine Möglichkeit zur Isolation des Individuums. Djénane leidet unter dem Umstand, daß die Türen des Harems nicht verschlossen werden können:

15) In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Erzähler überhaupt Asiyehs Ansicht werden konnte, wenn doch diese Fenstergitter vor den Blicken der zufällig vorbeigehender Passanten schützen sollten.

Neben der Erörterung gegenüber Älteren (vgl. A, S.113; D, S.27) behält dieser Handlung Konzeptionen auch eine bestimmte politische Einstellung (12). Die Gäste, die zu einem Empfang bei Iscedin-Ait, zu dem auch der Erzähler geladen ist, erscheinen, zeigen ihren Hang zum Asten nicht nur in der Kleidung, sondern auch in ihrem Verhalten (vgl. A, S.128). Die politischen Strömungen der damaligen Zeit, die mehr demokratische nach westlichen Vorbild fordern, nimmt der Erzähler nicht zur Kenntnis (13). Eine solche Haltung entspricht wahrscheinlich nicht seiner Vorstellung der Türken. Annahmen ist dabei, daß diese Ideen nur in einem Teil der Oberschicht verbreitet sind, zu dem er keine Verbindungen hat. Die geborenen Kreise, mit denen er besonders durch Iscedin-Ait in Berührung kommt, stehen dem konservativen Lager nahe, so daß der Erzähler das politische Spektrum der damaligen Zeit nicht in seiner ganzen Breite wahrnimmt. In den "Désaccusés" werden diejenigen, die unbedingt an den alten Traditionen festhalten wollen, von Djénane und ihren Cousinen spöttisch als "1320" bezeichnet (14). Zwar werden deren Ansichten nicht direkt kritisiert, doch wird in diesem Roman die Gegenposition zum "est" nun ausführlich dargestellt. Die Ideen der durch den Westen beeinflussten, den

12) So beurteilen einige Türken, deren Unterhaltung der Erzähler miteinbringt, die von Sultan Abdhamid erlassene Verfügung folgendermaßen: "... les Khalifes de temps jadis n'avaient point besoin des représentations de leurs... et nos femmes ne couraient point en voile de gaze, et les croyants désaient plus régulierement leurs prières" (A, S.94).

13) vgl. Richard Peters, Geschichte der Türken (Stuttgart: Kohlhammer, 1901), S. 91-97.

14) "une personne qui n'a point que les dals de l'ingère au lieu d'empoyer la calandrier européen" (D, S.25).

/.../ la jeune fille souffrait plutôt de cet usage de son pays qui veut qu'on n'ait jamais de verrou à sa porte; que les servantes de la maison entrent à toute heure comme chez elles; qu'on ne puisse jamais être assurée d'un instant de solitude (D, S.18).

Im weiteren Verlauf des Romans wird noch einmal betont, wie außergewöhnlich das Vorhandensein eines Türschlosses im Harem sei (vgl. D, S.188). Das türkische Heim gibt den Bewohnern durch die 'shaknisirs' die Möglichkeit, das Geschehen auf der Straße zu beobachten und schützt sie gleichzeitig vor neugierigen Blicken (15). Diese Vergitterungen werden jedoch manchmal im Empfinden der Bewohnerinnen zu einer Art von Gefängnisgitter, die in Djénanes Augen unüberwindbar scheinen:

Cependant, il y avait aux fenêtres ces barreaux de fer, et puis ces quadrillages de bois - choses scellées, faites pour ne jamais s'ouvrir - qui jetaient sur cette élégance claire un malaise, presque une angoisse de prison (D, S.13).

Während in "Aziyadé" also der Charme des Abgeschiedenseins aus der männlichen Position heraus beschrieben wird, verändert sich die Darstellung in den "Désechantées" dahingehend, daß auch die weibliche Perspektive beschrieben wird.

Mit der Kultivierung des Zuhauses geht die Wertschätzung der Gastfreundschaft einher. Bei Einladungen wird den geladenen Gästen nur das Beste gereicht, die auserlesensten Speisen und Getränke gereicht, die besten Plätze angeboten. Es gehört zur Gastfreundschaft, daß für die Gäste wie selbstverständlich eine Übernachtungsmöglichkeit bereitsteht und der Gastgeber sie am Morgen nach

15) In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Erzähler überhaupt Aziyadés ansichtig werden konnte, wenn doch diese Fenstergitter vor den Blicken der zufällig vorbeigehenden Passanten schützen sollten.

der Toilette und einer abschließenden Zigarette (sofern es sich um Einladungen von Männern handelt) entläßt (vgl. A, S.159f.). Auch unter Frauen sind Besuche, an die sich eine Übernachtung anschließt, verbreitet, wie in den "Désenchantées" am Beispiel Djénanes gezeigt wird; in ihrem Harem logieren mehrere Freundinnen und Verwandte, und es ist keine Seltenheit, daß sie mehrtägigen Besuch ihrer Cousinen erhält. Dies wird wie folgt erklärt:

La règle musulmane interdisant aux femmes de sortir après le crépuscule, c'est devenu entre elles un gentil usage de s'installer ainsi les unes chez les autres, pendant des jours ou même des semaines, à propos de tout et de rien, quelquefois pour se faire une simple visite; et alors on organise gaiment des dortoirs (D, S.23).

Gästebetten und Schlafgelegenheiten sind auch bei den Ärmeren stets zur Hand, wie etwa bei Achmets Schwester Eriknaz (vgl. A, S.208). Doch reichen die Gesetze der Gastfreundschaft noch weiter. Gast ist auch der unbekannte Reisende, der des Weges kommt. Djénane beschreibt diese Sitte, die auch bei den Zirkassiern verbreitet ist:

Tout étranger de passage pouvait venir frapper à notre porte, la maison était à lui. Pauvre, il était accueilli comme le Sultan même. Proscrit, fugitif /.../ l'ombre de la maison l'eût défendu jusqu'à la mort de ses hôtes (D, S.34).

Selbst wenn ein Gast unangenehme Erinnerungen wieder aufleben läßt, ist es Brauch, diesem als Gastgeber Kaffee anzubieten. Als der Erzähler bei seiner Suche nach Azyadé auch zur Schwester des inzwischen verstorbenen Achmet gelangt, hält diese sich an die Gepflogenheiten:

/.../ cette soeur d'Achmet s'empresse à me préparer du café - ce qui est ici une obligation de l'hospitalité - et, tandis qu'elle va et vient autour de son petit fourneau, essuyant pour moi ses tasses grossières de pauvresse, je vois des larmes silencieuses, de grosses larmes qui descendent le long de ses joues (Fd0, S.58).

Ein weiteres Zeichen für die türkische Gastlichkeit ist die in den "Désenchantées" beschriebene Regel, anlässlich einer Hochzeitsfeier jedermann Einlaß zu gewähren (vgl. D, S.56). Daran schließt sich jedoch die Feier im engeren Kreise an - auch hier wird die Trennung von öffentlichem und Privatem deutlich.

Anders als im kapitalistischen Europa besteht - zumindest in Lotis Romanen - in der Türkei eine Solidargemeinschaft zwischen Schwachen und Starken, Nichtprivilegierten und Vermögenden. Dies zeigt sich vor allem in der Behandlung, die man den Sklaven angedeihen läßt. Sie werden nicht so behandelt, wie es der im Westen allgemein verbreiteten Auffassung entsprechend geschehen müßte, sondern als beinahe vollwertige Mitglieder des Haushalts angesehen. Sowohl bei Azyadé als auch bei Djénane hat eine ältere Sklavin die Rolle der Vertrauten (vgl. A, S.75; D, S.18); Sklavinnen sitzen mit ihren Herrinnen zusammen in den Räumen des Harems und vertreiben sich die Zeit. Auf diese Weise sind sie jederzeit zur Stelle, wenn sie gebraucht werden (vgl. D, S.23, 49). Die Solidarität geht in manchen Fällen so weit wie im Falle der Mme Husnugul (vgl. D, S.45). Diese wird nach einem Fehltritt freigelassen und verheiratet. Als Witwe kehrt sie später in den Haushalt Tewfik-Pachas zurück und wird Gesellschafterin der Großmutter. Die Möglichkeit des sozialen Auf-

der Toilette und einer abschließenden Zigarette (sofern es sich um Einladungen von Männern handelt) enthält (vgl. A, S.189f.). Auch unter Frauen sind Besuche, an die sich eine Übernachtung anschließt, verbreitet, wie in den "Désenchantées" am Beispiel Djénanes gezeigt wird; in ihrem Harem folgten mehrere Freundinnen und Verwandte, und es ist keine Seltenheit, daß sie mehrtägigen Besuch ihrer Cousinen erhält. Dies wird wie folgt erklärt:

La règle musulmane interdisant aux femmes de sortir après le crépuscule, c'est devenu entre elles un gentil usage de s'installer ainsi les unes chez les autres, pendant des jours ou même des semaines, à propos de tout et de rien, quelques fois pour se faire une simple visite, et alors on organise gaiement des dîners (D, S.23).

Gästebetten und Schlafgelegenheiten sind auch bei den Ärmern stets zur Hand, wie etwa bei Achmet Schwester Erkmez (vgl. A, S.208). Doch reichen die Gesetze der Gastfreundschaft noch weiter. Gast ist auch der unbekannte Reisende, der des Weges kommt. Djénane beschreibt diese Sitte, die auch bei den Türkskizzen verbreitet ist:

Tout étranger de passage pouvait venir frapper à notre porte, la maison était à lui. Parfois, il était accueilli comme le Sultan même. Proscrit, fugitif, l'ombre de la maison, il était défendu jusqu'à la mort de ses hôtes (D, S.24).

Selbst wenn ein Gast unangenehme Erfahrungen wieder aufleben läßt, ist es Brauch, diesem als Gastgeber Kaffee anzubieten. Als der Erzähler bei seiner Suche nach Azyadé auch zur Schwester des inzwischen verstorbenen Achmet gelangt, hilft diese sich an die Gepflogenheiten:

stiegs, die sich für Sklaven unter bestimmten Bedingungen bietet, wird auch am Beispiel Aziyadés deutlich. Durch die Heirat verändert sich ihr sozialer Status von der rechtlosen Sklavin zur freien, rechtmäßigen Gattin. Dieser Statuswechsel hat vor allem auf Scheidungs- und Erbschaftsregeln, von denen Sklavinnen und Konkubinen nicht betroffen werden, Auswirkungen (16). Er ist also von nicht geringer Bedeutung, obwohl der Erzähler sich der Tragweite nicht bewußt ist:

Elle est leur égale d'ailleurs, une cérémonie dont la portée m'échappe, lui ayant donnée, comme aux autres, le titre de dame et d'épouse (A, S.89).

Die Solidargemeinschaft zeigt sich auch an weiteren Beispielen. Die Bedeutung des Bettlers ist in der islamischen Gesellschaft eine völlig andere als im Westen (17); die Bettlerinnen, die der Erzähler beschreibt, identifizieren sich mit ihrer Rolle (vgl. Fd0, S.39; D, S.68). Auch die Selbstverständlichkeit, mit der etwa im Kaffeehaus alle Gesellschaftsschichten miteinander verkehren, ist für den Erzähler erwähnenswert (vgl. A, S.122). Dieses in der Religion begründete Verhal-

16) vgl. Sadi Ücücü, Die Stellung der Frau in der Geschichte der Türkei. Ein historischer Überblick von den alten Turkvölkern bis heute (Frankfurt/M.: R.G. Fischer, 1984), S.230.

17) Hierzu sagt der Religionswissenschaftler Peter Antes: "Zentrale Bedeutung für das religiöse Tun hat /.../ auch das Teilen der Güter mit dem Bruder. Der Arme und der Bettler haben von daher innerhalb des islamischen Systems eine völlig andere Funktion und auch ein anderes Selbstbewußtsein als beispielsweise der Arbeitslose in den Industrienationen" (Peter Antes, Ethik und Politik im Islam /Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz: Kohlhammer, 1982/, S.40).

ten wird von ihm zwar beschrieben, jedoch nicht erklärt (18).

Die meisten Menschen, mit denen der Erzähler verkehrt, ist - im Gegensatz zu seinen europäischen Freunden - arm und nach westlichen Maßstäben ungebildet. Diese Besonderheit hebt auch Serban heraus:

Lui, si difficile dans le choix de ses amis européens, fraye avec les portefaix, les bateliers, et semble se trouver parmi eux tout à fait à l'aise(19).

Mit dieser Einfachheit einher geht eine Aktivität, die in der Armut begründet ist (vgl. Fd0, S.42) und eine Naivität und Fröhlichkeit, die durch Instruktion nach westlichem Muster zu supprimiert werden droht. Der Erzähler beschreibt Achmet als "gai comme un oiseau" (A, S.83), und Samuels Überlegungen sind.

subites et incohérentes comme celles des petits enfants /.../ il n'est jamais si drôle que quand il veut faire l'homme sérieux (A, S.40).

Der Erzähler schätzt das einfache Volk um dessen Unmittelbarkeit und Spontaneität willen, wie Quella-Villéger ausführt:

18) Eine mögliche Erklärung gibt der Orientalist Tilman Nagel: "Herrschende und Beherrschte stehen mithin in einer gegenseitigen Verantwortlichkeit für den Erhalt des gottgefälligen Gemeinwesens und für ihr Heil im Jenseits. Die Individualisierung der Sorge um das Jenseits kann also nicht zu einer Auflösung jeglicher Form von Gemeinschaft führen, sondern muß im Gegenteil ein festgefügt Gemeinwesen bewirken, in dem Herrscher und Beherrschte gemeinsam den Vollzug des göttlichen Gesetzes anstreben" (Tilman Nagel, "Politische Theorie im Islam", in: Die islamische Welt I, Hg. Ruprecht Kurzrock /Berlin: Colloquium, 1984/, S.76).

19) Nicolas Serban, Pierre Loti, sa vie, son oeuvre (Paris: Presses Universitaires, 1924), S.61f.

Mythe du bon sauvage? /.../ Leur beauté physique est une forme d'innocence associée à la beauté morale. Il aime leur contact même s'il se sait différent. Leur ignorance le protège. Il croit qu'ils ont sur lui l'avantage de n'avoir pas peur de la mort. Leur dévouement, leur admiration le sécurisent (20).

Doch ist der Frohsinn nicht nur dem einfachen Volk vorbehalten, wie Djénane betont:

D'ailleurs, André, nous sommes foncièrement gaies, je vous assure; sitôt qu'un rien nous détourne de nos humiliations quotidiennes, de nos souffrances, nous nous jetons volontiers dans l'enfantillage et le fou rire (D, S.60).

II.2.4. Die orientalische Frau in der Familie

In den Romanen Lotis erhält der Leser nur einen eingeschränkten Eindruck vom Leben der türkischen Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert. Aufgrund seiner sehr begrenzten Kontakte nimmt Loti nur einen Teil der Wirklichkeit wahr. Er trifft hauptsächlich Stadtbewohnerinnen. Daß jedoch zwischen Stadt- und Landbevölkerung große Unterschiede herrschen, steht außer Frage (21). Dies bezieht sich sowohl auf die Tätigkeiten der Frau als auch auf ihre materielle Situation.

Der den Frauen vorbehaltene Teil des Hauses, der Harem, steht als Gegensatz zum Selamlik, dem Männerbereich. Seine Einrichtung reicht vom prunkvollen orientalischen Gemach Azyadés bis zu den von der Behausung einer Europäerin kaum zu unterscheidenden Zimmern Djénanes. Selbst der orientalischen Kultur eigentlich so ferne Dinge wie Sekretär und Klavier finden hier ihren Platz (vgl. D, S.13, 35). Die Ausstattung des Harems ist von der materiellen Situation des Ehemannes

20) Quella-Villéger, Incompris, S.150.

21) vgl. Ocüncü, S.110.

Abeddins gewesen sei (vgl. Quella-Villéger, Incompris, S.63), wird im Roman explizit widerlegt (vgl. A, S.69).

ten wird von ihm zwar beschrieben, jedoch nicht erklärt (18).

Die meisten Menschen, mit denen der Erzähler verkehrt, ist - im Gegensatz zu seinen europäischen Freunden - arm und nach westlichen Maßstäben ungebildet. Diese Gebundenheit hebt auch Serban heraus:

Lui, si difficile dans le choix de ses amis européens, fraye avec les portefaix, les palefreniers, et semble se trouver parmi eux tout à fait à l'aise (19).

Mit dieser Einfachheit einher geht eine Aktivität, die in der Armut begründet ist (vgl. Fbd, S.45) und eine Nativität und Fröhlichkeit, die durch Instruktion nach westlichem Muster zu supprimiert werden droht. Der Erzähler beschreibt Achmet als "gaf comme un oiseau" (A, S.83), und Samuels Überlegungen sind

subtiles et incohérentes comme celles des petits enfants (...). Il n'est jamais si bête que quand il veut faire l'homme sérieux (A, S.40).

Der Erzähler schätzt das einfache Volk um dessen Unmittelbarkeit und Spontanität willen, wie Quella-Villéger ausführt:

18) Eine mögliche Erklärung gibt der Orientalist Tilmann Nagel: "Herrschafts- und Beherrschte stehen nicht in einer gegenseitigen Verantwortlichkeit für den Erhalt des gesellschaftlichen Gemeinwesens und für ihr Heil im Jenseits. Die Individualisierung der Sorge um das Jenseits kann also nicht zu einer Auflösung jeglicher Form von Gemeinschaft führen, sondern nur im Gegenteil ein festgefügtes Gemeinwesen bewahren, in dem Herrscher und Beherrschte gemeinsam den Vollzug des göttlichen Gesetzes anstreben" (Tilmann Nagel, "Politische Theorie im Islam", in: Die islamische Welt, Hr. R. R. R. Kurrock, Berlin: Colloquium, 1984, S.78).

19) Nicolas Serban, Pierre Loti, sa vie, son oeuvre (Paris: Presses Universitaires, 1924), S.61f.

abhängig, die Institution des Harems ist jedoch in jedem städtischen Haushalt vorhanden. Nach der Heirat zieht die Ehefrau meistens in die Großfamilie des Mannes und den Harem der Schwiegermutter ein, wo sie über eigene Räumlichkeiten verfügt. Nach islamischem Recht ist es dem Mann erlaubt, bis zu vier Ehefrauen zu haben. Dies ist bei Abeddin der Fall (22). Auch Djénanes Ehemann Hamdi heiratet nach einiger Zeit eine zweite Frau, seine Cousine Durdané. Das Zusammenleben mehrerer Frauen kann, wie in diesem Falle, spannungsgeladen sein (vgl. D, S.146f.), es kann aber auch konfliktfrei verlaufen. Hamdis Mutter schildert die Solidarität, die in ihrem Harem geherrscht hat (vgl. D, S.148). Auch in Abeddins Harem ist dies der Fall, da keine Konkurrenz besteht (vgl. A, S.88). Die Frauen haben unerlaubte Liebhaber und sind vom Wohlverhalten der Mitwisserinnen abhängig. Ironischerweise wird, wie Aziyadé berichtet, jedoch gerade dieser Harem wegen der Eintracht seiner Bewohnerinnen gerühmt:

/.../ notre harem est réputé partout comme un modèle, pour notre patience mutuelle et le bon accord qui règne entre nous (A, S.91).

Der Zusammenhalt der Frauen verstärkt sich im Laufe der Zeit im gleichen Maß, in dem die politische Reglementierung zunimmt:

Chez les femmes turques d'aujourd'hui, il y a une telle solidarité de révolte contre le régime sévère des harems qu'elles ne se trahissent jamais entre elles; le manquement fut-il grave /.../, ce serait toujours même discrétion, même silence (D, S.24).

Der Tagesablauf einer Haremsdame wird in den "Désechantées" geschildert (vgl. D, S.169ff.). Hauptbeschäftigung der Frau ist die Vorbereitung

22) Die von Quella-Villéger ausgesprochene Auffassung, daß Aziyadé keine rechtmäßige Ehefrau, sondern eine Bedienstete einer der Frauen Abeddins gewesen sei (vgl. Quella-Villéger, Incompris, S.63), wird im Roman explizit widerlegt (vgl. A, S.89).

auf die Begegnung mit dem Ehemann. Der Tag ist von Nichtstun und Langeweile beherrscht; da die Frau keine materiellen Sorgen hat, braucht sie keine zum Broterwerb notwendigen Fähigkeiten zu erlernen. Sie kann es sich leisten, faul zu sein (vgl. A, S.78) und ihre Zeit mit scheinbar nutzlosen Tätigkeiten zu verbringen. So färbt sich Aziyadé die Nägel und glättet sich das Haar (vgl. A, S. 78), und Durdané beschäftigt sich nach Djénanes Meinung zu sehr mit ihrer äußeren Erscheinung. Djénane selbst fühlt sich durch die an sie gestellten Erwartungen, die sich nur auf ihr Verhalten dem Mann gegenüber beziehen, reduziert und verletzt (vgl. D, S.63). Doch obwohl die Frau vom öffentlichen Leben größtenteils ausgeschlossen ist, bieten sich dennoch Gelegenheiten, der Eintönigkeit des Harems zu entfliehen. Diese Anlässe gestalten sich als gegenseitige Besuche von Freundinnen (vgl. A, S.126; D, S.22f., 39), als Teilnahme an rein privaten oder ursprünglich religiösen Feiern wie etwa den in den "Désechantées" erwähnten 'iftars' (vgl. D, S.187). Auch können die Frauen allein oder gemeinsam Spazierfahrten unternehmen und so die Außenwelt betrachten (vgl. A, S.90). Eine solche Spazierfahrt kann dazu dienen, die Aufmerksamkeit fremder Männer zu erregen, wie bei Séniha (vgl. A, S.140). Oft jedoch haben diese Fahrten nur den Zweck, den gewohnten Tagesablauf zu durchbrechen und ihn weniger monoton zu gestalten (vgl. D, S.171).

Nach dem Tod des Ehemanns gibt es für die Frau verschiedene Möglichkeiten. Sie kann sich, wie Fenzilé, eine Frau Abeddins, wiederverheiraten (vgl. Fd0, SS. 92) oder, sofern der Ehemann ihr eine ausreichende materielle Basis hinterlassen hat, als reiche Witwe leben, wie etwa Béhidjé, eine Freundin Aziyadés (vgl. A, S.112ff.). Diese verbringt ihre Tage genauso ereignis- und tätig-

keitslos wie wohl bereits vor dem Tod ihres Mannes. Der Erzähler betont allerdings, daß diese Lebensweise ungewöhnlich sei (vgl. A, S.112).

Landbewohnerinnen wie Aziyadé erhalten allenfalls Religionsunterricht beim 'hoca', dem Dorfgeistlichen (vgl. A, S.161). Da dies nicht für alle zutrifft, besitzt die Mehrzahl der türkischen Frauen aus einfachen Verhältnissen überhaupt keine Schulbildung besitzt (23). Besser sind die Möglichkeiten für Frauen der städtischen Oberschicht. Djénane wird, nachdem ihr Vater sie nach Konstantinopel geholt hat, sieben Jahre lang von einer Hauslehrerin unterrichtet, so daß sie nach einiger Zeit die Voraussetzungen zum Selbststudium besitzt (vgl. D, S.17, 20). Die Hauslehrerinnen kommen meistens aus Europa, da türkische Frauen außer als Feldarbeiterinnen oder als Dienstbotinnen keine bezahlte Arbeit verrichten (24). Die Hauslehrerinnen werden von den älteren Frauen, die befürchten, daß ihre Nachkommen westlich indoktriniert würden, mit Mißtrauen betrachtet (vgl. D, S.39). Nur in seltenen Fällen kann dieses feindselige Verhältnis so verändert werden, wie es im Falle von Mélek geschieht. Nach deren Tod stehen sich Mutter und Lehrerin nicht mehr als Gegnerinnen gegenüber, sondern finden Trost in der gemeinsamen Trauer (vgl. D, S.233f.).

23) vgl. Ferhunde Özbay, "Die Auswirkungen der Bildung auf die türkische Frau auf dem Lande und in der Stadt", in Die Frau in der türkischen Gesellschaft, Hg. Nermin Abadan-Unat (Frankfurt/M.: Dagyeli, 1985), S.118-145.

24) vgl. Gülten Kazgan, "Sozio-ökonomischer Status der Frauen in der türkischen Wirtschaft", in: Abadan-Unat, S.79.

II.2.5. Das Verhältnis der Geschlechter

Nach islamischer Auffassung haben Frau und Mann grundverschiedene Lebensbereiche, aus denen sich unterschiedliche Pflichten dem Ehegatten ergeben. Diese Pflichten beschreibt Ücüncü:

Zum Beispiel war der Mann in der Ehe verpflichtet, alle seine Frauen dem gesellschaftlichen Stand entsprechend zu unterhalten. Wenn der Ehemann seine Ehepflicht nicht erfüllte, so hatte die Frau das Anspruch, ihre Erfüllung zu fordern. Die Pflicht der Frau war dagegen, dem Mann gegenüber Gehorsam /sic/ zu sein (25).

In den meisten Haushalten wird diese Rollenverteilung akzeptiert. Mit der Geburt eines Kindes sichert die Frau ihre Position, wie Durdané, und steigt in der innerfamiliären Hierarchie höher. Abeddin sorgt für Aziyadés Lebensunterhalt und fordert dafür die Erfüllung ehelicher Pflichten (26). Dies erscheint Aziyadé selbstverständlich (vgl. A, S.90). Im Gegensatz zu ihr rebellieren Djénane und ihre Freundinnen gegen die überkommene Ordnung. Djénanes Ehemann bemüht sich zwar darum, die Zuneigung seiner Frau zu gewinnen (vgl. D, S.50), ist jedoch von den Ideen seiner Frau verunsichert und befremdet. Für Hamdi finden

25) Ücüncü, S.114.

26) Hierzu sagt der Islamwissenschaftler Baber Johansen: "Im Prinzip ist die Ehe ein synallagmatischer Vertrag, das heißt ein Vertrag, in dem einer Leistung eine Gegenleistung entspricht. Der Mann zahlt das Brautgeld, und die Frau sichert ihm dafür das lebenslange ausschließliche Recht auf sexuellen Verkehr mit ihr zu" (Baber Johansen, "Grundzüge des muslimischen Glaubens: Das islamische Recht", in: Kurzrock, S.134).

Gespräche nur zwischen Männern, nicht zwischen Ehegatten statt (27). Durdané entspricht eher als Djénane seiner Vorstellung von Weiblichkeit. Seine Cousine erreicht ihr Ziel mit 'typisch weiblichen' Mitteln und kann aufgrund des ihr mit Hamdi gemeinen Alltagswissens dessen Reaktionen berechnen. Djénane dagegen lehnt es ab, sich dieses Wissen zunutze zu machen. Hamdi ist ältester Sohn der Familie und wird von seiner Mutter, die traditionelle Vorstellungen von der Ehe hat, vergöttert. Sie bereitet ihn auf die Rolle vor, die er üblicherweise anzunehmen hat - die des Ernährers, nicht die des Liebenden nach westlichem Bild. Auch Hamdis Mutter kann aus diesem Grund nur bis zu einem bestimmten Punkt mit Djénane kommunizieren. Sie fühlt sich zuerst der traditionell erzogenen Durdané näher, steht aber ihrer rebellischen Schwiegertochter emotional bei, als diese Unterstützung benötigt (vgl. D, S.145).

II.3. Religion

Der Erzähler verwendet viel Zeit auf die Beschreibung von Friedhöfen. Diese liegen zumeist in der Nähe von Moscheen oder als ausgedehnte Gelände vor den Mauern der Stadt. Im Gegensatz zu europäischen Friedhöfen ermangelt es ihnen an Pflege. Die Grabsteine stehen zum Teil schon seit Jahrhunderten auf der kahlen Erde, die nur von Zypressen oder Platanen bewachsen wird (vgl. A, S.229). Die

27) Dies entspricht der Beschreibung von Ücücü: "Aufgrund des gesellschaftlichen und religiösen Drucks war der Meinungsaustausch zwischen den Geschlechtern eingeschränkt. Sogar zwischen den Ehepartnern gab es außer Geschlechtsverkehr und im engeren Sinne häusliche /sic/ Angelegenheiten kaum Kontakte" (Ücücü, S.115).

II.3. Das Verhältnis der Geschlechter

Nach islamischer Auffassung haben Frau und Mann grundverschiedene Lebensbereiche, aus denen sich unterschiedliche Pflichten dem Ehegatten ergeben. Diese Pflichten beschreibt Ücücü:

Zum Beispiel war der Mann in der Ehe verpflichtet, die seine Frauen dem gesellschaftlichen Stand entsprechend zu unterhalten. Wenn der Ehemann seine Ehepflicht nicht erfüllte, so hatte die Frau das Anrecht, ihre Erfüllung zu fordern. Die Pflicht der Frau war dagegen, dem Mann gegenüber Gehorsam (sü) zu sein (S.115).

In den meisten Haushalten wird diese Rollenverteilung akzeptiert. Mit der Geburt eines Kindes sichert die Frau ihre Position, wie Durdané, und steigt in der innerfamiliären Hierarchie höher. Abedin sorgt für Aisyas Lebensunterhalt und fordert dafür die Erfüllung ehelicher Pflichten (S.115). Dies erscheint Aisyas selbstverständlich (vgl. A, S.90). Im Gegensatz zu ihr rebellieren Djénane und ihre Freundinnen gegen die überkommene Ordnung. Djénanes Ehemann bemüht sich zwar darum, die Linderung seiner Frau zu gewinnen (vgl. D, S.145), ist jedoch von den Ideen seiner Frau verunsichert und bedrückt. Für Hamdi finden

(S.115) Ücücü, S.114.

(S.115) Hierzu sagt der islamwissenschaftliche Baber Jönsson: "Im Prinzip ist die Ehe ein synallagmatischer Vertrag, das heißt ein Vertrag, in dem einer Leistung eine Gegenleistung entgegengesetzt. Der Mann zahlt das Brautgeld, und die Frau sichert ihm dafür das Lebenslanges ausschließliche Recht auf sexuellen Verkehr mit ihr zu" (Baber Jönsson, "Grundzüge des muslimischen Eherechts: Das islamische Recht", in: Kurzrock, S.134).

Gräber religiöser Würdenträger werden jedoch durch besondere Grabkioske bezeichnet (vgl. A, S.52). Nachts sind die Friedhöfe nicht, wie am Tage, eine ehrfurchtgebietende Stätte, sondern werden zu einem Platz, den es zu meiden gilt (28). Dort geschehen Verbrechen, und selbst die Nachtwächter warnen vor dem Betreten des nächtlichen Friedhofsgeländes (vgl. A, S.64), wenn sie nicht selbst zu den kriminellen Elementen gehören (vgl. A, S.44). Ebenso findet auf den Friedhöfen Prostitution statt (vgl. A, S.43).

In den Romanen wird wiederholt das Bild der weißen Moschee im Kontrast zu dunklen Zypressen oder Platanen, die sie umgeben, beschrieben. Auch werden verschiedene Moscheen, besonders die von Eyüp, beschrieben (vgl. Fd0, S.39). Sie sind unverkennbares Wahrzeichen von Konstantinopel und bestimmen dessen Silhouette. Der dekorative Aspekt ist in diesem Falle wichtiger als der religiöse. Ähnlich verhält es sich mit dem islamischen Gebetsrufer, dem Muezzin. Anfangs empfindet der Erzähler dessen Ruf als fremdartig und mit negativen Assoziationen verbunden (vgl. A, S.67, 169). Diese Einschätzung hat sich bei André Lhéry zum Ästhetischen hin verändert. Er empfindet die Schönheit der Melodie (vgl. D, S.37, 67). Doch auch der Erzähler ändert seine Einschätzung; der Gesang wird für ihn zu einem Symbol der Kontinuität:

28) Daß Loti hier nicht übertrieben hat, zeigt ein Zitat von Freely/Summer-Boyd aus dem Jahre 1975: "Gelegentlich dient dieser weitläufige Totenpark /gemeint ist der Friedhof von Üsküdar, d. Verf./ auch Leuten zum Aufenthalt, die Grund haben, sich öffentlicher Aufmerksamkeit zu entziehen, und gerade von Einheimischen wird der Fremde vor einsamen Spaziergängen gewarnt" (John Freely und Hilary Sumner-Boyd: Istanbul. Ein Führer /München: Prestel, 1975/, S.470).

Tous les jours, depuis des siècles, à la même heure, sur les mêmes notes, du haut du minaret de la djami, la même phrase retentit au-dessus de ma maison antique. Le muezzin, de sa voix stridente, la psalmodie aux quatre points cardinaux, avec une monotonie automatique, une régularité fatale (A, S.162).

Als der Erzähler noch nicht mit der Landeskultur vertraut ist, beschreibt er den Muezzin als Privatmann. Dieser erhält so ein Profil außerhalb seiner religiösen Funktion:

Quand le muezzin, qui est mon ami, monte à son minaret, il arrive à la hauteur de ma terrasse, et m'adresse, avant de chanter la prière, un salam amical (A, S.60).

Die Bedrohlichkeit, die aus der Unverständlichkeit resultiert, schwindet in dem Maße, in dem die auf die zwischenmenschliche Ebene transponierte Interaktion wächst.

Neben dem täglichen Ritual werden auch religiöse Feierlichkeiten beschrieben. Das Entsenden von Gaben des Sultans in die heilige Stadt Mekka wird unter dem Regime Abdulhamids zu einer pompösen Zeremonie. Der Erzähler wohnt dem Ritual bei und beschreibt dessen äußere Erscheinung, erklärt aber nicht dessen Bedeutung (vgl. A, S.62f.). Die mit Schätzen beladenen Kamele, die Tänzer, die kostbare Ausstattung des Zuges und die Gewichtigkeit, die der Karawane durch die Begleitung der geistlichen Würdenträger verliehen wird, sprechen sowohl den Ästheten als auch den Romantiker in ihm an. Nicht zufällig erwähnt er die

Unterschied...
Bildungssituation der Bevölkerung...
des Islam - Das Beispiel Türkei...
Jahrgang 1977, S. 33).

Graber religiöser Würdenträger werden jedoch durch besondere Grabsteine bezeichnet (vgl. A, S.52).
Nachts sind die Friedhöfe nicht, wie am Tage, eine
entfurchte Ebene, sondern werden zu
einem Platz, den es zu meiden gilt (S. 58). Dort
geschehen Verbrechen, und selbst die Nächsten
warren vor dem Betreten des nächtlichen Friedhofs-
geländes (vgl. A, S.54). Wenn sie nicht selbst zu
den kriminellen Elementen gehören (vgl. A, S.44).
Ebenso findet auf den Friedhöfen Prostitution
statt (vgl. A, S.43).

In den Romanen wird wiederholt das Bild der
weißen Moschee im Kontrast zu dunklen Lypressen
oder Platanen, die sie umgeben, beschrieben. Auch
werden verschiedene Moscheen, besonders die von
Elyp, beschrieben (vgl. FdG, S.39). Sie sind
unverkennbar Wärschen von Konstantinopel und
bestimmen dessen Stilhouette. Der dekorative Aspekt
ist in diesem Falle wichtiger als der religiöse.
Ähnlich verhält es sich mit dem islamischen
Gespäner, dem Muezzin. Anfangs empfindet der
Erzähler dessen Ruf als fremdartig und mit
negativen Assoziationen verbunden (vgl. A, S.67,
163). Diese Einschätzung hat sich bei André Lhéry
zum Ästhetischen hin verändert. Er empfindet die
Schönheit der Melodie (vgl. D, S.37, 67). Goch
auch der Erzähler ändert seine Einschätzung: der
Gesang wird für ihn zu einem Symbol der Konti-
nuität:

(S. 58) Das Loti hier nicht beschrieben hat, zeigt ein
Zitat von Freely/Sumner-Bowd aus dem Jahre
1925: "Befriedigend dient dieser weitläufige
Totengarten (gemeint ist der Friedhof von
Osübar, d. Verf.) auch Leuten zum Aufenthalt.
Die Grund haben sich öfters öfters Aufmerk-
samkeit zu erziehen, und gerade von Einzel-
schen wird der Friedhof vor einander besetzt
gängen genannt" (John Freely and Henry
Sumner-Bowd: Istanbul. Ein Führer München:
Prestel, 1975, S.470).

Marschdauer, die vierzig Tage beträgt - eine wahrscheinlich eher symbolisch zu verstehende Zahl. Auch die Festlichkeiten im Fastenmonat Ramadan werden von Abdulhamid prunkvoll inszeniert (vgl. D, S.180, 187). Für den Erzähler ist wiederum weniger der religiöse Anlaß als das sinnliche Ereignis von Bedeutung:

C'était la grande fête du Bairam, grande féerie orientale, dernier tableau du Ramazan: toutes les mosquées illuminées; les minarets étincelants jusqu'à leur extrême pointe; des versets du Koran en lettres lumineuses suspendus dans l'air; des milliers d'hommes criant à la fois, au bruit du canon, le nom vénéré d'Allah (A, S.57).

Die islamischen Vorschriften reglementieren auch das Alltagsleben weitgehend (29). Trotzdem ist im Volk der Volksislam, der sich von der orthodoxen Lehre unterscheidet, sehr verbreitet (30). Vorfälle, die nicht durch die herkömmlichen Deutungsmuster erklärt werden können, versieht man mit einem imaginären Sinn, der möglicherweise nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. So scheut sich die Sklavin Kondja-Gul etwa, die noch am Morgen brennende Kerze auf Djénanes Schreib-

29) vgl. Antes, S.53.

30) "Unter Volksislam verstehen wir jene islamischen Traditionen, die sich in der einfachen Bevölkerung als religiöse Lebenshilfe zur Bewältigung des täglichen Lebens herausgebildet haben. Dieser Volksislam unterscheidet sich - nicht nur in der Türkei - deutlich vom orthodoxen Islam, wie er in Lehrbüchern, gleich welcher Richtung, zu finden ist. Dieser Unterschied ergibt sich zunächst aufgrund der Bildungssituation der Bevölkerung /.../" (Rainer Werle und Renate Kreile, Renaissance des Islam - Das Beispiel Türkei /Hamburg: Junius, 1987/, S.33).

tisch zu löschen, weil sie befürchtet, einen Zauber zu brechen (vgl. D, S.189). Auch das Vertrauen in magische Praktiken ist ungebrochen. Die Alte, die Aziyadés Schnittwunde kuriert, beeinflusst selbst den später konsultierten Arzt (vgl. A, S.217). Der Erzähler wird für einen Zauberer gehalten, weshalb man ihm mißtrauisch begegnet (vgl. A, S.152). Der Gedanke, daß zusammen mit der Seele auch der Körper ins Paradies eingehe, hat zur Folge, daß körperliche Deformierungen vermieden werden müssen (vgl. A, S.89). Im Falle der von Aziyadé gewünschten Eintätowierung ihres Namens auf der Brust des Erzählers geht sie von derselben Grundidee aus, wie der Erzähler beschreibt:

Suivant la croyance musulmane, ce tatouage, comme toute autre marque ou défaut de mon corps terrestre, devait me suivre dans l'éternité (A, S.164).

Teilweise vermischt sich der Volksislam mit Aberglauben. Bestimmten Tieren werden magische, meistens unheilvolle Kräfte zugeschrieben, so etwa der Eule (vgl. A, S.119f.) oder der Katze (vgl. A, S.110). Nicht durch westliche Argumente widerlegbar ist auch der Schrecken Achmets und Aziyadés anlässlich einer Mondfinsternis. Der Erzähler gibt seine Erklärungsversuche schließlich auf und nimmt bewußt an den Ritualen teil, denen im Volksglauben Wirksamkeit zugeschrieben wird (vgl. A, S.110).

Wie die Geschichte zeigt, erhebt sich der Anspruch der Nachfolger des Propheten, um seiner Herrschaft über die Muslime seines Reiches vollere Gewalt zu geben und zugleich die Führerschaft der gesamten islamischen Gemeinschaft, auch außerhalb der Reichsgrenzen, zu fordern. Das ist die Politik des Panislamismus, die vor allem der Sultan Abdülhamid von 1876 bis 1909 verfolgte (Fritz Steppat, "Islam und Nationalstaat", in: Kurzeck, S.91).

Marschbaur, die vierzig Tage beträgt - eine wahr-
scheinlich eher symbolisch zu verstehende Zahl.
Auch die Festlichkeiten im Ramadan werden
werden von Abdülhamid (prunkvoll inszeniert) (vgl.
D, S.180, 187). Für den Erzähler ist wiederum
weniger der religiöse Anlaß als das stoffliche
Ereignis von Bedeutung.

C'était la grande fête du Ramadan, grande fête
orientale, dont le tableau du Ramadan: toutes
les mosquées illuminées; les minarets étincelants
tant jusqu'à leur extrême pointe; des versets
du Koran en lettres lumineuses suspendus dans
l'air; des milliers d'hommes criant à la fois,
au bruit du canon, le nom vénéré d'Allah (A,
S.157).

Die islamischen Vorschriften reglementieren
auch das Alltagsleben weitgehend (29). Trotzdem
ist im Volk der Volksislam, der sich von der
orthodoxen Lehre unterscheidet, sehr verbreitet
(30). Vor allem, die nicht durch die herkömmlichen
Deutungsmuster erklärt werden können, versteht man
mit einem magischen Sinn, der möglicherweise
nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. So
scheut sich die Sklavin Kondja-Gül etwa, die noch
am Morgen brennende Kerze auf Djénnams Schreibtisch-

(29) vgl. Antea, S.83.
(30) "Unter Volksislam verstehen wir jene islamischen
Traditionen, die sich in den einfachen
Bevölkerung als religiöse Lebenshilfe zur
Bewältigung des täglichen Lebens herausgebildet
haben. Dieser Volksislam unterscheidet sich
nicht nur in der Türkei - deutlich vom orthodoxen
Islam, wie er in Lehrbüchern, gleich
weiliger Richtung, zu finden ist. Dieser
Unterschied ergibt sich zunächst aufgrund der
Bildungssituation der Bevölkerung (...)"
(Rainer Wetz und Renate Kreis, Renaissance
des Islam - Das Beispiel Türkei / Hamburg:
Junfermann, 1987, S.33).

II.4. Das öffentliche Leben

II.4.1. Politische Ereignisse

In "Aziyadé" erwähnt der Erzähler politische Ereignisse der Jahre 1876/77, die für die weitere Entwicklung der Türkei entscheidend sind. Nach der Ermordung mehrerer ausländischer Konsuln durch Separatisten statuiert die türkische Regierung auf Drängen der betroffenen europäischen Mächte hin in Saloniki ein Exempel und läßt Rebellen hinrichten (vgl. A, S.10). Innenpolitische Krisen erleichtern die Einflußnahme des Westens auf die türkische Politik. Dem Sultan Murad V., der im Frühjahr 1876 an die Macht kommt, folgt bereits im September desselben Jahres sein Bruder Abdulhamid II. (vgl. A, S.54). Abdulhamid läßt sich gleichzeitig als Sultan und als Nachfolger der Kalifen ausrufen (vgl. A, S.54). Auf diese Weise versucht er, den Westmächten mit größerer Autorität entgegenzutreten und sein Reich auch nach innen zu festigen (31). Auf Betreiben der progressiven Kräfte in der Türkei erläßt Abdulhamid eine Verfassung und läßt ein Parlament bilden (vgl. A, S.92). Diese Maßnahmen finden den Beifall großer Teile der

31) Der Islamwissenschaftler Fritz Steppat hebt die Bedeutung hervor, die dieses Ritual bei Abdulhamid gewinnt: "Der osmanische Sultan, der den Kalifentitel lange nur als Ehrennamen geführt hat, erhebt jetzt Anspruch auf die Nachfolge des Propheten, um seiner Herrschaft über die Muslime seines Reiches religiöse Weihe zu geben und zugleich die Führerschaft der gesamten islamischen Gemeinschaft, auch außerhalb der Reichsgrenzen, zu fordern. Das ist die Politik des Panislamismus, die vor allem der Sultan Abdulhamid von 1876 an betreibt" (Fritz Steppat, "Islam und Nationalstaat", in: Kurzrock, S.91).

32) ... seiner reformatorischen Vorgänger zu vollenden und die Verfassung zu verankern, er führte allerdings die geplante Trennung von Staat und Kirche nicht durch und behielt den Islam als Staatsreligion bei" (Fischer, S.116).

33) Kurzrock, S.122f.

Bevölkerung (vgl. A, S.96). In der Verfassung von 1876 werden die ethnischen Minderheiten den Türken formal gleichgestellt (vgl. A, S.118, 122). Diese Maßnahme stößt stellenweise auf Kritik, da mit ihr auch die Pflicht zum Militärdienst verbunden ist, von dem die Minderheiten bisher ausgenommen gewesen sind (vgl. A, S.118). Innenpolitisch vertritt Abdulhamid trotz dieser Maßnahmen jedoch konservative, sogar restaurative Ansichten. Unter seiner fast absolut zu nennenden Herrschaft werden viele Reformen, die während der Tanzimatzeit erreicht worden sind, wieder abgeschafft (32). Dies macht sich beispielsweise bei der Frauenkleidung bemerkbar. Während A ziyadé noch den weißen Gazeschleier trägt, müssen die in den "Désenchantées" beschriebenen Türkinnen den schwarzen 'çarşaf' tragen, der in Konstantinopel seit 1881 gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch ihre Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, werden noch weiter reglementiert. Ein Beispiel hierfür gibt Ücüncü:

Er /Abdulhamid, d. Verf./ versuchte, die islamische Religion als Mittel zur Aufrechterhaltung der Monarchie anzuwenden. So wurden die Frauen mehr als je zuvor den islamischen Bestimmungen unterworfen. /.../ Ohne Schleier und ohne Begleitung durften die Frauen das Haus nicht verlassen. "Yaşmak" und "Ferace" anzuziehen, war verboten. Abdulhamid II. verbot das neue Frauenkostüm (çarşaf) anstelle des bisherigen Überwurfs (Ferace) von 1881. Die Sittenpolizei überwachte das Verhalten der Frauen im öffentlichen Leben. Als Folge dieses Verbots haben die osmanischen Frauen bis zum Ende des 19. Jh. den Schwarzen /sic/ Schleier ("Kara Çarşaf") in der Öffentlichkeit weiter getragen (33).

32) "Der Druck von außen und das Drängen von innen veranlaßten selbst einen konservativen Sultan wie Abdul Hamid II., das Werk seiner reformatorischen Vorgänger zu vollenden und die Verfassung zu verkünden, er führte allerdings die geplante Trennung von Staat und Kirche nicht durch und behielt den Islam als Staatsreligion bei" (Peters, S.116).

33) Ücüncü, S.122f.

II.4. Das öffentliche Leben

II.4.1. Politische Ereignisse

In "A ziyadé" erwähnt der Erzähler politische Ereignisse der Jahre 1876/77, die für die weitere Entwicklung der Türkei entscheidend sind. Nach der Ermordung mehrerer ausländischer Konsule durch Separatisten statuiert die türkische Regierung mit Drängen der betroffenen europäischen Mächte die Einführung einer Verfassung und 1876 Rebellien hintertreiben (vgl. A, S.10). Innenpolitische Krisen erschweren die Einführung der Verfassung auf die türkische Politik. Dem Sultan Murad V., der im Frühjahr 1876 an die Macht kommt, folgt bereits im September desselben Jahres sein Bruder Abdulhamid II. (vgl. A, S.24). Abdulhamid läßt sich gleichzeitig als Sultan und als Nachfolger der Kalifen ausweisen (vgl. A, S.24). Auf diese Weise versucht er, den Westmächten mit größerer Autorität entgegenzutreten und sein Reich auch nach innen zu festigen (31). Auf Betreiben der progressiven Kräfte in der Türkei erläßt Abdulhamid eine Verfassung und läßt ein Parlament bilden (vgl. A, S.92). Diese Maßnahmen finden den Befehl großer Teile der

31) Der Islamwissenschaftler Fritz Steppat hebt die Bedeutung hervor, die dieses Ritual bei Abdulhamid gewinnt: "Der osmanische Sultan, der den Kalifen Titel lange nur als Ehrennamen geführt hat, erhebt jetzt Anspruch auf die Nachfolge des Propheten, um seinen Herrschaft über die Muslime seines Reiches religiöse Weihen zu geben und zugleich die Führerschaft der gesamten islamischen Gemeinschaft, auch außerhalb der Reichsgrenzen, zu fördern. Die ist die Politik des Panislamismus, die vor allem der Sultan Abdulhamid von 1878 an betreibt" (Fritz Steppat, "Islam und Nationalstaat", in: Kurtzock, S.91).

Bemerkenswert ist, daß die von Abdulhamid dekretierten Ausgangsbeschränkungen bei Loti generell als "règle musulmane", nicht als politische Entscheidung eines Machthabers bezeichnet werden.

Die internationale Konferenz, die 1877 in Konstantinopel stattfindet, hat die schon seit längerem schwelende Balkankrise zum Thema. Die Gesandten, Vertreter der Groß- und Mittelmächte, gehen auseinander, ohne zu konkreten Ergebnissen gekommen zu sein (34). In der Folge kommt es zur allgemeinen Mobilmachung und zum türkisch-russischen Krieg, an dem auch der Erzähler teilnimmt und bei Kars im Kaukasus fällt (vgl. A, S.232).

II.4.2. Kultur

Die türkische Musik hat verschiedenste Formen. Sie reicht vom morgendlichen Chorgesang (vgl. A, S.44f.) über Kaffeehausmusik (vgl. Fd0, S.73f.) bis zu den Weisen der orientalischen Drehorgel (vgl. A, S. 24, 185). Ihre Harmonien sind und bleiben jedoch für den Europäer ungewohnt und bizarr (vgl. A, S. 86, 156). Die Musik wird vom Erzähler durch die Bezeichnung "gaité déchirante" (A, S.199) charakterisiert, da in ihr nach seinem Empfinden freudige und traurige Töne zur gleichen Zeit erklingen. Die Tonlage der Türken ist dafür prädestiniert, diese mit Leidenschaft gemischte Trauer wiederzugeben. Die in den "Désenchantées"

34) Wie es hierzu kommt, schildert Peters: "Während dieser Konferenz inszenierte Abdul Hamid II. eine feierliche Ablehnung aller dieser Forderungen, am 18. Januar 1877. Auf einem großen Diwan, einer Versammlung des großen Rates, erschienen sämtliche Minister, Generäle, geistliche Würdenträger, der griechische Patriarch und die Bischöfe der anderen christlichen Konfessionen, auch der Großrabbiner. /.../ Die Versammlung nahm einstimmig den Regierungsvorschlag an, die Vorschläge der Konferenz zu verwerfen. Damit war die internationale Konferenz, die am 23. Dezember 1876 begonnen hatte, erledigt. Sie wurde am 20. Januar 1877, zwei Tage nach der türkischen Erklärung, ergebnislos abgebrochen" (Peters, S.106).

Bevölkerung (vgl. A, S.202). In der Verfassung von 1876 werden die ethnischen Minderheiten den Türken formal gleichgestellt (vgl. A, S.118, 122). Diese Maßnahme stößt allerdings auf Kritik, da mit ihr auch die Pflicht zum Militärdienst verbunden ist, von dem die Minderheiten bisher ausgenommen gewesen sind (vgl. A, S.118). Innenpolitisch vertritt Abdulhamid trotz dieser Maßnahmen jedoch konservative, sogar restaurative Ansichten. Unter seiner fast absolut zu nennenden Herrschaft werden viele Reformen, die während der Tanzimatszeit erreicht worden sind, wieder abgeschafft (32). Dies macht sich beispielsweise bei der Frauenkleidung bemerkbar. Während Azyade noch den weißen Gaseschleier trägt, müssen die in den "Désenchantées" beschriebenen Türlinnen den schwarzen "çarşaf" tragen, der in Konstantinopel seit 1881 gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch ihre Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, werden noch weiter reglementiert. Ein Beispiel hierfür gibt Öncü:

Er (Abdulhamid, d. Verf.) versuchte, die islamische Religion als Mittel zur Aufrechterhaltung der Monarchie anzuwenden. So wurden die Frauen mehr als je zuvor den islamischen Bestimmungen unterworfen. ... Ohne Schleiervorrichtungen durften die Frauen das Haus nicht verlassen. "Ysma" und "Farace" wurden wieder verboten. Abdulhamid II. verbot das neue Frauenkostüm (çarşaf) anstelle des bisherigen Überwurfs (ferace) von 1881. Die Strenge überwachte das Verhalten der Frauen im öffentlichen Leben. Als Folge dieser Verbote haben die osmanischen Frauen bis zum Ende des 19. Jh. den schwarzen Schleier ("Kara Çarşaf") in der Öffentlichkeit weiter getragen (33).

32) "Der Druck von außen und das Drängen von innen veranlaßten selbst einen konservativen Sultan wie Abdul Hamid II., das Werk seiner reformfortschrittlichen Vorgänger zu vollenden und die Verfassung zu verkünden, er führte allerdings die geplante Trennung von Staat und Kirche nicht durch und behielt den Islam als Staatsreligion bei" (Peters, S.116).

33) Öncü S.122f.

gegebene Beschreibung von Zeynebs Stimme zeigt dies:

/.../ comme presque toutes les femmes turques, elle avait une voix chaude, un peu tragique, et qu'elle faisait vibrer avec passion, surtout de ses belles notes graves (D, S.44).

Aziyadé verwendet anstelle von Sätzen manchmal türkische Volkslieder in ihren Reden (vgl. A, S.79). Sie singt und begleitet sich dazu mit einem Rhythmusinstrument (vgl. A, S.86, 137). Anlässlich eines Empfanges wird bei Izeddin-Ali musiziert und gesungen (vgl. A, S.156), und bei Djénanes Hochzeitsfeier wird ein ganzes Orchester engagiert (vgl. D, S.58). Zur türkischen Musik tanzt man auf türkische Art, die den Erzähler ebenfalls befremdet. Diese Tänze sind von langer Dauer und haben eine ähnlich berausende Wirkung wie Alkohol (vgl. A, S.185, 199f.). Musik wird auch als Mittel zur Verführung betrachtet. So begleiten sich die Knaben, die von Kairoullah ins Haus des Erzählers gebracht werden, auf Harfen (vgl. A, S.73). All dies zeigt, daß Musik und Tanz nicht nur Teil der gehobenen, sondern auch der volkstümlichen Kultur sind und ihren Platz im Alltagsleben haben.

Ähnlich wie die Musik ist auch die Poesie häufig von Melancholie erfüllt, wie etwa das "vieux poème arabe consacré à la perfidie de l'amour" (D, S.211) zeigt, das auf einem Kissen in Lhérys Boot gestickt ist. Selten wird zwischen türkischer und persisch-arabischer Dichtung differenziert, meistens steht die Oberbezeichnung 'orientalisch' (vgl. A, S.176). Der Erzähler zitiert verschiedene Proben der Dichtkunst - sowohl volkstümliche Liedertexte (vgl. A, S.86)

Bemerkenswert ist, daß die von Abdülhamid dekretierten Ausgangsbeschränkungen der (Leit) Generäle als "régie musulmane", nicht als politische Entscheidung eines Machhabers bezeichnet werden.

Die internationale Konferenz, die 1877 in Konstantinopel stattfand, hat die schon seit längerem schwelende Balkankrise zum Thema. Die Gesandten, Vertreter der Groß- und Mittelmächte, gehen auseinander, ohne zu konkreten Ergebnissen gekommen zu sein (34). In der Folge kommt es zur allgemeinen Hoffmachung und zum türkisch-russischen Krieg, an dem auch der Erzähler teilnimmt und bei Kars im Kaukasus fällt (vgl. A, S.232).

11.4.2. Kultur

Die türkische Musik hat verschiedenste Formen. Sie reicht vom morgendlichen Chorgesang (vgl. A, S.44f.) über Kaffeehausmusik (vgl. D, S.73f.) bis zu den Weisen der orientalischen Dichtkunst (vgl. A, S.24, 182). Ihre Harmonien sind und bleiben jedoch für den Europäer ungewohnt und bizarr (vgl. A, S.86, 186). Die Musik wird vom Erzähler durch die Bezeichnung "gafte bëchtirane" (A, S.199) charakterisiert, da in ihr nach seinem Empfinden fröhliche und traurige Töne zur gleichen Zeit erklingen. Die Tonlage der Türken ist dafür prädestiniert, diese mit Leidenschaft gesungene Töne wiederzugeben. Die in den "Össencanlar" (34) wie es hierzu kommt, schildert Peters: "Während dieser Konferenz inszenierte Abdul Hamid II. eine feierliche Anbahnung aller dieser Forderungen, am 18. Januar 1877. Auf einem großen Divan, einer Versammlung des großen Rates, erschienen sämtliche Minister, Generäle, geistliche Würdenträger, der griechische Patriarch und die Bischöfe der anderen christlichen Konfessionen, auch der Großrabbiner. (...) Die Versammlung nahm einstimmig den Regierungsvorschlag an, die Vorschläge der Konferenz zu verwerfen. Damit war die internationale Konferenz, die am 23. Dezember 1876 begonnen hatte, erledigt. Sie wurde am 30. Januar 1877, zwei Tage nach der türkischen Erklärung, ergebnislos abgeschlossen" (Peters, S.106).

neben Gedichtauszügen (vgl. A, S.64, 176). Oft werden Gedichtzeilen mit musikalischer Untermalung rezitiert (vgl. D, S.58).

II.4.3. Sprache

Gelegentlich finden wir in Lotis Romanen Wörter, Sätze oder Redewendungen in türkischer Sprache. Da die Transkription des Türkischen, das im vorigen Jahrhundert noch in arabischer Schrift geschrieben wurde, zur damaligen Zeit noch nicht standardisiert war, benutzt der Autor zum Teil unterschiedliche Schreibweisen für ein Wort (35). Dies ist sowohl bei Ortsbezeichnungen als auch bei Wörtern der Umgangssprache der Fall. In seinem Sprachunterricht erlernt der Erzähler nur die Bedeutung und Aussprache, jedoch nicht die Schreibweise der Wörter (vgl. Fd0, S.29). Nach einer nur etwa zwei Monate dauernden Unterweisung (vgl. A, S.43, 78) können seine Sprachkenntnisse nur lückenhaft sein. So verwendet er stellenweise falsche Vokabeln (vgl. A, S.175: 'hayvan' nicht für Tier, sondern für Vogel), begeht grammatikalische Fehler (vgl. A, S.227: Gleichsetzung von Substantiv 'ölü' und Partizip 'ölmüş') und übersetzt einige türkische Redewendungen recht frei (vgl. D, S.66), woraus wir schließen, daß er nicht deren genaue Bedeutung, sondern nur ihren Sinn kennt. Der Erzähler verwendet das Türkische nur selten, um eigene Äußerungen wiederzugeben. Besonders Aziyadé gebraucht türkische Wörter, vor allem in Situationen, die das Eyüper Leben beschreiben (vgl. etwa A, S.85, 147, 173). Hier finden wir ganze Sätze in türkischer Sprache vor. In anderen Zusammenhängen werden immer wieder einzelne Wörter eingestreut. In seinen Sätzen versucht der Erzähler teilweise, die spezifisch türkische Konstruktion der an das

35) vgl. hierzu Pierre-Edouard Briquet, Pierre Loti et l'Orient (Neuchâtel: Editions de la Baconnière, 1945), S.594ff.

neben Gedichtauszügen (vgl. A, S. 244, 176). Oft werden Gedichtzeilen mit musikalischer Untermalung rezitiert (vgl. D, S. 58).

11.4.3. Sprache

Gelänglichlich finden wir in Lotis Romanen Wörter, Sätze oder Redewendungen in türkischer Sprache. Da die Transkription des Türkischen, das im vorigen Jahrhundert noch in arabischer Schrift geschrieben wurde, zur damaligen Zeit noch nicht standardisiert war, benutzt der Autor zum Teil unregelmäßige Schreibweisen für ein Wort (35). Dies ist sowohl bei Ortsbezeichnungen als auch bei Wörtern der Umgangssprache der Fall. In seinem Sprachverricht erkennt der Erzähler nur die Bedeutung und Aussprache, jedoch nicht die Schreibweise der Wörter (vgl. F50, S. 22). Nach einer nur etwa zwei Monate dauernden Unterweisung (vgl. A, S. 43, 78) können seine Sprachkenntnisse nur lückenhaft sein. So verwendet er stellenweise falsche Vokale (vgl. A, S. 175: 'havyan' nicht für 'hier', sondern für 'Vogel'), bedacht grammatikalische Fehler (vgl. A, S. 227: Gleichsetzung von Substantiv 'öfüt' und Partizip 'ölmüg') und übersetzt einige türkische Redewendungen recht frei (vgl. D, S. 66), woraus wir schließen, daß er nicht deren genaue Bedeutung, sondern nur ihren Sinn kennt. Der Erzähler verwendet das Türkische nur selten, um eigene Äußerungen wiederzugeben. Besonders Akyade gepreucht türkische Wörter, vor allem in Situationen, die das Ego über Leben beschreiben (vgl. etwa A, S. 85, 147, 173). Hier finden wir ganze Sätze in türkischer Sprache vor. In anderen Zusammenhängen werden immer wieder einzelne Wörter eingestreut. In seinen Sätzen versucht der Erzähler teilweise, die spezifisch türkische Konstruktion der an das

35) vgl. hierzu Pierre-Edouard Briquet, Le Loti et l'Orient (Neuchâtel: Éditions de la Bâconnière, 1963), S. 594ff.

Wortende angehängten Possessivendung ins Französische zu übertragen. Hieraus ergeben sich Pleonasmen wie etwa "mon cher Achmedim" (A, S. 212). Während Lhéry sich mit Djénane und ihren Cousinen weitestgehend auf Französisch unterhält, ist der Erzähler gezwungen, in türkischer Sprache zu kommunizieren. Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, zu wissen, welche Sprache er mit Izeddin-Ali und dessen Freunden, die der Oberschicht angehören, spricht. Die komplexen Gedanken, die er in seinem Brief an Izeddin (vgl. A, S. 218f.) und wahrscheinlich auch in Gesprächen mit diesem entwickelt, sind nur dann mit einem Wortschatz, der innerhalb weniger Monate erworben worden ist, darzustellen, wenn der Unterricht sowohl in grammatikalischer Hinsicht intensiv als auch auf ein umfassendes abstraktes Vokabular hin konzipiert ist. Dies dürfte bei einem armenischen Sprachlehrer mit wohl nur geringem Lehrmaterial kaum der Fall gewesen sein. Daß der Autor mit dem Türkisch der Dichtung und wohl auch den Registern und Codes der Oberschicht nur wenig vertraut gewesen sein kann, zeigt seine Wiedergabe von Djénanes Hochzeitslied (vgl. D, S. 58). Wie Briquet überzeugend darlegt, muß Loti die von ihm gegebene sehr freie Übersetzung von einem mit dem Türkischen vertrauten Sprecher übernommen haben (36).

Besonders Hacıoglu hat sich ausgiebig mit den Konnotationen und Bedeutungen der türkischen Namen in den Romanen Lotis befaßt. Sie kommt zu dem Schluß, daß der Autor sich dieser verschiedenen

36) vgl. Briquet, S. 594ff.

Konnotationen bewußt war und die Benennung seiner Figuren sorgfältig vornahm:

Les longs séjours de Loti en Turquie, et sa connaissance approfondie de la vie et de la langue turques, lui ont permis de mettre, en toute connaissance de cause, ces noms dans ces oeuvres. Les deux pseudonymes - Aziyadé et Nedjibé - recèlent en eux trop de clefs pour être dus au seul hasard. Pour une catégorie de lecteurs, ces noms ont le prestige de l'inconnu et de l'Orient. Et cela compte en Occident. Mais, si nous savons que Loti les a choisis en connaissant leur exacte valeur, la signification du personnage se trouve modifiée accrue. Le choix des noms concourt à la transmutation du vécu en une oeuvre significative, et non plus seulement romanesque (37).

Daß dies anzunehmen ist, beweist Lhérys Äußerung über den Namen Néchédil, der von Zeyneb als Pseudonym gewählt wird, ihr als Angehöriger der Oberschicht jedoch nicht zustehe, da es sich um einen Namen handle, der nur Sklavinnen gegeben werde (vgl. D, S.95). Dieses Wissen wird noch durch den Umstand betont, daß selbst die Türkinnen, die mit den Konnotationen vertraut sein müßten, diesen Umstand nicht bedacht haben. Vor dem Hintergrund dieser feinen Bedeutungsunterschiede wird nach Hacıoglu verständlich, weshalb die verstorbene Geliebte Lhérys den Namen Nedjibé trägt:

En turc, Nedjibé, qui s'écrit Necibe, veut dire une femme de bonne souche, noble, racée. /.../ Par le choix de ce nom, Loti s'érige en défenseur de la petite esclave, lui apportant ainsi un hommage posthume (38).

Es ist auch nach unserer Meinung anzunehmen, daß Loti mit diesem Bereich der türkischen Alltagskultur vertraut gewesen ist.

37) Necdet Hacıoglu, "Le prénom Aziyadé," RPL, I(1980), S. 57.

38) Hacıoglu, Prénom, S.56.

III. INTERPRETATIONSANSATZE

III.1. Die Türkei als Land der Gegensätze

Da in Europa alles nivelliert wird, erscheinen Loti die Kontraste in der ihm fremden Kultur der Türkei als besonders groß. In seinen Schilderungen dieser ungewohnten Welt bemüht sich Loti darum, neben dem Gesichtssinn auch die anderen Sinne anzusprechen und legt dabei, wie Trahard erläutert, großes Gewicht auf die Darstellung der Geräusche:

Ce n'est pas seulement la vue et l'imagination qui partant du réel, sont sollicités par Loti, mais tous les sens. Épars dans ses livres, en dehors des descriptions mêmes, on découvre un luxe infini de couleurs et de nuances, des jeux de lumière et d'ombre, des notations justes, des détails précis, soulignés d'un trait rapide. /.../ Sensualité lorsqu'il s'agit d'odeurs, de parfums, de fleurs enivrantes, de jardins capiteux. /.../ Loti n'est pas moins sensible aux bruits, aux sons, aux musiques (1).

Loti schildert mehrere Gegensatzpaare, die für ihn unlösbar mit dem Bild der Türkei verbunden sind. Gegen die absolute Ruhe setzt er das Sprachgewirr der verschiedenen Völker, die in Konstantinopel vertreten sind (2). Die Geräuschkulisse wird durch die verschiedenen Sprachen exotischer gemacht, doch schildert Loti uns auch die Geräusche der Straße. Diese verbinden sich meistens mit produktiver Aktivität, wie etwa die Rufe der Händler, die ihre Waren oder ihre Dienstleistungen anpreisen, oder der Verkehrslärm auf dem

- 1) Pierre Trahard, "L'exotisme dans l'oeuvre de Pierre Loti", CPL, 50 (1967), S.12.
- 2) Der von ihm gegebene Eindruck eines Sprachbabels (vgl. FdO, S.28) wird jedoch von Hütteroth relativiert: "Der Sprachwirrwarr und die Konfessionsvielfalt wurden von zahlreichen Reisenden beschrieben. Dennoch wurde die Inhomogenität der Bevölkerung gerade von europäischen Reisenden, die sich ja meist griechischer oder armenischer Dolmetscher bedienten, überschätzt" (Hütteroth, S.274).

Bosporus. Gewerbetreibende und Händler sind in diesem Falle Türken (vgl. A, S.75). Besondere Anlässe, wie etwa der Bayram, die neue Verfassung oder die Ernennung eines Sultans, werden von den Türken geräuschvoll begangen. Kanonenschüsse und im Chor skandierende Menschenmengen charakterisieren für den Erzähler eine orientalische Festlichkeit (vgl. etwa A, S.57, 96). André Lhéry beschreibt das geräuschvolle Treiben während eines Abends des Ramadans:

Stamboul, la ville du silence tout le reste de l'année, était, pendant les nuits du Ramazan, plein de musiques, de chants et de danses (D, S.180).

Im Gegensatz hierzu steht der Lärm, der Randerscheinung des rein körperlichen, nicht an einen besonderen Anlaß gebundenen Vergnügens ist. Im Hafen von Saloniki vergnügen sich die italienischen Offiziere, also Vertreter der westlichen Kultur, geräuschvoll, was auch daran liegt, daß die meisten unter ihnen betrunken sind (vgl. A, S.32). Die Geräusche des Europäerviertels Pera werden ebenso wie der europäisch beeinflusste Verkehr mit negativen Konnotationen versehen (vgl. Fd0, S.28, 76). Ebenso ist die Beschreibung, die der Erzähler uns von den Weihnachtsfeierlichkeiten der Griechen in Galata und Fener gibt, zu verstehen (vgl. A, S.117f.). Der Lärm ist hier Produkt von Trunkenheit und Zügellosigkeit, das Weihnachtsfest nur ein äußerer Anlaß.

Ist der während des Tages durch Arbeit verursachte Lärm auch ehrenwert, so genießt der Erzähler doch mehr die nächtliche Stille und Ruhe. Dadurch, daß die einheimische Bevölkerung sich früh zur Ruhe begibt, hört man im orientalischen Teil Konstantinopels nicht den für Pera charakteristischen Lärm, sondern nur die Schritte der Nachtwächter und gelegentlich Rufer, die vor einem Brand warnen (vgl. A, S.160). Gerade durch den Gegensatz, den ihre Erscheinung bei Tag und bei Nacht bietet, erhalten die Bucht von Saloniki, der Bosporus oder das Goldene Horn erst ihren Zauber.

III. INTERPRETATIONSAUSWERTUNG

III.1. Die Türkei als Land der Gegensätze

Da in Europa alles nivelliert wird, erscheinen dort die Kontraste in der fremden Kultur der Türkei als besonders groß. In seinen Schilderungen dieser anderswohnten Welt bemüht sich Loti darum, neben dem Gesichtsraum auch die anderen Sinne anzusprechen und legt dabei, wie Trhard erläutert, großes Gewicht auf die Darstellung der Geräusche:

Ce n'est pas seulement la vue et l'imagination qui partent du réel, sont sollicités par Loti, mais tous les sens. C'est dans ses livres, en dehors des descriptions mêmes, on découvre un luxe introuvable de couleurs et de nuances, des jeux de lumière et d'ombre, des notations justes, des détails précis, soulignés d'un trait rapide. (...) Sensualité, l'écriture est d'abord, de par son rythme, de l'écriture enivante, de jardins capiteux. (...) Loti n'est pas moins sensible aux bruits, aux sons, aux musiques (1).

Loti schildert mehrere gegensätzliche, die für ihn unüberbrückbar mit dem Bild der Türkei verbunden sind. Gegen die absolute Ruhe setzt er das Sprachgewirr der verschiedenen Völker, die in Konstantinopel verstreut sind (2). Die Geräuschfülle wird durch die verschiedenen Sprachen exotischer gemacht, doch schildert Loti uns auch die Geräusche der Straße. Diese verbinden sich meistens mit produktiver Aktivität, wie etwa die Ruhe der Händler, die ihre Waren über ihre Dienstleistungen anbieten, oder den Verkäufern auf dem

1) Pierre Trhard, "L'exotisme dans l'œuvre de Pierre Loti", CRL, 20 (1987), S.12.
 2) Der von ihm gegebene Eindruck eines Sprachwälders (vgl. Fd0, S.28) wird jedoch von Hütteroth relativiert: "Der Sprachwälder und die Kontrastivität wurden von zahlreichen Reisenden beschrieben. Dennoch wurde die Inhomogenität der Bevölkerung gerade von europäischen Reisenden, die sich ja meist griechisch oder armenisch-dolmetscher bedienten, überschlüsselt" (Hütteroth, S.24).

Nachts ist der Bosphorus verlassen (vgl. etwa A, S.76; D, S. 42). Die Ruhe ist die Ausnahmesituation, und die Schönheit der nächtlichen Stadt hat unter der Bedingung, daß sie nur von wenigen Betrachtern, die nicht der arbeitenden Bevölkerung angehören können, genossen wird, eine für den Erzähler nicht unwichtige exklusive Komponente. Er schildert uns den Ausblick auf den nächtlich verlassenen Bosphorus: "Tout est au grand calme dans mon voisinage; /.../ je domine de haut tout ce pays" (A, S.46). Ähnlich groß ist der Gegensatz von Tag und Nacht auch in Saloniki. Der nächtliche Anblick der Stadt versöhnt den Erzähler auch mit ihrer ärmlichen, schmutzigen Erscheinung während des Tages:

La nuit, c'était un calme tiède, inaltérable, un silence mêlé de bruits de cigales, un air pur rempli de parfums d'été; la mer immobile (A, S.19).

Stille ist bei Loti oft mit Ehrfurcht verbunden. So bemüht sich der Erzähler bei seiner Beschreibung der Moschee von Eyüp darum, die dort herrschende Ruhe wiederzugeben:

Le vieux monument était vide et silencieux /.../. Nous marchions sans mot dire /.../ des centaines de pigeons ramiers picoraient et voletaient dans les cours solitaires (A, S.52).

Auch die Vorplätze anderer Moscheen sind still und atmen gleichsam den *genius loci* - eine Mischung aus dem Respekt, der heiligen Stätten gezollt wird und der Ehrfurcht vor dem Alten. Auf dem Vorplatz der Moschee von Mehmed-Fatih sieht man zwar Spaziergänger und in den umliegenden Straßen sogar Kamele, doch bewegen sich diese nur langsam, und das Klingeln der Kamelglocken scheint einziges Geräusch zu sein (vgl. A, S.98). Als ähnlich still beschreibt der Erzähler den Platz vor der Sultan-Selim-Moschee (vgl. A, S.127). Diese Stille kann jedoch unter bestimmten Bedingungen auch bedrückend sein. Dies zeigt sich beispielsweise in den Beschrei-

47 "Lyon est un pays bien connu par ses rues de pavés /.../ passé sept heures du soir, tout est silencieux dans Eyüp" (A, S.63, vgl. auch A, S.67).

bungen, die er von den alten Straßen in Saloniki und Konstantinopel gibt. Deren Verlassenheit und Stille geben ihm das Gefühl der Einsamkeit (vgl. A, S.11). Er zieht es vor, anstatt in den wie ausgestorben erscheinenden Vierteln zu promenieren, in einem Kaffeehaus zu sitzen, wenn er dem Lärm entfliehen will. Dort herrscht zwar Ruhe, doch keine absolute Stille (vgl. A, S.93) - das Kommen und Gehen der Gäste, Gesprächsfetzen und Musik, die jedoch getragen ist, halten die Verbindung mit der Außenwelt aufrecht (vgl. etwa Fd0, S. 73). Bei der vom Erzähler vorgenommenen Wohnortwahl (vgl. Kapitel III.5.1.) zeigt sich der Kontrast von Lärm und Stille ebenfalls. Der Wechsel von einem Extrem zum anderen wird von Legrand folgendermaßen beschrieben:

La pénétration de cet univers ne se fait pas au hasard: il va du plus animé au plus mort, de Péra à Eyoub, du plus bruyant au plus silencieux (3).

Auch die isolierte Lage seiner Eyüper Wohnung, in einem Viertel, wo das einzige Geräusch nach Sonnenuntergang der Ruf des Muezzins ist, bewirkt beim Erzähler das Gefühl der Verlassenheit (4).

Ein anderes Gegensatzpaar, das in Lotis Romanen häufig auftaucht, ist das von Schmutz und Sauberkeit. Auffallend oft erwähnt der Erzähler in "Aziyadé", wie rein und weiß bestimmte Bauwerke Konstantinopels seien (hierzu vgl. Kapitel II.1.1.). So beschreibt er etwa die Moschee von Eyüp auch unter diesem Gesichtspunkt: "La mosquée /.../ était d'une blancheur de neige" (A, S.52); "une clarté un peu merveilleuse rayonne là-bas /.../, sur les blancheurs séculaires de la chaux et des faiences" (Fd0, S.40). Auch der Sultanspalast strahlt in blendendem Weiß. Gegen diese Reinheit fallen dem

3) J. Legrand, "La mort à Stamboul", CPL, 73 (1979), S.23.

4) "Eyoub est un pays bien funèbre par ces nuits de novembre /.../ passé sept heures du soir, tout est fermé et silencieux dans Eyoub" (A, S.63, vgl. auch A, S.67).

Erzähler Schmutz und Unsauberkeit in bestimmten Gegenden besonders auf. Hierzu gehört sowohl das griechische als auch das jüdische Viertel Konstantinopels (vgl. A, S.163; Fd0, S.35). Diese Umgebung prägt auch ihre Bewohner. Die Beschreibungen des Tätowierers Dimitraki (vgl. A, S.163f.), des griechischen Dolmetschers (vgl. Fd0, S.30) oder des Geldverleihers Kairoullah (vgl. A, S.72ff.) betonen immer wieder deren Unsauberkeit und Ungepflegtheit. Diese Eigenschaften sind für Loti nicht nur rein äußerlicher Art, sondern spiegeln sich gleichermaßen im Charakter wieder. Inmitten ihrer schmutzigen Umgebung fällt die auch moralisch integre Armenierin Anaktar-Chiraz dadurch auf, daß sie trotz ihrer Armut auf die Reinlichkeit ihrer Erscheinung achtgibt (vgl. Fd0, S.50). Auch die Türken achten sehr auf Sauberkeit. Selbst die Ärmeren sind trotz schlechter materieller Verhältnisse gepflegt, und bei den Begüterten gehört es unter anderem zur Gastfreundschaft, den Gästen zur Morgentoilette erlesenste Handtücher zur Verfügung zu stellen (vgl. A, S.159). Die Betonung der Reinlichkeit zeigt sich auch darin, daß man sich beim Betreten eines Hauses seiner Schuhe entledigt, wie der Erzähler es anlässlich eines Empfangs bei Izeddin-Ali schildert:

Le chez soi, en Orient, n'est jamais souillé de la boue du dehors; on la laisse à la porte, et les tapis précieux /.../ ne sont foulés que par des babouches ou des pieds nus (A, S.157).

Die Gästebetten, die Achmets Schwester Eriknaz ihrem Bruder und dem Erzähler zur Verfügung stellt, sind nicht nur sauber, sondern strahlend weiß:

/.../ on nous apporte deux matelas blancs, deux yatags blancs, deux couvre-pieds blancs, le tout comme neige (A, S.208).

Wake interpretiert diese auffällige Betonung der Sauberkeit wie folgt:

Loti is obsessed with cleanliness in Aziyadé, as he is in most of his work. We are told over and over how clean everyone is, how white the sheets are, how white the buildings are (especially the mosque) and how pure are the sea and the sky. This preoccupation very obviously points to the hero's (and the author's) anxious search for a reality uncontaminated by life's impurities and guilt (5).

Diese im übertragenen Sinne 'saubere' Welt wird jedoch zusehends bedroht. In der Türkei des ausgehenden 19. Jahrhunderts treffen die alten orientalischen Traditionen auf die Neuerungen des Westens, die von der Oberschicht übernommen werden. Der Ehrfurcht vor dem Alter und dem Respekt vor überkommenen Traditionen stehen die unkritische Übernahme europäischer Moden und Sitten gegenüber. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß in Lotis Romanen beinahe stets nur die Levantiner und Peroten den Neuerungen gegenüber abgeschlossen sind - die Türken halten an ihren alten Gebräuchen auch weiterhin fest; nur wenige erliegen dem verderblichen Einfluß aus dem Okzident, wie die vom Erzähler als Kontrast zu dem Personenkreis um Izeddin-Ali erwähnten "fils de pacha, trainés sur les boulevards de Paris, gommeux et abêtis" (A, S.158). Einige Jahre später wird der Gegensatz zwischen Tradition und Moderne jedoch auch innerhalb der türkischen Gesellschaft erkennbar. Die türkische Jugend übernimmt zwar nicht die Moden der Europäer, versucht jedoch, deren Ideen und Gedanken zu verwirklichen, und gerät so mit ihrer Umgebung in zum Teil nicht auflösbare Konflikte, wie die Figuren von Mélek und Djénane in den "Désenchantées" zeigen.

5) Wake, S.53.

Erzähler Schmutz und Unsauberkeit in bestimmten Gegenden besonders auf. Hierzu gehört sowohl das griechische als auch das jüdische Viertel Konstantinopels (vgl. A, S.153; FbD, S.32). Diese Umgebung prägt auch ihre Bewohner. Die Beschreibungen des Tatarwärters Dimitrak (vgl. A, S.163f.), des griechischen Dolmetschers (vgl. FbD, S.30) oder des Geldverleihers Karoufah (vgl. A, S.177f.) betonen immer wieder deren Unsauberkeit und Ungepflegtheit. Diese Eigenschaften sind für Loti nicht nur rein äußerlicher Art, sondern spiegeln sich gleichermaßen im Charakter wieder. Inmitten ihrer schmutzigen Umgebung fällt die auch moralisch integrierte Armenierin Anaktar-Chiras dadurch auf, daß sie trotz ihrer Armut auf die Reinlichkeit ihrer Erscheinung achtet (vgl. FbD, S.20). Auch die Türken achten sehr auf Sauberkeit. Selbst die Ärmern sind trotz schlechter materieller Verhältnisse gepflegt, und bei den Bedürftigen gehört es unter anderem zur Gastfreundschaft, den Gästen zur Morgenfröhe erlesene Handtücher zur Verfügung zu stellen (vgl. A, S.159). Die Betonung der Reinlichkeit zeigt sich auch darin, daß man sich beim Betreten eines Hauses seiner Schuhe entledigt, wie der Erzähler es anlässlich eines Empfangs bei Izeddin-Ali schildert:

Le chez soi, en Orient, n'est jamais souillé de la boue du dehors; on la jette à la porte, et les tapis précieux [...] ne sont foulés que par des babouches ou des pieds nus (A, S.157).

Die Gästebetten, die Achmet's Schwester Erkant ihrem Bruder und dem Erzähler zur Verfügung stellt, sind nicht nur sauber, sondern strahlend weiß:

[...] on nous apporte deux matelas blancs, deux valises blanches, deux couvre-pieds blancs, je suis comme neige (A, S.208).

III.2. Die Türkei als Land des Todes

III.2.1. Die Bedeutung der Friedhöfe

Die in Lotis Romanen häufig beschriebenen Friedhöfe dienen vielerlei Zwecken. Sind sie einerseits Ruhestätte für die Toten, so dienen sie andererseits auch kriminellen Elementen als Unterschlupf und sind Orte, an denen die Prostitution blüht. Für den Erzähler ist der Friedhof eine Stätte, an der es ihm ermöglicht wird, sich in der Öffentlichkeit mit Frauen zu treffen.

Hierzu zählen Begegnungen mit seinen Mätressen (vgl. III.3.2), und auf Friedhofsgelände unternimmt er auch seinen einzigen Spaziergang mit Aziyadé (vgl. A, S.220ff.). Lhéry nimmt einen Besuch an Nedjibés Grab zum Anlaß, sich mit Djénane und ihren Kusinen in der Öffentlichkeit zu zeigen (vgl. D, S.182ff.). Die Empfindungen des Erzählers am Grabe Aziyadés unterscheiden sich von den Gefühlen, die der Besuch eines christlichen Friedhofs in ihm erweckt:

Ce cimetière n'avait pas l'horreur de nos cimetières d'Europe; sa tristesse orientale était plus douce, et aussi plus grandiose./...une/ tristesse immense et recueillie planait sur cette terre sacrée de l'islam /.../. Ce cimetière était comme un temple gigantesque d'Allah; il en avait le calme mystérieux, et portait à la prière (A, S.229f.).

III.2.2. Islamische Todesauffassung und Unsterblichkeit

Die Trauer, die für den Erzähler anfangs dem Ruf des Muezzins innewohnt, ist ähnlich zu bewerten wie die oben geschilderten Empfindungen auf dem Friedhof. Die islamische Todessicht unterscheidet sich von der christlichen, und trotz des Wissens um den Tod ist es offenbar leichter, sich mit dem Gedanken an die

Vergänglichkeit abzufinden (6). Da der Islam eine wirkliche Volksreligion ist, werden die Menschen noch nicht von Zweifeln und Grübeleien darüber, ob die Existenz nach dem Tode vielleicht nur eine Illusion sei, geplagt. Die im Volksislam verbreitete Auffassung von dem Übergang sowohl der Seele als auch des Körpers ins Paradies ist für die Gläubigen, also für fast die gesamte Bevölkerung, eine Realität. Der westlich sozialisierte Erzähler, der seines allzu kritischen Geistes wegen in der Religion keinen Halt mehr finden kann (vgl. A, S.65), bewundert und beneidet die Orientalen um dieses Glaubens willen und ruft aus:

Si quelqu'un pouvait me donner seulement la foi musulmane, comme j'irais, en pleurant de joie, embrasser le drapeau vert du prophète! (A, S.210).

Die Türken beachten nach Meinung des Erzählers die Zeit nicht. Ihr Leben erhält eine andere Dimension, weil sie nicht, wie die Europäer, ständig unter dem Druck der vorbeifliegenden Zeit handeln. Achmet, der nicht weiß, wie alt er ist, ist keine Ausnahme - der Erzähler verwendet mehrfach Verallgemeinerungen wie "les Turcs ne savent jamais leur âge" (A, S.83) und "on compte toujours très mal les années en Turquie" (FdO, S.45). So leben die Türken, wie es scheint, zwar im Bewußtsein ihrer Sterblichkeit (was auch in den vom Erzähler zitierten Gedichten, die die Vergänglichkeit betonen, deutlich wird), transzendieren jedoch ihre Existenz dadurch, daß sie nicht versuchen, ihr zu entfliehen - im Gegensatz zu Angehörigen der westlich beeinflussten Kultur. In der Logik des Erzählers hat die Wertschätzung des Alten seinen Grund in dieser Beson-

6) Dies zeigt sich für Lhéry bereits an der Lage der Konstantinopeler Friedhöfe: "En Turquie, on n'a pas l'effroi des morts, on ne s'en isole point; au coeur même des villes, partout, on les laisse dormir" (D, S.37).

III.2. Die Türkei als Land des Todes

III.2.1. Die Bedeutung der Friedhöfe

Die in Lotis Romanen häufig beschriebenen Friedhöfe dienen vielfach Zwecken: Sind sie einseitig als Stätte für die Toten, so dienen sie andererseits auch kriminellen Elementen als Unterschlupf und sind Orte, an denen die Prostitution blüht. Für den Erzähler ist der Friedhof eine Stätte, an der es ihm ermöglicht wird, sich in der Öffentlichkeit mit Frauen zu treffen. Hierzu zählen Begegnungen mit seinen Mätressen (vgl. III.3.2.) und auf Friedhofsgelände unternimmt er auch seinen einzigen Spaziergang mit Aziyade (vgl. A, S.220ff.). Lhéry nimmt einen Besuch an Aziyades Grab zum Anlaß, sich mit Dönme und ihren Kusine in der Öffentlichkeit zu zeigen (vgl. D, S.188ff.). Die Empfindungen des Erzählers an Aziyades unter-scheiden sich von den Gefühlen, die der Besuch eines christlichen Friedhofs in ihm erweckt:

Ce cimetière n'avait pas l'horreur de nos cimetières d'Europe; sa tristesse orientale était plus douce, et aussi plus grandiose. (...) L'islamisme est un temple gigantesque d'Allah; il en avait le caractère mystérieux, et portait à la prière (A, S.220ff.).

III.2.2. Islamische Todesauffassung und Unsterblichkeit

Die Trauer, die für den Erzähler Anfang des Ruf des Mezzine innewohnt, ist ähnlich zu bewerten wie die oben geschilderten Empfindungen auf dem Friedhof. Die islamische Todesansicht unterscheidet sich von der christlichen, und trotz des Wissens um den Tod ist es offenbar leichter, sich mit den Gedanken an die

derheit. Durch die Übernahme des Alten verleiht man den Traditionen und damit der Welt Unsterblichkeit. Zwar vergeht der einzelne, doch der Gesamtorganismus behält seine unveränderliche Gestalt. Da einzig dieser Gesamtorganismus zählt, wird dem Leben des Individuums nicht die Bedeutung beigemessen, die es im Westen hat (7).

Lhéry wohnt in den "Désechantées" einem Begräbnis nach islamischer Sitte bei (vgl. D, S.235f.). Die Zeremonie wird nicht im voraus angekündigt, da das Individuum scheinbar von geringer Bedeutung ist und der Tod, anders als im Westen, nicht als Endpunkt, sondern nur als Übertritt von einer Welt in eine andere betrachtet wird. Die bereits erwähnte Kontinuität zeigt sich sowohl in der Anonymität der Koranleserinnen bei der Vorbereitung auf den Tod (vgl. D, S.230f.) als auch in den ständig wechselnden Sargträgern, die die tote Mélek zum Friedhof geleiten (vgl. D, S.235). Es kommt nicht darauf an, wer etwas tut, sondern nur darauf, daß es getan wird.

Daß dem Tod geringere Bedeutung beigemessen wird, zeigt sich auch in der mangelnden Pflege der Gräber. Die islamischen Grabsteine tragen selten Namen; sie verwittern im Lauf der Zeit. Lhéry führt eine Neuerung ein, als er das Grab Nedjibés in Ordnung halten läßt (vgl. D, S.122). Achmets Sorge um einen Grabstein, die für ihn als Muslimen ungewöhnlich zu sein scheint, hat ihren Grund darin, daß er ursprünglich armenischer Christ gewesen ist und kurz vor seinem Tode wieder zu diesem Bekenntnis konvertiert (vgl. Fd0, S.94f.). Die orthodoxen Griechen scheinen sich dagegen an islamische Begräbnissitten angepaßt zu haben - das in

7) So verliert auch die Privatsphäre an Bedeutung, was das Fehlen von Türschlössern innerhalb des Hauses erklärt (vgl. D, S.18).

Vergänglichkeit abzufinden (6). Da der Islam eine wirkliche Volkserziehung ist, werden die Menschen nicht von Zweifeln und Grübeln darüber, ob die Existenz nach dem Tode vielleicht nur eine Illusion sei, geplagt. Die im Volkstum verbreitete Auffassung von dem Übergang sowohl der Seele als auch des Körpers ins Paradies ist für die Gläubigen, also für fast die gesamte Bevölkerung, eine Realität. Der westlichen sozialistische Erzähler, der seines alten kritischen Geistes wegen in der Religion keinen Halt mehr finden kann (vgl. A, S.65), bewundert und beneidet die Orientalen um dieses Glaubens Wissen und ruft aus:

Si quelqu'un pouvait me donner seulement la foi musulmane, comme j'irais en paradis de joie, embrasser le drapeau vert du prophète (A, S.210).

Die Türken beachten nach Meinung des Erzählers die Zeit nicht. Im Leben erhält eine andere Dimension, weil sie nicht, wie die Europäer, ständig unter dem Druck der vorheftigenden Zeit handeln. Achmet, der nicht weiß, wie alt er ist, ist keine Ausnahme - der Erzähler verwendet mehrfach Verallgemeinerungen wie "les Turcs ne savent jamais leur âge" (A, S.83) und "on compte toujours très mal les années en Turquie" (Fd0, S.45). So leben die Türken, wie es scheint, zwar in Bewußtsein ihrer Sterblichkeit (was auch in den vom Erzähler zitierten Gedichten, die die Vergänglichkeit betonen, deutlich wird), transzendieren jedoch ihre Existenz dadurch, daß sie nicht versuchen, ihr zu entziehen - im Gegensatz zu Angehörigen der westlichen zivilisierten Kultur. In der Logik des Erzählers hat die Verachtung des Alten seinen Grund in dieser Beson-

6) Dies zeigt sich für Lhéry bereits an der Lage der Konstantinopeler Friedhöfe: En Turquie, on n'a pas l'effroi des morts, on ne s'en soucie point; au cœur même des villes, partout, on les laisse dormir" (D, S.37).

"Aziyadé" erwähnte griechische Mädchen, bei dessen Beerdigung der Erzähler und Aziyadé zugegen sind, wird ohne Grabstein, ja sogar ohne Sarg beerdigt (vgl. A, S.222f.).

Der Erzähler ist zwar fasziniert von der orientalischen Todessicht, die gleichzeitig Rückschlüsse auf den Stellenwert des Lebens zuläßt, doch ist es ihm nicht möglich, diese Gedanken nachzuvollziehen. Er ist durch seine Kultur und seine Persönlichkeit geprägt; er bleibt Individualist, der von der Wichtigkeit, nicht von der Nichtigkeit seiner Existenz überzeugt ist.

III.3. Die Türkei als Ort der Ausschweifungen

III.3.1. Drogen

Der Alkohol ist auch in der Türkei ein beliebtes Rauschmittel. Obwohl der Koran den Genuß von allem, was trunken macht, verbietet, sind einige alkoholische Getränke scheinbar von dieser Regelung ausgenommen. Der Wein von Ismidt wird bei Izeddin-Ali gereicht, um in ihm Vergessen zu finden. In den Hafenkneipen und Bars wird von den Matrosen und dem einfachen Volk vorwiegend Raki getrunken (vgl. A, S.24, 185) (8). Alkohol wird offenbar nur in der Gesellschaft von Männern getrunken. Dies allein schafft für den Erzähler schon eine Gemeinschaft; noch verbindender ist das bei Izeddin-Ali gepflegte Ritual, den Wein - ähnlich wie beim christlichen Abendmahl - nacheinander aus dem gleichen Pokal zu trinken (vgl. A, S.159). Das Zweckmäßige wird hier

8) Der Ouzo, "l'alcool anisé des Grecs" (D, S.245), stößt bei Lhéry allerdings auf Ablehnung, obwohl er beinahe die gleichen Ingredienzien hat wie der türkisch-orientalische Raki.

mit tieferer Symbolik gefüllt und schafft so gleichsam eine verschwörerische Gemeinschaft der am 'eski' orientierten Gruppe. Wein wird zwar auch von den Europäern und den von ihnen kulturell beeinflussten Gruppen genossen, doch führt er bei diesen meistens nur zum sinnlosen Rausch. Die Trunkenheit der italienischen Offiziere oder der Konstantinopeler Griechen ist mit dem kultivierten Rausch der Orientalen nicht gleichzusetzen.

Sehr verbreitet ist in der Türkei auch das Rauchen. Hierbei handelt es sich seltener um Zigaretten (vgl. A, S.159) als um die Wasserpfeife in Gestalt des "narguilé" (A, S.158) oder des "chibouk" (A, S.88). Das Erlebnis des Rauchens wird bei den Begüterten noch durch die Verwendung edeler Materialien und Tabake verfeinert (vgl. A, S.158), doch auch die Männer des Volkes kultivieren den Tabakgenuß. Wie beim Alkohol ist auch hier das Gruppenerlebnis wichtig. Die Runde der Einheimischen, die im Kaffeehaus um das Feuer herum sitzen und vermutlich dabei ihre Wasserpfeifen rauchen, öffnet sich für den Erzähler. Dadurch, daß er an dem Ritual teilnimmt, wird er in die exklusive Gesellschaft aufgenommen (vgl. A, S.100).

Im Gegensatz zu den Männern trinken die Orientalinnen weder Alkohol, noch rauchen sie die Wasserpfeife. Einzige Genüsse für die Frau sind, wie Azyadé schildert, Haschischpfeife und Zigaretten:

Je me tenais dans mon appartement, assise sur mon divan, à fumer des cigarettes, ou du hachisch (A, S.90).

In diesem Falle wird jedoch - im Unterschied zu den Männern - nicht geraucht, um Entspannung zu finden, sondern um der Langeweile zu entfliehen (vgl. A, S.89).

"Azyadé" erwähnte griechische Mädchen, bei denen Beerdigung der Erzähler und Azyadé zugegen sind, und ohne Grabstein, ja sogar ohne Sarg beerdigt (vgl. A, S.222).

Der Erzähler ist zwar fasziniert von der orientalischen Todesart, die gleichzeitig Rückschlüsse auf den Stellenwert des Lebens zuläßt, doch ist es ihm nicht möglich, diese Gedanken nachzuvollziehen. Er ist durch seine Kultur und seine Persönlichkeit geprägt, er bleibt Individualist, der von der Wichtigkeit, nicht von der Wichtigkeit seiner Existenz überzeugt ist.

III.3. Die Türkei als Ort der Ausschweifungen

III.3.1. Drogen

Der Alkohol ist auch in der Türkei ein beliebtes Rauschmittel. Obwohl der Konsum des Genuß von allem, was trunken macht, verboten ist, sind einige alkoholische Getränke schenbar von dieser Regelung ausgenommen. Der Wein von Lambe wird bei Izeddin-Ali gereicht, um in den Vergessen zu finden. In den Hafentavernen und Bars sind von den Matrosen und dem einfachen Volk vorwiegend Raki getrunken (vgl. A, S.24, 182) (8). Alkohol wird offenbar nur in der Gesellschaft von Männern getrunken. Dies allein schafft für den Erzähler schon eine Gemeinschaft; noch verbindender ist das bei Izeddin-Ali geübte Ritual, den Wein - ähnlich wie beim christlichen Abendmahl - nacheinander aus dem gleichen Pokal zu trinken (vgl. A, S.159). Das Zweckmäßige wird hier

(8) Der Ouzo, "l'alcool anisé des Grecs" (A, S.24), steigt bei Izeddin-Ali allerdings auf Ablehnung, obwohl er beinahe die gleichen Zutaten hat wie der türkisch-orientalische Raki.

III.3.2. Sexualität

Nicht nur die erhabenen Empfindungen werden durch die orientalische Kultur angesprochen. In ihr offenbart sich auch eine Betonung der Körperlichkeit, die im Gegensatz zur christlich-puritanischen Realität Westeuropas steht. Rausch und Sinnenhaftigkeit dienen im Unterschied zur westlichen Kultur nicht nur der momentanen Bedürfnisbefriedigung. Sie sind vielmehr Mittel zum Ausdruck einer Gruppenidentität, wie sich etwa beim Trinken und Rauchen zeigt. Zur speziellen Rolle der Sexualität sagt Szyliowicz:

La Turquie a initié Loti aux joies de l'Orient et aux plaisirs des sens; l'attirance physique du pays s'associait avec l'attirance pour ses habitants. La richesse de nouvelles sensations que la Turquie fournissait à Julien Viaud enveloppait toute la gamme des expériences voluptueuses de l'amour platonique à la perversité sexuelle. Que l'on puisse associer ces sensations avec le 'sexe oriental' est certainement sujet à discussion. On peut cependant conclure que l'attitude de Loti face à l'Orient était accrue par la dimension sexuelle (9).

Die Prostitution ist in der Türkei zwar verbreitet, doch bieten sich als Prostituierte nur Angehörige anderer Ethnien an - Armenierinnen (vgl. A, S.43), Jüdinnen (vgl. A, S.45), Bulgarinnen (vgl. A, S.50). Auch bei den Griechen scheint die käufliche Liebe verbreitet zu sein (vgl. A, S.43, 117). Die Prostituierten sind zumeist sehr jung und stammen aus mittellosen Verhältnissen. Ihre materielle Lage zwingt sie dazu, ihr Gewerbe im Freien, vorzugsweise auf Friedhofsgelände, auszuüben (vgl. A, S.43; Fd0, S.77). In den Hafenkneipen und den verrufenen Vierteln Salonikis (vgl. A, S.20) trifft man auf Knaben, die sich prostituieren. Diese Form der Sexualität scheint in gewissen Kreisen des Orients - auffallend ist hier, daß wiederum nur Nicht-Türken im ethnischen Sinne diese

9) Irène L. Szyliowicz, "Exotisme et érotisme dans 'Aziyadé'", RPL, 26 (1986), S.45.

Dienste in Anspruch nehmen - verbreitet zu sein, da die Dienste eines männlichen Prostituierten weniger zu kosten scheinen als die einer Frau. Dies wird dem Erzähler vom Kuppler Kairoullah bestätigt:

Monsieur Marketo, dans ce moment-ci les femmes coûtent très cher. Mais, ajouta-t-il, il est des distractions moins coûteuses (A, S.73).

Verschiedentlich wird der Erzähler auch mit der Homosexualität konfrontiert. In Saloniki deutet ein Freund des Erzählers, Samuel, dessen freundschaftliche Annäherung falsch. Aus dem Kommentar des Erzählers geht unserer Meinung nach seine Ansicht über Homosexualität deutlich hervor:

Quelque chose d'inouï et de ténébreux avait un moment passé dans la tête du pauvre Samuel; - dans le vieil Orient tout est possible! (A, S.21).

Die Homosexualität ist für ihn Ausdruck einer in Europa nicht möglichen sexuellen Zügellosigkeit und deren Extremen (10). Ein nächtlicher Spaziergang über den Friedhof von Kasimpaşa führt zu einer Begegnung mit einem offensichtlich homosexuellen Nachtwächter. Obwohl dies nicht explizit aus dem Text hervorgeht, ist es die einzig mögliche Deutung, da der Erzähler das Verhalten des Nachtwächters folgendermaßen beschreibt: "Il eût attenté à ma vie plutôt que de renoncer à son projet. Je consentis à le suivre" (A, S.44). Hätte der Wächter den Erzähler berauben oder töten wollen, wäre ihm dies an Ort und Stelle möglich gewesen. Der Erzähler schätzt die Situation sofort richtig ein, da er schon von ähnlichen Vorfällen gehört haben muß, und mutmaßt sogar, daß der Wächter einer größeren Gruppe angehöre, für die das Vollziehen des sexuellen Aktes wahrscheinlich eine kollektive Identität schafft (vgl. A, S.44).

10) zur Verbreitung der Homosexualität im Orient vgl. Antes, S.55f.

III.3.2. Sexualität

Nicht nur die erhabenen Empfindungen werden durch die orientalische Kultur angesprochen. In ihr offenbart sich auch eine Betonung der Körperlichkeit, die im Gegensatz zur christlich-puritanischen Religion Westeuropas steht. Rausch und Sinnhaftigkeit stehen im Unterschied zur westlichen Kultur nicht nur vor momentanen Bedürfnisbefriedigung. Sie sind vielmehr Mittel zum Ausdruck einer Gruppenidentität, wie sich etwa beim Trinken und Rauchen zeigt. Zur exemplarischen Rolle der Sexualität sagt Zyflowicz:

La Turquie a fait le tour aux Jours de l'Orient et aux d'après des sens; l'attraction physique du pays s'associe avec l'attraction des habitudes. La richesse de nouvelles sensations que la Turquie fournit à l'œil et à l'oreille n'est pas la seule cause de l'attraction. Les expériences vécues de l'orient sont associées à la perversion sexuelle. Que l'on puisse certainement parler d'une discussion. On peut cependant conclure que l'attraction de l'orient est une dimension sexuelle (9).

Die Prostitution ist in der Türkei zwar verbreitet, doch bieten sich als Prostituierte nur Angehörige anderer Ethnien an - Armenierinnen (vgl. A, S.43), Gitanen (vgl. A, S.45), Bulgariinnen (vgl. A, S.46). Auch bei den Griechen scheint die käufliche Liebe verbreitet zu sein (vgl. A, S.43, 117). Die Prostituierten sind zumeist sehr jung und stammen aus mittelöstlichen Verhältnissen. Ihre materielle Lage zwingt sie dazu, ihr Gewerbe im Freien, vorzugsweise auf Friedhofsgelände, auszuüben (vgl. A, S.43; Fuß, S.77). In den Hafenstädten und den verfallenen Vierteln Salonikis (vgl. A, S.20) trifft man auf Kasernen, die sich prostituieren. Diese Form der Sexualität scheint in gewissen Kreisen des Orients - auffallend ist hier, daß wiederum nur Nicht-Türken im ethnischen Sinne diese

9) Irène J. Zyflowicz, "Exotisme et érotisme dans 'L'Asyade'", Rev. de l'Asie, 1984, S.45.

III.3.3. Die sinnliche Orientalin in Lotis Romanen

Ein Charakteristikum der orientalischen Frau ist für Loti deren Sinnlichkeit. Nur teilweise vermag er sich zunächst von den traditionellen westlichen Vorstellungen vom Harem als einem Ort der Laszivität freizumachen. Objekt allen Sinns und Trachtens der Frau ist der Mann, wie Sénihas oder Durdanés Verhalten zeigt. Die wahre Orientalin ist sich ihrer Körperlichkeit bewußt und setzt diese als Mittel der Verführung ein. So erliegt Hamdi, wie Djénane in einem Brief an Lhéry beschreibt, nicht Durdanés Intellekt, sondern ihren Bewegungen und Blicken:

Cette Durdané, mais non il ne l'aimait point. Une fantaisie seulement à cause de ses prunelles vertes, de son corps onduleux lorsqu'elle dansait le soir (D, S.146).

Ähnlich verhält es sich bei der ersten Begegnung des Erzählers mit Séniha. Diese zerstört jedoch, wie Wake darlegt, dessen Idealbild, als sie sich ihm in westlicher Kleidung zeigt:

Loti rejects Senilia-hanum /sic/, not because she is sensually unattractive to him, but because she is wearing European clothes; that is to say, she represents a world to which he no longer wishes to belong (11).

Durdané hält dagegen an der traditionellen Frauenkleidung fest (vgl. D, S.147), da sie deren Wirkung erkannt hat. Während Sexualität für Durdané Mittel dazu ist, ihre soziale Stellung zu verbessern (vgl. D, S.147), hat sie bei Séniha - die scheinbar exemplarisch für viele Frauen ist - nur die Aufgabe, sie die Unausgefülltheit ihrer Existenz vergessen zu machen. Nicht die Qualität, nur die Quantität der Begegnung ist entscheidend, wenn wir ihrer Charakterisierung durch den Erzähler Glauben schenken wollen:

11) Wake, S.60.

Toujours oisives, dévorées d'ennui, physiquement obsédées de la solitude des harems, elles sont capables de se livrer au premier venu - au domestique qui leur tombe sous la patte, ou au batelier qui les promène, s'il est beau et s'il leur plait (A, S.141).

Obwohl der Erzähler um die Wahlllosigkeit weiß, mit der die Haremsdamen Beziehungen eingehen, fühlt er sich laut Szyliowicz doch geschmeichelt (12). Diese Interpretation geht jedoch davon aus, daß der Erzähler die aktive Rolle annimmt, während er unserer Ansicht nach nur auf Sénihas Handeln reagiert. Dies wird in seiner folgenden Äußerung deutlich: "Celle surtout qui était jolie m'avait souri avec tant de complaisance, que je tournai bride pour la suivre." (A, S.140). Der Erzähler ist von der schnellen Erregbarkeit Sénihas fasziniert, obwohl er in einer späteren Überlegung ihr Benehmen verurteilt:

Ces trois Turques se tenaient fort mal, à la façon de toutes les hanums de grande maison qui ne craignent guère d'adresser aux Européens dans les rues les regards les plus encourageants ou les plus moqueurs (A, S.140).

Die Frau ist für den Mann jederzeit verfügbar - dies bezieht sich sowohl auf Séniha als auch auf Aziyadé. Szyliowicz legt dar, daß der Erzähler Wert darauf legt, sein Verhältnis zu Frauen stets nach seinen Vorstellungen zu gestalten (13). Als die Beziehung zwischen Séniha und dem Erzähler sich nicht nach dessen Wünschen entwickelt, bricht er den Kontakt ab und ist davon überzeugt, daß die Situation nicht so sehr zu seinem als zu ihrem Nachteil sei (vgl. A, S.145).

12) "Une femme qui ne fait que l'apercevoir d'une voiture est tellement accablée de désir qu'elle répond immédiatement à ses avances" (Szyliowicz, S.43).

13) "Son /Loti, d. Verf./ prétendu érotisme sur-développé et sa sensualité innée reflètent les sentiments de la supériorité occidentale puisque les femmes orientales étaient toujours disponibles et disposées du désir de l'homme occidental. /.../ Ensuite, le contrôle que Loti exerce sur la grande dame et sur Aziyadé satisfait sa fantaisie phalocrate estimant que les femmes se joindront aux idées que leur amant proposera, quelles qu'elles soient" (Szyliowicz, S.43).

Die Körperlichkeit der orientalischen Frau hat für den Erzähler eine ähnlich berauschte Wirkung wie der Alkohol. Wiederholt verwendet er das Bild von der 'ivresse des sens'. Dabei unterscheiden sich seine Gefühle für die Konstantinopeler Prostituierten (vgl. A, S.44) und für Séniha (vgl. A, S.143) scheinbar nur graduell von denen für Aziyadé (vgl. A, S.31, 35). Aziyadé wird jedoch durch ihre Kindlichkeit über die anderen Frauen herausgehoben: "Aziyadé est considérée, malgré ses compétences sexuelles, comme une enfant innocente" (14). Obwohl sie sich nicht anders verhält als ihre Haremgenossinnen - auch sie wird Abeddin untreu, indem sie sich einen Liebhaber sucht, der noch dazu anderer Nationalität und Konfession ist -, tadelt der Verfasser nicht das Verhalten Aziyadés, sondern - wenn überhaupt - nur das der anderen Frauen Abeddins:

Le mal y est entré d'abord par l'intermédiaire de la jolie Aiché-hanum. La contagion a fait en deux ans des progrès si rapides, que la maison de ce vieillard n'est plus qu'un foyer d'intrigues où tous les serviteurs sont subornés (A, S.91).

In den "Désenchantées" erscheint die Figur Djénanes als Gegenpol zur traditionell geprägten Orientalin. Durch den westlichen Einfluß unterscheidet sich ihre Einstellung zur Körperlichkeit und den damit verbundenen gesellschaftlichen Sanktionen - wie etwa dem Verhältnis von Liebe und Ehe - von dem ihrer traditionell erzogenen Altersgenossinnen, wie etwa Durdané. Sie hat sich von deren trieborientiertem und berechnendem Handeln entfernt und verliert ihre Körperlichkeit in dem Maße, wie sie an Intellekt gewinnt. Sie ist sich dieses Phänomens selbst bewußt und betont es etwa dadurch, daß sie fast ausnahmslos tief verschleiert erscheint, um Lhéry nicht ihren Körper, sondern nur ihre Seele zu offenbaren (vgl. D, S.75). Der Gegensatz zwischen Körper und Seele wird vom Autor folgendermaßen dargestellt:

14) Szyliowicz, S.43.

Toujours ostives, dévorées d'annuit, physiquement opprimes de la solitude des harem, elles ont capotées de se livrer au premier venu - au digne tique qui leur tombe sous la patte, ou au plus fort sur les promènes, s'il est beau et s'il leur plaît (A, S.141).

Obwohl der Erzähler um die Wahlfreiheit weiß, ist die Haremsskizzen Bestenfalls ein wenig... (13). Diese Interpretation geht jedoch davon aus, daß der Erzähler die aktive Rolle annimmt, während er unserer Ansicht nach nur auf Sénihas Handeln reagiert. Dies wird in seiner folgenden Äußerung deutlich: "Celle surtout qui était folle m'avait souri avec tant de complaisance, que je tournai bride pour la suivre." (A, S.140). Der Erzähler ist von der schnellen Erregbarkeit Sénihas fasziniert, obwohl er in einer späteren Überlegung ihr Benehmen verurteilt:

Ces trois Turques se tenaient fort mal, à la façon de toutes les harem de grande maison qui ne craignent guère d'être aperçues aux Européens dans leurs regards les plus encourageants ou les plus modérés (A, S.140).

Die Frau ist für den Mann jederzeit verfügbar - dies besteht sich sowohl auf Séniha als auch auf Aziyadé. Szyliowicz legt dar, daß der Erzähler wert darauf legt, sein Verhältnis zu Frauen stets nach seinen Vorstellungen zu gestalten (13). Als die Beziehung zwischen Séniha und dem Erzähler sich nicht nach dessen Wünschen entwickelt, bricht er den Kontakt ab und ist davon überzeugt, daß die Situation nicht so sehr zu seinem als zu ihrem Nachteil sei (vgl. A, S.145).

12) "Une femme qui ne fait que l'apercevoir d'une voiture est tellement échauffée de désir qu'elle répond immédiatement à ses avances" (Szyliowicz, S.43).

13) "Son lot, à l'instar de l'homme, est dépourvu de sa sensualité innée résistante. Les sentiments de la supériorité occidentale ne pousse les femmes orientales à être toujours disponibles et désignées du désir de l'homme occidental. ... Ensuite, le contrôle que l'homme exerce sur la grande dame et sur Aziyadé satisfait sa fantaisie phallorique estimant que les femmes se joignent aux idées que leur amant propose, qu'elles qu'elles soient" (Szyliowicz, S.43).

Elle avait fait de sa personnalité cette sorte de dédoublement coutumier à beaucoup de jeunes femmes turques de son âge et de son monde, qui disent: 'Mon corps a été livré par contrat à un inconnu, et je le lui garde parce que je suis honnête; mais mon âme qui n'a pas été consultée, m'appartient encore, et je la tiens jalousement close, en réserve pour quelque amant idéal...que je ne rencontrerai peut-être point, et qui, dans tous les cas, n'en saura sans doute jamais rien.' (D, S.51).

III.4. Die Türkei als Sinnbild des Verbotenen

III.4.1. Verbotene Bereiche

Die fremde Kultur, der Loti begegnet, läßt ihn gleichsam als Nichteingeweihten erscheinen. Ihre Funktionsweisen sind ihm nicht vertraut, und manchmal wird er allein aufgrund physischer Merkmale von einem Teil der Alltagswelt ausgeschlossen. Offensichtlich bemüht sich Loti darum, die ihm gesetzten Grenzen zu überwinden und an den ihm ursprünglich vorbehaltenen Gebieten der Kultur teilzuhaben. Barthes schildert einige dieser Gebiete:

/.../ le Harem, l'adultère, la langue turque, la religion islamique, le costume oriental; que d'enclos dont il doit trouver la passe, en imitant ceux qui peuvent y entrer! (15).

Die Frage ist, ob Loti dies gelingt und mit welchem Ernst er sein Ziel beispielsweise im Punkt, die fremde Religion zu verstehen, verfolgt. Obwohl er die mit diesem Bekenntnis verbundenen Überzeugungen nicht vertritt, ist der Erzähler offiziell Christ und gehört in der islamischen Türkei einer Minderheit an. Inwieweit er sich über die Grundgedanken des Islams unterrichtet hat, bleibt fraglich; seine Kenntnisse der Regeln des Koran und der religiösen Praktiken scheinen

15) Barthes, S.108.

Die Körperlichkeit der orientalischen Frau hat für den Erzähler eine ähnlich überraschende Wirkung wie der Alkohol. Wiederholt verwendet er das Bild von der 'Ivresse des sens'. Dabei unterscheiden sich seine Gefühle für die Konstantinopeler Prostituierten (vgl. A. 2.44) und für Sémis (vgl. A. 2.143) scheinbar nur graduell von denen für Aziyadé (vgl. A. 2.31, 35). Aziyadé wird jedoch durch ihre Kindlichkeit über die anderen Frauen herausgehoben: "Aziyadé est considérée, malgré ses compétences sexuelles, comme une enfant 'innocente' (14). Obwohl sie sich nicht anders verhält als ihre Haremgenossinnen - auch sie wird Absicht untreu, indem sie sich einen Liebhaber sucht, der noch dazu anderer Nationalität und Konfession ist -, tadelt der Verfasser nicht das Verhalten Aziyadés, sondern - wenn überhaupt - nur das der anderen Frauen (Abdinas).

Le mal y est entré d'abord par l'intimité de la joie. Aziyadé n'a rien. Et cependant, elle est en deux ans des progrès si rapides, que la maison de ce quartier n'est plus qu'un foyer d'attractions de tous les serviteurs sont subornés (A. 2.91).

In den "Dessouchantes" erscheint die Figur Djéhanne als Gegenpol zur traditionellen geprägten Orientalistin. Durch den westlichen Einfluß unterscheidet sich ihre Einstellung zur Körperlichkeit und den damit verbundenen gesellschaftlichen Sanktionen - wie etwa dem Verhältnis von Liebe und Ehe - von dem ihrer traditionellen erzogeneren Altersgenossinnen, wie etwa Durbané. Sie hat sich von deren trieborientierten und geschlechtlichen Handelns entfernt und verliert ihre Körperlichkeit in dem Maße, wie sie an Intellekt gewinnt. Sie ist sich dieses Phänomens selbst bewußt und betont es etwas dadurch, daß sie fast ausnahmslos ist vor-schleiert erscheint, um Liberty nicht ihren Körper, sondern nur ihre Seele zu offenbaren (vgl. S. 2.15). Der Gegensatz zwischen Körper und Seele wird vom Autor folgendermaßen dargestellt:

(14) Szjłowicz, S.43.

jedoch nicht sehr tief zu sein. Der Islam ist für ihn vor allem ein Symbol des Bewahrens und des Stillstands (vgl. Fd0, S.55). Wie bereits dargelegt, imponieren ihm zwar die religiösen Feierlichkeiten ob ihrer Pracht, doch erläutert er kaum deren Sinn und Funktion. Wir können nur mutmaßen, ob diese ihm nicht bekannt waren oder ob er sie lediglich nicht für erwähnenswert hielt. Die im Volksglauben verbreiteten Vorstellungen vom Jenseits (vgl. II.3) und von der vorgeblich islamischen Sicht der Frau (vgl. A, S.24), die allerdings eher im Westen verbreitet zu sein scheint, gibt er wieder, ohne genauer auf sie einzugehen (16). Es ist dem Erzähler als Christ weder erlaubt, die islamischen Moscheen zu betreten, noch an den Gottesdiensten teilzunehmen. Auch der Besuch eines islamischen Friedhofs wäre Lhéry, wenn schon nicht ausdrücklich untersagt, wenigstens riskant (vgl. D, S.66, 69). Dem Erzähler als 'Ungläubigen' zeigt sich Allah nicht (vgl. A, S.205), und seine Verbindung mit Azyadé wird von deren Umwelt sanktioniert. Béhidjé macht ihr, wie der Erzähler schildert, wieder und wieder Vorhaltungen ob dieser unmoralischen Verbindung (17). Auch Azyadé selbst hat weniger des Ehebruchs wegen Bedenken als aufgrund der Herkunft ihres Geliebten (vgl. A, S.25, 89).

Noch weniger Einblick als in die Religion erhält der Erzähler in die Lebenswelt der türkischen Frau. Zwar wird er, da er sich teilweise den einheimischen Sitten anpaßt, in türkische Haushalte eingeladen, doch verkehrt er hier meistens nur mit den Männern - "les chaises, comme les femmes, sont inconnues dans ces soirées turques" (A, S.157). Umgang mit Frauen, mit dem 'Harem', ist ihm untersagt. Dies hat seinen Grund vor allem darin, daß er als Unverheirateter eigentlich

16) vgl. Antes, S.59.

17) "Elle l'exalte au point de vue religieux d'abord, tant et si bien, que la pauvre petite abandonnée verse souvent des larmes très amères sur son amour pour un infidèle" (A, S.114).

Elle avait fait de sa personnalité cette sorte de dédoublement pour se donner à beaucoup de jeunes hommes turques de son âge et de son monde, qui disent qu'elle a été livrée par contrat à un inconnu, et qu'elle fut gardée parce que sa suite n'était pas nombreuse; mais elle qui n'a pas été consultée, n'appartient encore à personne. Je la tiens jalousement close, en réserve pour quelque avenir idéal, que je ne rencontrerai peut-être point, et qui, dans tous les cas, n'en sera sans doute jamais rien. (D, S.21).

III.4. Die Türkei als Standbild des Verfalls

III.4.1. Verfallene Bereiche

Die fremde Kultur, der Lott begegnet, läßt ihn gleichsam als nichteingeweihten erscheinen. Ihre Funktionen weisen sind ihm nicht vertraut, und manchmal wird er allein aufgrund physischer Merkmale von einem Teil der Mittagswelt ausgeschlossen. Offensichtlich bemüht sich Lott darum, die ihm gesetzten Grenzen zu überwinden und an den ihm ursprünglich vorbehalten Gebieten der Kultur teilzuhaben. Bärnes schildert einige dieser Gebiete:

... V. le Harem, l'adulter, la langue turque, la religion islamique, le costume oriental; que d'autres dont il doit trouver la place, en attendant ceux qui peuvent y entrer! (15).

Die Frage ist, ob Lott dies gelingt und mit welchem Ernst er sein Ziel beispielsweise im Punkt, die Fremde Religion zu verstehen, verfolgt. Obwohl er die mit diesem Bekanntheit verbundenen Übersetzungen nicht versteht, ist der Erzähler offiziell Christ und gehört in der islamischen Türkei einer Minderheit an. Lott weiß er sich über die Grundgedanken des Islams unterrichtet hat, bleibt fraglich; seine Kenntnisse der Regeln des Koran und der religiösen Praktiken scheinen

15) Bärnes, S.108.

keine Möglichkeit hat, Frauen in seinem Haus zu beherbergen, und Frauen anderer Haushalte nur mit ihrem Ehemann und anderen männlichen Angehörigen der Familie, nicht jedoch mit Fremden verkehren dürfen. Ein zweites Hindernis liegt in seiner Konfession, da nach islamischem Recht die Heirat eines Ungläubigen mit einer Muslimin - nicht jedoch die Heirat eines Muslimen mit einer Ungläubigen - untersagt ist (18).

Nur manchmal kann man das Vorhandensein der Frauen ahnen (vgl. A, S. 158f.). Aus diesen Gründen erhält der Umgang mit Musliminnen für Loti einen besonderen Reiz. Die Treffen finden sowohl im Hause des Erzählers als auch auf neutralem Boden, wie etwa auf Friedhöfen (vgl. A, S.219; D, S.181) oder freiem Gelände (vgl. D, S.72, 195ff.) statt. Sowohl der Erzähler bzw. Lhéry als auch die anwesenden Frauen sind hierbei vielerlei Gefahren ausgesetzt. Die mögliche Rache des betrogenen Ehemannes auf der einen Seite (vgl. A, S.216) und wachsame Passanten, die ihre Vorstellungen von Sitte und Moral gefährdet sehen, andererseits (vgl. D, S.77) zwingen alle Beteiligten zur Vorsicht. Die Gemächer der Frauen jedoch bleiben für den Europäer verbotene Stätten. Der Erzähler spielt zwar mit dem Gedanken, sich in Aziyadés Harem einzuschleichen, wie es auch die Liebhaber der anderen Haremsinsassinnen getan haben, doch ist dieses Unternehmen zu riskant (vgl. A, S.90). So versucht er, sich aus Aziyadés Schilderungen heraus ein Bild vom Harem und dem Leben seiner Bewohnerinnen zu machen, und auch später erhält er die Informationen, die er verarbeitet, nur aus zweiter Hand. Ähnlich kann Lhéry vorerst über Djénanes Lebensweise nur mutmaßen. Wie die "Désenchantées" ihre Tage verbringen, kann er zwar deren Briefen und Tagebüchern entnehmen, hat jedoch nicht die Möglichkeit, Zeuge hiervon zu sein.

18) vgl. Johansen, S.136.

jedoch nicht sehr profund zu sein. Der Islam ist für ihn vor allem ein Symbol des Bewahrens und des Fortbestands (vgl. F50, S.22). Wie bereits dargestellt, imponieren ihm zwar die religiösen Forderungen an ihrer Frucht, doch erfährt er kaum deren Sinn und Funktion. Wir können nur mutmaßen, ob diese ihm nicht bekannt waren oder ob er sie lediglich nicht für erwähnenswert hielt. Die im Volksglauben verbreiteten Vorstellungen vom Jenseits (vgl. I.3) und von der vorzüglich islamischen Sicht der Frau (vgl. A, S.24) die allerdings eher im Westen verbreitet zu sein scheint, gibt er wieder, ohne genauer auf sie einzugehen (16). Es ist dem Erzähler als Christ weder erlaubt, die islamischen Moscheen zu betreten, noch an den Gottesdiensten teilzunehmen. Auch der Besuch eines islamischen Friedhofs wäre Lhéry, wenn schon nicht ausdrücklich untersagt, wenigstens riskant (vgl. D, S.88, 89). Dem Erzähler als Ungläubigen zeigt sich Allah nicht (vgl. A, S.202), und seine Verbindung mit Aziyadé wird von deren Umwelt sanktioniert. Seltener macht ihn, wie der Erzähler schildert, wieder und wieder Vorstellungen ob dieser unmoralischen Verbindung (17). Auch Aziyadé selbst hat weniger des Ehrbruchs wegen Bedenken als aufgrund der Herkunft ihres Geliebten (vgl. A, S.25, 89).

Noch weniger Einblick als in die Religion erhält der Erzähler in die Lebenswelt der türkischen Frau. Zwar wird er, da er sich teilweise den ethnischen Sitten anpaßt, in türkische Haushalte eingeladen, doch verkehrt er hier meistens nur mit den Männern - "les chaises, comme les femmes, sont inconnues dans ces sociétés turques" (A, S.157). Umgang mit Frauen, mit dem "Harem", ist ihm untersagt. Dies hat seinen Grund vor allem darin, daß er als Unverheirateter eigentlich

16) vgl. Antez, S.22.

17) "Élie l'exalte au point de vue religieux d'abord, tant et si bien, que la pauvre petite abandonnée verse souvent des larmes très amères sur son amour pour un infidèle" (A, S.114).

Die türkische Denk- und Empfindungsweise ist für den Erzähler teilweise unverständlich. Die verschiedenen Sozialisierungen von Mann und Frau schaffen auch intellektuellen Abstand zwischen den Geschlechtern. Aziyadés "toi, tu sais" (A, S.85) liegt in der Überzeugung von der angenommenen männlichen Superiorität begründet, nicht so sehr in der intellektuellen Überlegenheit des Westens über den Orient. Doch erwähnt der Erzähler in der Türkei auch Verhaltensweisen, die sowohl den Männern als auch den Frauen eigentümlich sind und ihn als Europäer ausschließen. Aziyadé und Achmet haben den gleichen kohärenten Wissensbestand, als sie die Mondfinsternis (vgl. A, S.111) oder das Erscheinen des unglückbringenden "bay-kouch" (A, S.119) erleben; der Erzähler teilt dieses Wissen nicht und kann deshalb nur die Rolle eines Beobachters annehmen:

Quand il s'agissait de leurs superstitions ou de leurs croyances, ils avaient coutume de s'entretenir tous les deux, et de ne me compter pour rien (A, S.119).

Ebenso ausgeschlossen bleibt der Erzähler von der türkischen Art zu trauern. "Il paraît qu'il faut du bruit et du sang aux douleurs turques" (A, S.200) konstatiert er. Auch die Musik, die sowohl bei traurigen als auch bei freudigen Anlässen erklingt, bleibt ihm unverständlich. Die Bezeichnung 'gaîté déchirante', die er ihr verleiht, ist ein Paradoxon. Für ihn und sein an westliche Klänge gewöhntes Ohr verbindet sich mit dieser Musik keine tiefergehende Assoziation, sie ist vor allem exotische Melodie und klangliche Manifestation eines ihm fremden Lebensgefühls, aber auch ein folkloristisches Element, das die Inszenierung authentischer macht (vgl. Fd0, S.73).

III.4.2. Symbole des Ausgeschlossenseins

Auf seinen Spaziergängen trifft der Erzähler immer wieder auf Mauern und Gitter, die seinen Weg versperren. Dies sind manchmal die Stadtmauern Konstantinopels (vgl. A, S.220; Fd0, S.85; D, S.66f.), manchmal die Friedhofsumfassungen (vgl. Fd0, S.77, 94), manchmal die Begrenzungen des Sultanspalastes (vgl. A, S.138f.). Nicht immer ist es vorrangiger Sinn von Begrenzungen, das ihnen Innewohnende gefangen zu halten. Zwischen Gefängnismauern und Verteidigungswällen besteht ein qualitativer Unterschied. Besonders im Fall der Serailmauern ist ihre Aufgabe, das Darinliegende vor den Blicken Uneingeweihter zu verbergen und diesen den Zugang zu verwehren (vgl. A, S.139). Auch die Funktion der Fenstergitter ist wenigstens teilweise, die potentiell zerstörerische Außenwelt am Eindringen zu hindern und so das Innere vor gefährlichen Einflüssen zu bewahren. Die Beschreibung, die Loti von der Zurückgezogenheit seiner Behausung und deren Uneinsehbarkeit von der Straße aus gibt, unterstreicht diese Deutung. Doch erscheinen die ursprünglich als Schutz gedachten Grenzen dann als Gefängnis, wenn nicht die prinzipielle Möglichkeit besteht, sie zu durchbrechen - für Lhéry, der sich in der Stadt frei bewegen kann, haben die Fenstergitter eine andere Bedeutung als für Djénane, die sie als beengend empfindet:

Un pas vers ces fenêtres /.../ - mais non, là il y avait ces treillages de bois, ces grilles de fer qui l'exaspéraient (D, S.16).

Besondere Erwähnung verdient der in "Fantome d'Orient" beschriebene fantasmagorisch erscheinende Aufenthalt des Erzählers in Konstantinopel. Es ist ihm beinahe unmöglich, an die ihm wichtigen Informationen zu gelangen, da er aufgrund geographischer Unkenntnis und ungenügender Sprachbeherrschung (vgl. Fd0, S.29) vom gemeinsamen Wissen der Einheimischen ausgeschlossen

ist. Die Schwierigkeiten, die beim Versuch der Kommunikation entstehen, vergrößern sich noch durch des Erzählers Mangel an Zeit (vgl. Fd0, S.36). Letztes und größtes Ausschließen ist in diesem Werk der Tod. Die Menschen, die für das Leben des Erzählers eine Bedeutung haben, sterben - Aziyadé zuerst, dann Achmet. Auch die Suche nach den Spuren seiner Vergangenheit in "Fantôme d'Orient" wird durch den Tod oder den Weggang einiger Schlüsselpersonen zwar nicht unmöglich gemacht, aber doch erschwert (vgl. Fd0, S.53, 62). Während der Erzähler andere Hindernisse wenigstens theoretisch überwinden kann und dies in der Praxis auch teilweise tut (vgl. III.4.3), bleibt ihm keine andere Möglichkeit, als diese Grenze zu akzeptieren.

III.4.3. Bemühungen, die Grenzen zu überschreiten

Auf verschiedene Weise versucht der Erzähler, die im vorigen beschriebenen Grenzen zu überwinden. Durch die Übernahme der türkischen Kleidung und die orientalische Einrichtung seiner Wohnung will er den äußeren Unterschied, der ihn auf den ersten Blick als Fremden auszeichnet, verschwinden lassen (vgl. Fd0, S.43). Das Ausgeschlossene empfinden sowohl der Erzähler als auch Lhéry als Herausforderung und Abenteuer. Es geht weniger darum, sich in die fremde Kultur einzufinden, als das Verbotene nur aufgrund des bestehenden Verbotes zu tun. In diesem Sinne kann man das Eindringen des Erzählers in die Moschee von Eyüp verstehen, das er uns wie folgt schildert:

L'accès en est de tout temps interdit aux chrétiens, et les abords mêmes n'en sont pas sûrs pour eux. /.../ Le 6 septembre, à six heures du matin, j'ai pu pénétrer dans la seconde cour intérieure de la mosquée d'Eyoub (A, S.51f.).

Der Erzähler erreicht sein Ziel - die Sensation, das exklusive Erlebnis -, doch vom wahren Verstehen bleibt

Der Erzähler erreicht sein Ziel - die Sensation, das exklusive Erlebnis -, doch vom wahren Verstehen bleibt er ausgeschlossen. In diesem Sinne kann man seine weitergehende Aussage deuten:

/.../ il me fut permis de plonger un regard dans ce lieu vénéré, le plus saint de Stamboul, où jamais chrétien n'a pu porter les yeux (A, S.53).

Er gelangt nicht zum wahren Begreifen der fremden Kultur, sondern konstatiert, ebenso wie Lhéry bei seinem Beobachten eines muslimischen Gottesdienstes (vgl. D, S.125f.), nur von außen. Selbst nach der Übertretung des Verbotes bleibt er Beobachter, er wird nicht zum Teilnehmer. Auch die Absicht des Erzählers, in Aziyadés Harem einzudringen, entspringt eher dem Gefühl des exotischen Abenteurers als dem Bemühen, Aziyadés Leben und damit einen Teil ihres Wesens zu verstehen. Doch wird der Plan nicht verwirklicht (vgl. A, S.90). Zwanzig Jahre später gelingt es Lhéry, das Innere eines türkischen Harems zu betreten. Unter größten Schwierigkeiten und immer in der Gefahr, von anderen Bewohnern entdeckt zu werden, gelangt er in die Behausung Djénanes (vgl. D, S.188ff.), nachdem er bereits im Hause einer ihrer Freundinnen einen ersten Eindruck von orientalischen Frauengemächern erhalten hat (vgl. D, S.106f., 175ff.). Lhérys vorrangiger Beweggrund hierfür ist die Neugier. Die Pracht, die er hinter den Haremsgittern vermutet, reizt seine Phantasie, und das Erlebnis des "anderen", von der eigenen Natur sich unterscheidenden, verspricht interessant zu werden. Doch auch hier kann er nicht aus der Rolle des außenstehenden Betrachters treten. Er beschreibt zwar Aussehen und Einrichtung des Harems, doch zeigt er nicht viel mehr Einfühlungsvermögen als die von ihm geschmähten Touristen, die die offiziellen Sehenswürdigkeiten Konstantinopels besichtigen.

Den einzigen Schritt, der den Erzähler zu einem wirklichen Angehörigen der von ihm scheinbar so verehrten Kultur gemacht hätte, nämlich den Eintritt in die türkische Armee, scheut er. Als er die Möglichkeit hat, in die Dienste des Sultans zu treten, bejaht er den Schritt rein vom Intellekt her (vgl. A, S.177ff.), entscheidet sich dann aber gefühlsmäßig gegen ihn: "/.../ un nuage passa devant mes yeux: -Je vous remercie, Excellence, dis-je; je n'accepte pas." (A, S.180). Diese Entscheidung wird nicht weiter begründet, doch liegen ihre Ursachen wahrscheinlich in der im folgenden erläuterten Angst vor der mit ihr einhergehenden Verantwortung.

Das scheinbar als so negativ empfundene Ausgeschlossenheit hat für Loti auch Vorteile. Die Entscheidung für die fremde Kultur bedeutet für Loti die Entscheidung gegen die eigene, die bisherige. Für ihn gibt es scheinbar keine Möglichkeit, beide Realitäten miteinander zu vereinbaren. Solange er Rückhalt in der eigenen Kultur hat - was sich beispielsweise in des Erzählers häufigen Vergleichen der Türkei mit seiner Heimat zeigt - , muß er sich nicht darum bemühen, die fremde Kultur zu begreifen. Er vertritt in gewisser Weise den touristischen Standpunkt, wenngleich es sich hier eher um 'Ethnotourismus' als um den zu jener Zeit vor allem verbreiteten bildungsorientierten Tourismus handelt, und verhält sich ähnlich wie die in den "Désenchantées" beschriebene Reisende, die auf Djénanes Hochzeit erscheint.

Loti deutet die Phänomenologie der Türkei immer wieder im Vergleich zu Westeuropa, immer wieder aus seiner okzidentalisch sozialisierten Perspektive heraus. Seine Beurteilungskriterien sind egozentrisch: was ihn anspricht, nicht, was den Türken möglicherweise

nach deren Empfinden dient, soll erhalten oder erlangt werden. Wäre Loti ein Teil jener Kultur, so könnte er sich nicht mehr den Luxus der selektiven Wahrnehmung leisten. Er müßte der Realität ins Auge sehen, daß nicht alles, was von Türken getan wird, grundsätzlich gut und nicht alles, was westlichen Ursprungs ist, grundsätzlich abzulehnen ist. Dieser Erkenntnis will Loti entfliehen und sein Idealbild der Türkei erhalten.

III.5. Die Türkei als Fluchtmöglichkeit

III.5.1. Räumliche Abgrenzung von der eigenen Kultur

Durch das Spiel mit verschiedenen Identitäten kostet Loti das Gefühl aus, andere Seiten seiner Persönlichkeit zeigen zu können, als es ihm in seiner Heimat, in der sein Verhalten in hohem Maße sanktioniert und festgelegt ist, möglich wäre. Der Kontakt mit Vertretern seiner ursprünglichen Kultur hindert den Erzähler daran, die Möglichkeiten auszukosten, die ihm eine Gesellschaft bietet, in der er bis dahin unbekannt war. In Saloniki pendelt er ständig zwischen verschiedenen Realitäten, die er nicht miteinander zu vereinbaren vermag - tagsüber ist er der englische Marineleutnant, abends dann entweder der türkische Matrose, der die Stätten des Lasters aufsucht, oder der albanisch kostümierte Liebhaber. Aus dieser Gespaltenheit wird er durch die Abberufung nach Konstantinopel gerettet. Hier bietet sich ihm die Chance, ein sich von seinem bisherigen Auftreten unterscheidendes Bild seiner Persönlichkeit zu entwerfen. Mit der folgenden Äußerung von Wake können wir die bereits erwähnte Überbetonung der Sauberkeit verbinden:

Within his Turkish dream-world, Loti, too, manages to sever his links with his origins. He lives unknown, and his past is mysterious. He wipes out his tainted past and is reborn into a state of innocence and purity (19).

19) Wake, S.57.

In dem Maße, in dem sich sowohl der Erzähler als auch Lhéry von ihrer vertrauten Kultur zu entfernen versuchen, fliehen sie das europäische Viertel. Zwar verbringt der Erzähler seine erste Zeit in Konstantinopel in einem Hotel Peras (vgl. A, S.39), doch nutzt er offenbar die erste sich bietende Gelegenheit, sich anstelle eines Hotelzimmers eine Wohnung am Rande von Pera zu mieten (vgl. A, S.43). Doch nach einiger Zeit ist ihm auch diese Wohngegend noch zu europäisch, und er zieht, wie er berichtet, bis hinaus vor die Stadtmauern: "Péra m'ennuie et je déménage; je vais habiter dans le vieux Stamboul, même au-delà de Stamboul, dans le saint faubourg d'Eyoub" (A, S.59). Nicht ohne Absicht läßt sich der Erzähler gerade in diesem Viertel nieder, das von Hütteroth als "Stadtteil, in dem bevorzugt einfachere, konservativere Bevölkerungsgruppen leben" (20) und von Freeley als "Ort ländlicher Abgeschlossenheit und des Friedens, eine Stätte frommer Beschaulichkeit und würdiger Totenruhe" (21) charakterisiert wird. Mit dieser Entwicklung verhält es sich ähnlich wie mit der im folgenden Kapitel beschriebenen Dynamik der Identitäten. Der Erzähler wird zusehends vertrauter mit den türkischen Sitten und versucht, im gleichen Maße, mit dem diese Vertrautheit wächst, den von ihm gewünschten türkischen Alltag zu inszenieren.

Die Kürze der Zeit läßt dem Erzähler im "Fantome d'Orient" keine andere Wahl, als im Hotel zu logieren, doch flieht er dieses und das gesamte Pera, wann immer er kann (vgl. Fd0, S.75, 103). Als Lhéry in den "Désenchantées" für längere Zeit in Konstantinopel bleibt, genießt er besonders die sommerlichen Aufenthalte im asiatischen Teil Konstantinopels, der so weit wie möglich von Pera und den mit den mit Lhérys Aufenthalt in der Metropole verbundenen Pflichten entfernt ist (vgl. D, S.210).

20) Hütteroth, S.481.

21) Freeley/Sumner-Boyd, S.443.

nach deren Empfanden dient, soll erhalten oder ergänzt werden. Wäre Loti ein Teil jener Kultur, so könnte er sich nicht mehr den Luxus der selektiven Wahrnehmung leisten. Er mußte der Realität ins Auge sehen, daß nicht alles, was von Türken getan wird, grundsätzlich gut und nicht alles, was westlichen Ursprungs ist, grundsätzlich abzulehnen ist. Dieser Erkenntnis will Loti entfliehen und sein Idealbild der Türkei erhalten.

III.5. Die Türkei als Fluchtmöglichkeit

III.5.1. Räumliche Abgrenzung von der eigenen Kultur

Durch das Spiel mit verschiedenen Identitäten verleiht Loti das Gefühl aus, andere Seiten seiner Persönlichkeit zeigen zu können, als es ihm in seiner Heimat, in der sein Verhalten in hohem Maße sanktioniert und festgelegt ist, möglich wäre. Der Kontakt mit Vertretern seiner ursprünglichen Kultur hindert den Erzähler daran, die Möglichkeiten auszukosten, die ihm eine Gesellschaft bietet, in der er die darin unbekannt war. In Saloniki handelt er ständig zwischen verschiedenen Realitäten, die er nicht miteinander zu vereinbaren vermag - tagsüber ist er der englische Marineleutnant, abends dann entweder der türkische Matrose, der die Stätten des Lasters aufsucht, oder der spanisch kostümierte Leibarzt. Aus dieser Gespaltenheit wird er durch die Abberufung nach Konstantinopel gerettet. Hier bietet sich ihm die Chance, ein sich von seinem bisherigen Auftreten unterscheidendes Bild seiner Persönlichkeit zu entwerfen. Mit der folgenden Überlegung von Wake können wir die bereits erwähnte Überbrückung der Spaltbarkeit verbinden:

Within his Turkish dream-world, Loti, too, manages to sever his links with his origins. He lives unknown, and his past is mysterious. He wades out his tainted past and is reborn into a state of innocence and purity (19).

(19) Wake, S.27.

Der Bosphorus ist, ebenso wie das Goldene Horn, für Loti mehr als nur eine geographische Eigenheit Konstantinopels. Die symbolische Trennung der Stadtviertel und sogar der Kontinente geht tiefer, wie auch Legrand besonders auf die "Désenchantées" bezogen beschreibt:

Le Bosphore, avec ses deux rives, l'Europe et l'Asie, est une coupure symbolique autant que géographique. Deux mondes face à face. L'un, affolé de mouvement, de progrès, l'autre replié dans son silence, immobile dans ses coutumes et ses lois. Un roman dont l'action se passe à Constantinople doit exprimer ce profond contraste, générateur d'intéressants développements. /.../ Cette opposition fondamentale prend d'autres formes tout le long de l'oeuvre. Description: l'agitation de Péra, du port, contraste avec l'isolement des grands cimetières; atmosphérique: les froides rafales du vent de la mer Noire repoussent la tiédeur embaumée du printemps; sentimentale: l'amitié combat l'amour; l'ardeur de vivre, la tentation de la mort; la jeunesse du coeur, l'amertume de l'age (22).

Neben der zu großen räumlichen Nähe vermeidet der Erzähler ebenso wie Lhéry nach Möglichkeit gesellschaftliche Anlässe, bei denen er Vertretern der europäischen Kultur begegnet. Der Erzähler nimmt an Botschaftsempfängen teil (vgl. A, S.115) und besucht das Kasino in Pera (vgl. A, S.81); Lhéry verkehrt mit Botschaftsangestellten und deren Angehörigen (vgl. D, S.118), doch wird auch er nicht müde zu betonen, daß er sich in Gesellschaft von Europäern zumeist unwohl fühle - eine Ausnahme ist der ebenfalls turkophile Diplomat Jean Renaud (vgl. D, S.70f.).

III.5.2. Das Spiel mit verschiedenen Identitäten

Die Verkleidung als Albaner benutzt der Erzähler vor allem in Saloniki. Sie bietet ihm mehr Sicherheit als die eines Türken, da er zu jener Zeit der Sprache noch nicht mächtig ist. Außerdem ist er auch mit den türkischen Sitten und Verhaltensweisen noch nicht

22) J. Legrand, "'Clefs' pour 'Les Désenchantées'", CPL, 68 (1976), S.28.

in dem Maße, in dem sich sowohl der Erzähler als auch Lhéry von ihrer vertrauten - Kultur zu entfernen versuchen, fühlen sie das europäische Viertel. Zwar verdrängt der Erzähler seine erste Zeit in Konstantinopel in einem Hotel Pera (vgl. A, S.29), doch nutzt er offenbar die erste sich distanzierende Gelegenheit, sich anstelle eines Hotelzimmers eine Wohnung am Rande von Pera zu mieten (vgl. A, S.43). Doch nach einiger Zeit ist ihm auch diese Wohnung noch zu europäisch, und er zieht, wie er berichtet, ins hinaus vor die Stadtmauern: "Péra m'ennuie et je déménage; je vais habiter dans le vieux Stamboul, même au-delà de Stamboul, dans le saint Landoul d'Éyoub" (A, S.59). Nicht ohne Absicht läßt sich der Erzähler gerade in diesem Viertel nieder, das von Hüfener als "Stadtteil, in dem bevorzugt einfache, konservativere Bevölkerungsgruppen leben" (20) und von Frey als "ort jändlicher Abgeschiedenheit und des Friedens, eine Stätte frommer Beschaulichkeit und würdiger Totenruhe" (21) charakterisiert wird. Mit dieser Entwicklung verhält es sich ähnlich wie mit der im folgenden Kapitel beschriebenen Dynamik der Identitäten. Der Erzähler wird zunehmend vertrauter mit den türkischen Sitten und versucht, im gleichen Maße, mit dem diese Vertrautheit wächst, den von ihm gewünschten türkischen Alltag zu inszenieren.

Die kurze der Zeit läßt dem Erzähler im "Pantons d'Orient" keine andere Wahl, als im Hotel zu logieren, doch zieht er dieses und das gesamte Pera, wenn immer er kann (vgl. A, S.75, 103). Als Lhéry in den "Désenchantées" für längere Zeit in Konstantinopel bleibt, genießt er besonders die sommerlichen Aufenthalte im asiatischen Teil Konstantinopels, der so weit wie möglich von Pera und den mit Lhérys Aufenthalt in der Metropole verbundenen Pflichten entfernt ist (vgl. D, S.210).

20) Hüfener, S.481.
21) Frey/Süner-Böyd, S.443.

vertraut und braucht deshalb eine Verkleidung, die ihn unangreifbar macht. An der Tracht ist seine Herkunft bereits erkennbar, so erübrigen sich Fragen. Die eindrucksvolle Bewaffnung verschafft ihm zusätzlichen Respekt - sein sozialer Status als albanischer Krieger ist wahrscheinlich höher als der eines englischen Marineleutnants. Auch die äußere Erscheinung der albanischen Tracht - goldene Verzierungen, prächtige Waffen - finden seinen Beifall, da er sich stets seiner Wirkung bewußt ist.

Wake betont, daß Loti sich zwar in seinem Privatleben zuweilen als einfacher Matrose kostümiert, dieses jedoch nicht literarisch verarbeitet habe:

Loti's favourite ploy, in reality, as opposed to his role as a hero in a novel, was to disguise himself as a sailor and to go ashore with the other sailors, joining them in their pleasures and escapades (23).

Doch wird in "Aziyadé" gerade auch diese Erfahrung beschrieben (vgl. A, S.20). Während das albanische Kostüm dazu dient, in der Öffentlichkeit aufzufallen, verwendet der Erzähler die Erscheinung des einfachen türkischen Matrosen dazu, in der Menge unterzugehen und so wenig Beachtung zu finden wie möglich:

"Le costume que je promenais dans ces bouges était celui des matelots turcs, le moins compromettant pour traverser de nuit la rade de Salonique" (A, S.20).

Zu nächtlicher Stunde hätte jeder Seemann anderer Nationalität Aufsehen erregt, da es diesen unter den damaligen politischen Umständen nicht gestattet war, sich nachts in der Stadt aufzuhalten (vgl. A, S.33). Der Erzähler versucht, sich an die türkische Erscheinung anzunähern und benutzt anfänglich die Tracht eines Matrosen, da er von seiner Tätigkeit her mit diesem Milieu vertraut ist. Der kohärente Wissensbestand

23) Wake, S.55.

Der Besorun ist, ebenso wie das Goldene Horn, für Loti mehr als nur eine geographische Eigenheit Konstantinopels. Die symbolische Trennung der Stadtviertel und sogar der Kontinente geht tiefer, wie auch Legrand besonders auf die "Bésenchantés" bezogen beschreibt:

Le Besorun, avec ses deux rives, l'Europe et l'Asie, est une coupe symbolique autour de laquelle deux mondes face à face. L'un, stable de mouvement, de progrès, l'autre replié dans son silence, immobile dans ses coutumes et ses lois. Un roman dont l'action se passe à Constantinople doit exprimer ce grand contraste, générateur d'intéressants développements. Cette opposition fondamentale prend d'autres formes tout le long de l'œuvre. Description, évocation de Paris, de port, contraste avec l'isolement des grands cimetières; atmosphérique: les tristes rafales du vent de la mer; notre réoussent, la liberté empoussiée du printemps; sentimentale: l'amitié comble l'amour; l'absence de vivre, la tentation de la mort; la jeunesse du cœur, l'amertume de l'âge (22).

Wenn der zu großen räumlichen Nähe vermeidet der Erzähler ebenso wie Loti nach Möglichkeit gesellschaftliche Anlässe, bei denen er Vertreter der europäischen Kultur begegnet. Der Erzähler nimmt an Botschaften teil (vgl. A, S.115) und besucht das Kasino in Paris (vgl. A, S.81); Loti verkehrt mit Botschaften und deren Angehörigen (vgl. B, S.118), doch wird auch er nicht müde zu betonen, daß er sich in Gesellschaft von Europäern zunächst unwohl fühlt - eine Ausnahme ist der ebenfalls türkophile Diplomat Jean Rahou (vgl. B, S.707).

11.2.5. Das Ziel mit verschiedenen Identitäten

Die Verkleidung als Albaner bewirkt der Erzähler vor allem in Saloniki. Sie bietet ihm mehr Sicherheit als die eines Türken, da er zu jener Zeit der Sprache noch nicht mächtig ist. Außerdem ist er auch mit den türkischen Sitten und Verhaltensweisen noch nicht

22) J. Legrand, "Clés pour les Bésenchantés", Cpl, 68 (1976), S.28.

vertraut und braucht deshalb eine Verkleidung, die ihn unangreifbar macht. An der Tracht ist seine Herkunft bereits erkennbar, so erübrigen sich Fragen. Die eindrucksvolle Bewaffnung verschafft ihm zusätzlichen Respekt - sein sozialer Status als albanischer Krieger ist wahrscheinlich höher als der eines englischen Matrosenleutnants. Auch die äußere Erscheinung der albanischen Tracht - goldene Verzierungen, prächtige Waffen - finden seinen Beifall, da er sich stets seiner Wirkung bewußt ist.

Wäre betont, daß Loti sich zwar in seinem Privatleben zuweilen als einfacher Matrose kostümiert, dieses jedoch nicht literarisch verarbeitet habe:

Loti's favourite play, in reality, as opposed to his role as a hero in a novel, was to disguise himself as a sailor and to go ashore with the other sailors, joining them in their pleasures and escapades (23).

Doch wird in "Aziyade" gerade auch diese Erfahrung beschrieben (vgl. A, S.20). Während das albanische Kostüm dazu dient, in der Öffentlichkeit aufzufallen, verwendet der Erzähler die Erscheinung des einfachen türkischen Matrosen dazu, in der Menge unterzugehen und so wenig Beachtung zu finden wie möglich:

"Le costume que je prénais dans ces bouges était celui des matelots turcs, le moins compromettant pour traverser de nuit la robe de chambre" (A, S.20).

In nächster Stunde hätte jeder Seemann anderer Nationalität Aufsehen erregt, da es diesen unter den damaligen politischen Umständen nicht gestattet war, sich nachts in der Stadt aufzuhalten (vgl. A, S.23). Der Erzähler versucht, sich an die türkische Erscheinung anzunähern und benutzt anfänglich die Tracht eines Matrosen, da er von seiner Tätigkeit her mit diesem Milieu vertraut ist. Der kohärente Wissensbestand

23) Wake, S.25.

dieser sozialen Gruppe, der auf deren Tätigkeit bezogen ist, ähnelt sich in beiden Kulturen, größter Unterschied ist die äußere Erscheinung.

In der Rolle des Juden Marketo tritt der Erzähler nur bei einer bestimmten Zielgruppe auf - bei den jüdischen Bewohnern Konstantinopels. Schon der Name hat unverkennbar spaniolischen Klang und ist wahrscheinlich analog zum Namen "Saketo" (vgl. A, S.48) gebildet. Die albanische Verkleidung ist dem Erzähler in Konstantinopel wahrscheinlich vom Äußeren her zu auffällig; außerdem ist sie weniger glaubhaft als in Saloniki. Als türkischer Matrose fiel er zwar von der äußeren Erscheinung her nicht auf, es beständen jedoch für ihn vom Verhalten her zu viele Möglichkeiten, sich zu verraten. Seine europäische Herkunft versucht der Erzähler abzustreifen. Aus diesen Gründen schafft er sich eine neue Identität, die nun nicht mehr nur Frage der Kostümierung ist, sondern auch das Verhalten mit einschließt, also die psychologische Ausgestaltung ermöglicht. Er tritt in Interaktion mit seiner Umwelt - wenn es sich auch noch um sehr elementare Kommunikation handelt, die hauptsächlich direkte Bedürfnisbefriedigung zum Thema hat. Als westlich orientierter Jude Marketo - er lebt weder in Pripaşa noch in Balat, den Vierteln mit hauptsächlich jüdischer Bevölkerung, sondern in Pera - hat er nun die Möglichkeit, das türkische Leben zu studieren und Sprachunterricht zu nehmen (vgl. A, S.43), ohne daß er besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht, doch braucht er sich andererseits auch nicht mehr seiner traditionellen Rolle verbunden zu fühlen.

Nachdem der Erzähler die fundamentalen Kenntnisse sowohl in der Sprache als auch in der türkisch-orientalischen Lebensart erworben hat, kann er das Wagnis eingehen, als Türke Arif-Effendi aufzutreten. Anders als in seinen vorhergehenden Rollen, die mehr oder minder lediglich Verkleidungen waren, identifiziert er sich nun mit seiner angenommenen Persönlichkeit. Diese manifestiert sich nicht mehr nur in besonderer Kleidung, sondern in der Übernahme eines vom Erzähler empfundenen Lebensgefühls. Er stattet sein Haus mit orientalischem Interieur aus, verbringt die Tage mit Spaziergängen in Gestalt eines muslimischen Gläubigen (vgl. A, S.82) und vertreibt sich die Abende mit türkischen Vergnügungen - beim Karagöz (vgl. A, S.58f.), mit seinen Nachbarn im Kaffeehaus (vgl. A, S.57) oder zu Hause in Gesellschaft seiner Freunde (vgl. A, S.156). Am liebsten spielt er jedoch nach Aziyadés Ankunft in Konstantinopel die Rolle des türkischen Ehemannes, der die häusliche Abgeschiedenheit genießt (vgl. A, S.137, 166).

Mit dem Verbleib in der Türkei wäre für den Erzähler die unbegrenzte Annahme einer türkischen Identität verbunden, die er zuerst ablehnt (vgl. A, S.180). Nach seiner Rückkehr nach Konstantinopel akzeptiert er diese Identität jedoch, und der Zivilist Arif-Effendi wird zum "yuzbachi Arif-Ussam" (A, S.230), an dessen Seite als zur Identifikation benötigte Requisite und äußeres Zeichen seines Standes der türkische 'yatagan' hängt (vgl. A, S.230). Da der Erzähler nach dem Tode seiner Geliebten entschlossen ist zu sterben, entfällt für ihn die Notwendigkeit, zugleich mit der neuen Identität auch die damit verbundene Realität anzunehmen. Der militärische Rang ist nur Sublimation seiner bisherigen Existenz als Zivilist Arif und verlangt nun keine

drastische Änderung seiner angenommenen türkischen Persönlichkeit mehr.

Bei seiner in "Fantôme d'Orient" geschilderten Rückkehr nach Konstantinopel steht der Erzähler zwischen den beiden Kulturen. Er erscheint zuerst in europäischer Garderobe, legt im Verlauf seines Aufenthaltes jedoch sowohl aus Pietät (vgl. Fd0, S.78) als auch aus abergläubisch-sentimentalen Gründen wieder türkische Kleidung an:

Comme hier, j'ai repris mes vêtements turcs, pour ressembler plus à ce que jadis j'ai été, pour etre mieux reconnu, dans cette région des morts où je vais, par je ne sais quelles incertaines émanations d'ames, qui doivent regarder au-dessus des tombeaux (Fd0, S.104).

In der unpassenden Kombination aus westlicher und orientalischer Garderobe (vgl. Fd0, S.79) spiegelt sich auch die seelische Zerrissenheit des Erzählers wider. Die Feindseligkeit, auf die er zunächst stößt, und die Enttäuschung, als er vom Tode der ihm Nahestehenden erfährt, verbinden sich mit der neu erfahrenen Anziehung durch den Orient; das Gefühl der unpassenden Verkleidung weicht der wiederkehrenden Vertrautheit (vgl. Fd0, S.76).

Die Rolle Lhérys in seinem Verhältnis zu den "Désenchantées" ist vor allem die eines väterlichen Vertrauten (vgl. D, S.127f.). Anlässlich der für ihn inszenierten Darstellung eines Harems früherer Zeiten (vgl. D, S.175ff.) und des Besuchs am Grab seiner früheren Geliebten jedoch erhält diese Rolle noch andere Züge. Der Schriftsteller ist nun zwar nach westlichem Muster gekleidet, trägt jedoch als Ausdruck seiner türkischen Identität - bzw. seiner Identifikation mit der Türkei

Nachdem der Erzähler die fundamentalen Kenntnisse sowohl in der Sprache als auch in der türkischen orientalischen Lebensart erworben hat, kann er das Wagnis eingehen, als Türke Art-Etendé aufzutreten. Anders als in seinen vorhergehenden Rollen, die mehr oder minder lediglich Verkleidungen waren, identifiziert er sich nun mit seiner angenommenen Persönlichkeit. Diese manifestiert sich nicht mehr nur in besonderer Kleidung, sondern in der Übernahme eines vom Erzähler empfundenen Lebensgefühls. Er stößt sein Haus mit orientalischem Interieur aus, verbringt die Tage mit Spaziergängen in Gestalt eines muslimischen Gädigen (vgl. A, S.82) und vertritt sich die Abende mit türkischen Vergnügungen - beim Karagöz (vgl. A, S.84), mit seinen Nachbarn im Kaffeehaus (vgl. A, S.87) oder zu Hause in Gesellschaft seiner Freunde (vgl. A, S.155). Am liebsten spielt er jedoch nach Artzades Ankunft in Konstantinopel die Rolle des türkischen Ehemannes, der die häusliche Angelegenheiten genießt (vgl. A, S.137, 156).

Mit dem Verbleib in der Türkei wäre für den Erzähler die unbedingte Annahme einer türkischen Identität verbunden, die er zuerst ablehnt (vgl. A, S.180). Nach seiner Rückkehr nach Konstantinopel akzeptiert er diese Identität jedoch, und der Zivilist Art-Etendé wird zum "yuzbachi Art-Ussam" (A, S.230), an dessen Seite als zur Identifikation benötigte Reduzierte und äußeres Zeichen seines Standes der türkische "yatagan" hängt (vgl. A, S.230). Da der Erzähler nach dem Tode seiner Geliebten entschlossen ist zu sterben, entfällt für ihn die Notwendigkeit, zugleich mit der neuen Identität auch die damit verbundene Realität anzunehmen. Der mittlere Rang ist nur Sublimation seiner bisherigen Existenz als Zivilist Art und verzinkt nun keine

drastische Änderung seiner angenommenen türkischen Persönlichkeit mehr.

Bei seiner in "L'antique d'Orient" geschilderten Rückkehr nach Konstantinopel steht der Erzähler zwischen den beiden Kulturen. Er erscheint zuerst in europäischer Garderobe, legt im Verlauf seines Aufenthalts jedoch sowohl aus Protest (vgl. FdO, S.181) als auch aus abergläubisch-sentimentalen Gründen wieder türkische Kleidung an:

Comme hier, j'ai repris mes vêtements turcs; pour ressentir plus à ce que jadis j'ai été, pour être mieux reconnu, dans cette région des mœurs où je vais, par je ne sais quelle incertaine émanation d'âme, qui doit regarder au-dessus des ombres (FdO, S.182).

In der unpassenden Kombination aus westlicher und orientalischer Garderobe (vgl. FdO, S.181) spiegelt sich auch die seelische Zerrissenheit des Erzählers wider. Die Feindseligkeit, auf die er zunächst stößt, und die Enttäuschung, als er von Tode der ihm Wahrscheinlichen erfährt, verbinden sich mit der neu erfahrenen Spannung durch den Orient; das Gefühl der unpassenden Verbindung weicht der wiederkehrenden Vertrautheit (vgl. FdO, S.181).

Die Rolle Lhérys in seinem Verhältnis zu den "Océans-changés" ist vor allem die eines väterlichen Vertrauten (vgl. O, S.127f.). Anlässlich der für ihn letzten nürten Darstellung eines Harems früherer Zeiten (vgl. O, S.178ff.) und des Besuchs am Grab seiner früheren Geliebten erhält diese Rolle noch andere Züge. Der Schriftsteller ist nun zwar nach westlichem Muster gekleidet, trägt jedoch als Ausdruck seiner türkischen Identität - bzw. seiner Identifikation mit der Türkei

seiner Phantasie - einen Fez (vgl. D, S.66). Da ihn das einfache Volk - anders als die Angehörigen der gebildeten Oberschicht (vgl. D, S.212) - nicht erkennt, erregt Lhéry bei den Passanten keinen Argwohn, als er mit den jungen Frauen eine Fahrt zum Friedhof unternimmt. Man hält ihn für einen wohlhabenden Türken, der mit seinen Ehefrauen promeniert (vgl. D, S.182), und er erregt auch kein Aufsehen, als er mit den Frauen einen Ausflug ans Marmarameer unternimmt (vgl. D, S.195ff.). Diese Rolle wird so scheinbar aus der Notwendigkeit heraus geboren, von Lhéry jedoch auch ausgekostet. Besonders bei der orientalischen Haremsphantasie genießt er die Vorstellungen, die sich für ihn mit seiner Position innerhalb der Inszenierung verbinden:

Elles s'amusèrent à le traiter comme un pacha, et dansèrent devant lui, - une danse des grand'grand-mères dans les plaines de Karadjiamir, une danse très chaste et très lente, avec des gestes de bras nus, une pastorale d'Asie, que leur jouait sur un luth, dans l'ombre au fond de la salle, une des femmes voilées (D, S.176).

Der einzige Traum, den der Erzähler zeitweise verwirklicht, ist der von einem Leben mit Aziyadé. Eine unabdingbare Voraussetzung für die Realisierung, oder

Der einzige Traum, den der Erzähler zeitweise verwirklicht, ist der von einem Leben mit Aziyadé. Eine unabdingbare Voraussetzung für die Realisierung, oder besser, die Inszenierung dieser Phantasie, ist jedoch das Wissen um deren unvermeidliches Ende. Der Erzähler rechnet fest mit dieser zeitlichen Begrenztheit: "Elle reprendra tout cela quand le rêve sera fini, et ce qui est à moi sera vendu" (A, S.82). Auf diese Weise kann der Erzähler in seiner Idealvorstellung leben, ohne

24) Barthes, S.112.

sich den Pflichten und der Verantwortung, die mit dem Alltag verbunden sind, aussetzen zu müssen. Auf die Frage, welche ideale Identität Loti zu realisieren versucht habe, antwortet Barthes:

Sans doute celle de l'ancien temps, c'est-à-dire d'un homme du Désir pur, désacré de l'Occident et du modernisme, pour autant que, aux yeux d'un Occidental moderne, l'un et l'autre s'identifient avec la responsabilité même de vivre (24).

Selbst während der Erzähler seine angenommene Identität lebt, stellt er Überlegungen darüber an, auf welche Weise er der Realität noch umfassender entfliehen kann. So entwickelt er etwa das Wunschbild, mit Aziyadé zusammen eine einfache Existenz in der Südtürkei aufzubauen (vgl. A, S.101), ist sich aber von Anfang an der Unmöglichkeit der Durchführung eines solchen Vorhabens bewußt. Unter dieser Voraussetzung - die ihren Grund in der Unmöglichkeit hat, eine andere Realität zu akzeptieren - ist der Wunschtraum ungefährlich, da der Erzähler sich niemals für oder gegen ihn entscheiden muß und so in keine wirklichen Gewissenskonflikte geraten wird.

III.5.3. Die Inszenierung

Für Loti ist es in einem solchen Maße unvorstellbar, seine westliche Realität zu durchbrechen, daß er sich stets des Umstandes bewußt bleibt, seine verschiedenen Identitäten nur zu spielen, nicht wirklich zu leben. Seine Teilnahme am türkischen Alltag erlebt der Erzähler bewußt und beschreibt sie als "être soi-même une partie de ce tableau plein de mouvement et de lumière" (A, S.82); er beobachtet sich immer wieder selbst und prüft sein Auftreten und seine Wirkung auf das Publikum, das in diesem Falle aus den ihn umgebenden Menschen besteht (vgl. A, S.77). Teilweise schlägt diese Selbstbeobachtung in Ironie um, wie wir etwa einem Brief des Erzählers entnehmen können:

24) Barthes, S.112.

/.../ j'eus peur surtout de prononcer une rengaine d'opéra-comique. Mon costume y prêtait alors: une glace m'envoyait une image déplaisante de moi-même, et je me faisais l'effet d'un jeune ténor, prêt à entonner un morceau d'Auber (A, S.99).

Der Erzähler nimmt sich stellenweise nicht mehr ernst und fühlt sich als Darsteller einer schlechten Komödie. In einem Brief an Plumkett beschreibt er das "mélodrame" (A, S.15) seiner Verwandlung in den Albaner sehr distanziert in der Art einer Bühnenanweisung; der Schilderung seiner Zusammenkunft mit den türkischen Autoritäten (vgl. A, S.153ff.) folgt ein ironisches "fin et moralité" (A, S.155), das der Episode einen beinahe lehrstückhaften Charakter verleiht.

Mit dem Bewußtsein der Inszenierung einher geht die Sorge um die Glaubwürdigkeit beim Publikum, das gleichzeitig selbst Akteur ist. Der Erzähler ist sich darüber im klaren, daß seine Verkleidung als Arif nicht lange Zeit glaubhaft bleiben kann. In dem Maße, in dem die Interaktion mit seiner Umwelt zunimmt, muß seine Identität fragwürdiger werden, da er immer mehr Angriffsfläche bietet. Je enger sein Kontakt zu jenen wird, die sich innerhalb der Kultur befinden, desto deutlicher wird, daß er die Regeln dieser Kultur nur lückenhaft kennt und sie nur teilweise beherrscht. Die Bewohner von Eyüp glauben zwar nicht an Arif-Effendi, stellen jedoch keine weiteren Fragen nach seiner wahren Identität und verleihen ihm so eine andere Rolle, nämlich die des mysteriösen Fremden (vgl. A, S.62), die für den Erzähler ebenfalls reizvoll ist. Er ist sich des Umstands bewußt, daß er nur bei selbst Ortsfremden eine türkische Identität annehmen könnte, da er um seine mangelnden Sprach- und Kulturkenntnisse weiß (vgl. A, S.149), doch bereitet ihm dieses Wissen keine wirklichen Schwierigkeiten, da er sein Leben auch immer wieder bewußt inszeniert und nie den Wunsch verspürt,

25) vgl. Said (1980), *Les Orientales*, Paris, Editions de la Sorbonne, 1980, S. 42f.

sich den Pflichten und der Verantwortung, die mit dem Alltag verbunden sind, aussetzen zu müssen. Auf die Frage, welche ideale Identität Lott zu realisieren versucht habe, antwortet Barthes:

Sans doute celle de l'ancien temps, c'est-à-dire d'un homme du Désir pur, désaccablé de l'Occident et du modernisme, pour autant que, aux yeux d'un Occidental moderne, l'un et l'autre s'identifient avec la responsabilité même de vivre (24).

Selbst während der Erzähler seine angenommene Identität lebt, stellt er Überlegungen darüber an, auf welche Weise er der Realität noch umfassender entfliehen kann. So entwickelt er etwa das Wunschschild, mit Arif zusammen eine einfache Existenz in der Südtürkei auszubauen (vgl. A, S.101), ist sich aber von Anfang an der Unmöglichkeit der Durchführung eines solchen Vorhabens bewußt. Unter dieser Voraussetzung - die ihren Grund in der Unmöglichkeit hat, eine andere Realität zu akzeptieren - ist der Wunschraum utopisch, da der Erzähler sich niemals für oder gegen ihn entscheiden muß und so in keine wirklichen Gewissenskonflikte geraten wird.

III 2.3. Die Inszenierung

Für Lott ist es in einem solchen Maße unvorstellbar, seine westliche Realität zu durchbrechen, daß er sich stets des Umstandes bewußt bleibt, seine verschiedenen Identitäten nur zu spielen, nicht wirklich zu leben. Seine Teilnahme am türkischen Alltag erfolgt der Erzähler bewußt und beschreibt sie als "être soi-même une partie de ce tableau plein de mouvement et de lumière" (A, S.82); er beobachtet sich immer wieder selbst und prüft sein Auftreten und seine Wirkung auf das Publikum, das in diesem Falle aus den ihn umgebenden Menschen besteht (vgl. A, S.77). Teilweise schlägt diese Selbstbeobachtung in Ironie um, wie wir etwa einem Brief des Erzählers entnehmen können:

24) Barthes, S.112.

die fiktive Identität auch wirklich anzunehmen. In diesem Fall müßte er sich darum bemühen, den kohärenten Wissensbestand, der die Kultur bildet, kennenzulernen und auch zu beherrschen. Wie aber schon im Kapitel über die Vorteile des Ausgeschlossenseins dargelegt wurde, existiert diese Möglichkeit in seinen Überlegungen nicht als wirkliche Alternative.

Bei Lhérys Aufenthalt in Konstantinopel fällt es diesem aufgrund seiner früheren Erfahrungen leicht, sich bereits am Tag seiner Ankunft mit den für die glaubwürdige Verkleidung benötigten Requisiten auszustatten:

Moins par enfantillage que par crainte d'éveiller l'attention de quelque gardien, dans les cimetières, il acheta un fez /.../. Il acheta un chapelet, pour tenir à la main comme un bon Oriental (D, S.66).

III.5.3.1. Die Türkei als Dekor

In der Kultur der alten Türkei, die sehr an sinnlicher Wahrnehmung ausgerichtet ist, findet der Ästhet Loti Werte, die er in der okzidentalischen Welt entbehrt. Beipielsweise scheinen sich die Türken gerne bunt zu kleiden. Nicht nur die Frauen schätzen farbenfrohe Gewänder aus edlen Stoffen (vgl. Fd0, S.56; D, S.55), und auch die Männer tragen in der Ungestörtheit ihres Hauses die prächtigen Gewänder der alten Zeiten anstelle des zwar zweckmäßigen, aber stillosen Anzugs (vgl. A, S.158). Dieser hat sich sowieso erst in der Oberschicht durchgesetzt - zwar bestellt Abdulhamid pro Jahr vierzig Anzüge nach neuestem Pariser Schnitt, doch das einfache Volk kleidet sich nach wie vor in Kaftan und Fez (25). Auch der Erzähler übernimmt die traditionelle Kleidung, wie etwa Fuchspelz und den bodenlangen, goldbestickten Kaftan (vgl. A, S.68). Lhéry bedauert das Verschwinden der beinahe durchsichtigen

25) vgl. Said Naoum-Duhani, Vieilles Gens, vieilles Demeures (Istanbul: Editions du Touring et Automobile Club de Turquie, 1947), S.42f.

Gesichtsschleier der Frauen aus ästhetischen Gesichtspunkten; den schwarzen 'çarşaf' lehnt er vor allem deshalb ab, weil die Frauen ihre bunten Gewänder jetzt nur noch in privater Umgebung, nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen dürfen und so das Straßenbild an Lebhaftigkeit und Farbenfreude verliert (vgl. etwa D, S.18, 23, 65). Die Inszenierung, die Djénane und ihre Cousinen Lhéry darbieten (vgl. D, S.175ff.), spricht auch aus diesen Gründen Lhérys Empfindungen und Assoziationen an. Hier erscheint ihm der seiner Meinung nach 'wahre' Orient, den zu sehen anderen Europäern nicht möglich ist.

Ähnlich dekorativ wie die Kleidung ist für Loti das orientalische Interieur. Zum ersten Mal erlebt der Erzähler einen wirklich orientalisches ausgestatteten Ort, als er in der Bucht von Saloniki Aziyadés Barke betritt. Der Luxus, der ihm hier begegnet, ist für ihn ungewohnt, und aus seiner westlich geprägten Erziehung heraus verbindet er diese Üppigkeit mehr oder weniger bewußt noch mit Laszivität, was in seiner Beschreibung des Raumes deutlich wird:

On y trouve tous les raffinements de la nonchalance orientale, et il semblerait voir un lit qui flotte plutôt qu'une barque (A, S.31).

Der Erzähler wird nicht müde, die prachtvolle Inneneinrichtung orientalisches Behausungen zu beschreiben. Die Gegenstände, die Aziyadé aus ihrem Harem entwendet, um mit ihnen die Behausung des Erzählers auszustatten, sind stilvoll und kostbar (vgl. A, S.82). Im Hause Izeddin-Alis ist das Interieur nur aus ausgesuchten Materialien - silberne Tablett, wertvolle Orientteppiche, Lampen aus Opal (vgl. A, S.156ff.). Auch Djénanes Harem ist kostspielig eingerichtet, beispielsweise mit einem

242f. Touring et Automobile Club de Turquie, 1947).
 vgl. Saïd Naoum-Duhani, *Voyages de
 Demures* (L'Asiatique, Edition de
 1947).

"cabinet de toilette, tout blanc de marbre" (D, S.16) und mit teuren Teppichen (vgl. D, S.17). Zwar ist dieser Harem überwiegend nach westlichem Muster möbliert (vgl. D, S.12ff.), doch verleihen ihm bestimmte Requisiten doch eine unverwechselbar orientalische Atmosphäre:

Et, bien étrange dans cette chambre où n'importe quelle petite Parisienne très gâtée se fut trouvée à l'aise, bien inattendue au-dessus de ce lit laqué de blanc, une inscription en caractères arabes s'étalait à la place même où chez nous on attacherait peut-être encore le crucifix: une inscription brodée de fils d'or sur du velours vert-émir, un passage du livre de Mahomet, aux lettres enroulées avec un art ancien et précieux (D, S.14).

Der Erzähler ist sich der Bedeutung solcher Requisiten bewußt. Ihr Vorhandensein, nicht die finanzielle Situation des Haushaltes, gewährleistet die wahrhaft orientalische Einrichtung, wie man bei der Wohnung von Achmets Schwester erkennt - "une chambre meublée à l'orientale, mais d'un aspect sombre et pauvre" (Fd0, S.58). Nach diesem Gedanken handelt er, als er sein Haus in Eyüp ausstattet. Was für die Türken wohl selbstverständlich ist, wird von ihm überlegt angeschafft, wie etwa der Wandschmuck (vgl. A, S.68f., 81). Auch bei der Einrichtung seines Hauses in Rochefort wählt Loti die Requisiten, die für ihn nicht lediglich Einrichtungsgegenstände, sondern Ausdruck einer Philosophie sind, sorgfältig aus. So beschreibt der Erzähler des "Fantôme d'Orient" einen Abend, den er vor seiner Abreise nach Konstantinopel in seinem französischen Heim verbringt:

Il fait lourd et il fait inquiétant dans mon logis, ce soir. Et tout y a pris l'air lugubre, avec ce seul flambeau qui laisse les fonds dans une obscurité confuse; ça et là, des tranchants d'acier luisent, des lames courbes de yatagans, et, sur le rouge foncé des tentures murales, les broderies étranges semblent la figuration symbolique de mystères d'Orient, qui me seraient profondément incompréhensibles (Fd0, S.15).

Der Erzähler schätzt Abdulhamid vor allem aus dem Grund, daß unter dessen Herrschaft Festlichkeiten und Feiern wieder stärkere Bedeutung beigemessen werden. So beurteilt er den Sultan unter anderem aufgrund des Eindrucks, den die prunkvoll inszenierten Abende des Ramadan auf ihn gemacht haben:

Puisse Allah accorder longue vie au sultan Abd-ul-Hamid, qui fait revivre les grandes fêtes religieuses, les grandes solennités de l'islam; Stamboul illuminé chaque soir, le Bosphore éclairé aux feux de Bengale, les dernières lueurs de l'Orient qui s'en va, une féerie à grand spectacle que sans doute on ne reverra plus (A, S.56).

Abdulhamid besinnt sich auf alte Traditionen und deren Rituale. Dadurch, daß er der äußeren Form stärkeres Gewicht beimißt, versucht er, das zerfallende Reich wieder zu vereinen und ihm eine ethnienübergreifende nationale Identität, die sich auf die gemeinsame Religion stützt, zu verleihen. Deshalb werden besonders die religiösen Feste prachtvoll begangen. Abdulhamids bewußte Inszenierung verfehlt bei Loti nicht ihre Wirkung - für ihn offenbart sich hier der märchenhafte Orient in all seiner Pracht. Die von ihm empfundene Faszination, die durch das Zusammentreffen von Massen-erlebnis und fremdartiger Bräuche noch verstärkt wird, bestimmt sein Denken, und er unterstützt das Regime Abdulhamids, der viele am Westen orientierten Reformen der Tanzimat-Zeit rückgängig macht, vor allem vom Gefühl, nicht so sehr vom Intellekt her.

III.5.4. Anonymität

Daß die Bewohner Eyüps nicht an seiner wahren Identität interessiert sind, schätzt der Erzähler an ihnen. Die Möglichkeit, anonym bleiben zu können und nichts von sich preisgeben zu müssen, zählt für ihn zu den

Vorzügen, die ihm das Leben in der Türkei bietet. Wieder und wieder erwähnt er den Umstand, daß die Polizisten, im Gegensatz zum Westen, rar seien und sich niemand um des anderen Privatleben kümmere - vielleicht letzte Konsequenz der orientalischen Kultivierung des 'chez soi'. So beschreibt er einen zwar neugierigen, doch trotzdem diskreten Nachbarn in Eyüp, den Derwisch Hassan:

Hassan-effendi était de bonne foi; bien que lui et ses amis eussent désiré savoir qui j'étais, ils l'ignoraient absolument parce qu'ils ne m'avaient jamais épié. On n'a pas encore importé en Turquie le commissaire de police français, qui vous dépiste en trois heures; on est libre d'y vivre tranquille et inconnu (A, S.191).

Die Türken beobachten ihn zwar, nehmen aber selten näheren Anteil an dem, was er tut, solange dieses nicht mit ihren Interessen kollidiert (26).

Nachts streift der Erzähler durch die Stadt und wird selten nach Woher und Wohin gefragt. Die Diskretion der Nachtwächter in seinem Viertel hebt er besonders hervor (vgl. A, S.44). Auch seine sexuellen Kontakte bleiben anonym. Falls er sie überhaupt jemals gekannt hat, sind die Namen seiner Geliebten schnell vergessen (vgl. A, S.44). Die Möglichkeit zur Anonymität ist für ihn eines der Charakteristika Konstantinopels:

Constantinople était le seul endroit où pareille chose put être tentée; c'est le vrai désert d'hommes dont Paris était autrefois le type, un assemblage de plusieurs grandes villes où chacun vit à sa guise et sans contrôle (A, S.79).

Einen weiteren Aspekt, den Konstantinopel möglicherweise in Lotis Augen verkörpert, beschreibt Barthes:

- 26) So etwa der Kellner des Kaffeehauses, in dem der Erzähler einkehrt, nachdem ihm Aziyadés Tod bestätigt worden ist: "Le petit garçon qui m'apporte mon café et mon narguilé s'aperçoit que j'ai pleuré, me regarde avec étonnement, puis se dit sans doute que les affaires de cet étranger lui sont indifférentes, et se retire sans parler" (Fd0, S.75).

Il existe des villes de Dérive: ni trop grands ni trop neuves, il faut qu'elles aient un passé (ainsi Tanger, ancienne ville internationale) et soient cependant encore vivantes; villes ou plusieurs villes se mêlent; villes sans esprit promotionnel, villes paresseuses, oisives, et cependant nullement luxueuses, où la débauche règne sans s'y prendre au sérieux: tel sans doute le Stamboul de Loti (27).

Auch in der Masse kann Loti anonym bleiben: "Seul, libre, ignoré de tous dans ces foules /.../" (D, S.66). Feierlichkeiten, die von großen Menschenmengen begangen werden, üben eine starke Anziehungskraft auf ihn aus, wie etwa die Abende des Ramadans (vgl. A, S.57). Die Menschenmenge, "ces gens du peuple auxquels ma fantaisie m'avait mêlé" (Fd0, S.66), gibt dem Erzähler das Gefühl, trotz aller kulturellen Unterschiede zu der fremden Kultur zu gehören. Äußerlich ist er nicht von den Einheimischen zu unterscheiden, und in der Masse ist die Aufmerksamkeit des einzelnen nicht auf einen anderen einzelnen gerichtet, sondern auf das die Menge verbindende, übergeordnete Ereignis. Während des Bayram beobachtet der Erzähler zwar die Kultur nach wie vor mit dem Blick des Außenstehenden, fühlt sich aber von der geeinten Menge fasziniert (vgl. D, S.180). Der Ästhet in ihm ist für das Erlebnis der Masse, deren Fühlen auf einen einzigen gemeinsamen Punkt gerichtet ist, sehr empfänglich. Hinzu kommt im Orient noch die durch die verschiedenen sozialen Schichten und ethnischen Gruppen, die jedoch allesamt die Freude an bunter Kleidung teilen, erreichte optische Wirkung (vgl. A, S.57). Auch die Notwendigkeit der Entscheidung entfällt in der Masse. In kleineren Gruppen genießt der Erzähler es, seine Meinung darzulegen - etwa beim Politisieren mit den Derwischen (vgl. A, S.92) -, doch kostet er auch den Aspekt aus, die Entscheidung an andere,

27) Barthes, S.115.

Vorzügen, die ihm das Leben in der Türkei bietet. Wieder und wieder erwähnt er den Umstand, daß die Polizisten, im Gegensatz zum Westen, nur sitzen und sich niemand um des anderen Privatleben kümmere - vielleicht letzte Konsequenz der orientalischen Kultivierung des 'chez soi'. So beschreibt er einen zwar neugierigen, doch trotzdem diskreten Nachbarn in Eyp, den Derwisch Hassan:

Hassan-étendu était de bonne foi; bien que lui et ses amis eussent désiré savoir qui était, ils l'ignoraient absolument parce qu'ils ne m'avaient jamais écrié. On n'a pas encore importé en Turquie le commissaire de police français, qui vous débâte les trois heures; on est libre d'y vivre tranquille et inconnu (A, S.191).

Die Turken beobachten ihn zwar, nehmen aber selten näheren Anteil an dem, was er tut, solange dieses nicht mit ihren Interessen kollidiert (26).

Nachts streift der Erzähler durch die Stadt und wird selten nach Wohnt und Wohnort gefragt. Die Diskretion der Nachtwächter in seinem Viertel hebt er besonders hervor (vgl. A, S.44). Auch seine sexuellen Kontakte bleiben anonym. Falls er sie überhaupt jemals gekannt hat, sind die Namen seiner Geliebten schnell vergessen (vgl. A, S.44). Die Möglichkeit zur Anonymität ist für ihn eines der Charakteristika Konstantinopels:

Constantinople était le seul endroit où pareille chose ait été tentée; c'est le vrai désert d'homme dont Paris était autrefois le type, un assemblage de plusieurs grandes villes où chacun vit à sa guise et sans contrôle (A, S.79).

Einen weiteren Aspekt, den Konstantinopel möglicherweise in Lotis Augen verkörpert, beschreibt Barthes:

So etwa der Kellner des Kaffeehauses, in dem der Erzähler einkehrt, nachdem ihm Azizades Tod bestätigt worden ist: "Le petit garçon qui m'apporte mon café et mon nappe à l'apertout, que j'ai pleuré, me regarde avec étonnement, puis se dit sans doute que les affaires de cet étranger lui sont indifférentes, et se retire sans parler" (Fd0, S.75).

nämlich die Veranstalter und Dramaturgen der Massenszene, abgeben zu können. Bemerkenswert ist, daß selbst die Friedhöfe auf den Erzähler vor allem durch seine Assoziationen mit Menschenmassen zu wirken scheinen. Seine Beschreibung des Friedhofs, auf dem Aziyadé beerdigt ist, läßt in unseren Augen eine solche Deutung zu:

/.../ les tombes qui étaient par milliers, simulaient presque des foules, des foules de petits êtres grisâtres, penchés, défaillants /.../ une étendue grise /.../ toute peuplée comme de petits personnages caducs, encore debout ou bien penchés, ou gisant, qui étaient des stèles funéraires (D, S.68f.).

III.3.5. Die Verkleidung bei anderen Personen

Zwar sind es hauptsächlich die Figuren des Erzählers und Lhérys, die mit verschiedenen Identitäten jonglieren, doch zieht sich auch das Motiv der Verkleidung anderer durch Lotis Romane. Anlässlich der Abschiedsfeier für den Erzähler legt Aziyadé das Kostüm einer Armenierin an (vgl. A, S.186f.). Sowohl Aziyadé als auch Séniha tragen, um sich unerkant bewegen zu können, die Tracht einer einfachen Frau aus dem Volke (vgl. A, S.142, 162, 175). Bei Séniha wird die Verkleidung zur Travestie, da sie in den Augen des Erzählers versucht, durch das Tragen westlicher Kleidung ihrer Realität zu entfliehen. Was bei ihm legitim ist - bestimmte Aspekte einer ihn faszinierenden, fremden Kultur annehmen zu können -, verurteilt er bei anderen, wenn sie dadurch nicht mehr dem Bild entsprechen, das sie seiner - des Dramaturgen - Meinung nach haben sollen. Grundsätzlich kritisiert er, daß die westliche Mode von den Orientalen angenommen werde. In den "Désenchantées" ist es bezeichnend, daß die Cousinen auf den Fotografien, die Lhéry sich von ihnen

erbittet, westliche Garderobe tragen und ihre Gesichter verhüllen (vgl. D, S.113). Auf diese Weise erhält die Episode einen lächerlichen Zug - weit mehr, als wenn die Frauen sich traditionell gekleidet hätten. Positiv beurteilt Lhéry jedoch die Kostümierung anlässlich der Haremsinszenierung (vgl. D, S.175ff.). Die Frauen kostümieren sich insofern, als sie Kleidung anlegen, die zwar ihrer Kultur entstammt, jedoch zu jener Zeit bereits veraltet ist und nicht mehr getragen wird. Die Bühne öffnet sich hier also für ein Stück 'eski' eigens für Lhéry - man ist sich der Traditionen bewußt und verfügt auch über die Mittel, sie wiederzuerwecken, identifiziert sich jedoch nicht mehr unbedingt mit ihnen (28).

Tragikomischer Kontrast zu diesen Szenen ist Aziyadés ehemalige Sklavin Kadidja, die im "Fantôme d'Orient", in ihre Decke gehüllt, die Verkleidung parodiert. Der Erzähler beschreibt, wie er sich mit der in einer Sänfte sitzenden Kadidja zum Friedhof begibt, um Aziyadés Grab aufzusuchen:

Des enfants, qui voient passer grand train cette chaise, escortée par ce cavalier doré comme un cavas de pacha, regardent par les lucarnes de verre pour voir la belle qu'on emporte là dedans si vite, et puis s'épouvantent de cette figure de guenon noire (FdO, S.85).

III.6. Die Türkei als Hort des Guten

III.6.1. Die Türkei als Sinnbild des Orients

Für Loti ist die Türkei, das damalige Osmanische Reich, weit mehr als nur ein Staat. Für ihn besitzt sie alle Charakteristika des gesamten Orients. Gaubert faßt diesen Umstand folgendermaßen zusammen:

28) Im Gegensatz dazu ist der Empfang bei Izeddin-Ali, an dem der Erzähler teilnimmt, authentisch, weil die Gewandung der Teilnehmer deren geistige Einstellung widerspiegelt.

Aziyadé est situé en Turquie. Il en utilise les décors, les moeurs, la langue, la poésie, avec sans doute une exactitude satisfaisante. Mais on a l'impression que Loti dépasse la précision ethnographique et que Salonique et Stamboul sont plus qu'elles-mêmes. Une cristallisation de tout l'Orient, peut-être? Ce n'est pas suffisant: plutôt un lieu où précipitent - au sens chimique - tous les ailleurs, toutes les étrangetés que connaît ou rêve Loti, le lieu de l'altérité (29).

Wie bereits erwähnt, setzt der Erzähler wiederholt die Türkei mit dem Islam gleich, sei dies richtig oder falsch, wie etwa bei der Sprache (vgl. A, S.43). Doch geht seine Vorstellung vom Orient noch über diese religiöse Komponente hinaus - sein Orient ist der aus den 'Tausendundeinen Nächten', der alte, unwiederbringliche, sagenhafte Orient, wie auch Barthes bemerkt:

/.../ dans une Turquie elle-même dépassée, c'est une Turquie encore plus ancienne que Loti cherche en tremblant: le désir va toujours vers l'archaïsme extrême, là où la plus grande distance historique assure la plus grande irréalité, là où le Désir trouve sa forme pure: celle de retour impossible, de l'Impossible (mais en l'écrivant, cette regression va disparaître) (30).

In diesem Sinn ist auch Lhérys Zögern, nach Jahren der Abwesenheit wieder nach Konstantinopel zu fahren, zu verstehen. Nichts kann mehr so sein, wie es war, und die Enttäuschung angesichts einer Bühne ehemaliger Inszenierungen, die sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist für ihn nach seiner Ankunft spürbar:

Alors il sentit que ce monde-là, cette vie-là, non seulement lui rendraient vide et agité son nouveau séjour en Orient, mais risquaient aussi de gâter à jamais ses impressions d'autrefois, peut-être même d'embrumer l'image de la pauvre petite endormie. Depuis qu'il était à Constantinople, ses souvenirs, d'heure en heure, s'effaçaient davantage, semblaient sous la banalité ambiante; il lui paraissait que ces gens de son entourage les profanaient chaque jour, piétinaient dessus. Et il décida de s'en aller (D, S.65).

29) A.Gaubert, "Aziyadé est-elle en Asie?", RPL, 13 (1983), S.100f.

30) Barthes, S.113.

Aziyadé est situé en Turquie. Il en utilise les
décors, les mœurs, la langue, la poésie, avec sans
doute une exactitude satisfaisante. Mais on a
l'impression que l'art dépasse la précision ethnogra-
phique et que l'atmosphère et l'ambiance sont plus
puissantes. Une cristallisation de tout
l'orient, peut-être. Ce n'est pas suffisant; plutôt
un lieu où précipitent - au sens chrétien - tous les
éléments, toutes les étrangères que connaît du monde
l'art, le lieu de l'histoire (29).

Wie bereits erwähnt, setzt der Erzähler wiederholt die
Türkei mit dem Islam gleich, sei dies richtig oder
falsch, wie etwa bei der Sprache (vgl. A, S.143). Doch
geht seine Vorstellung vom Orient noch über diese
religiöse Komponente hinaus - sein Orient ist der aus
den Tausendundeinen Nächten, der alte, unüber-
brückliche, sagenhafte Orient, wie auch Barthes
bemerkt:

(...) dans une Turquie elle-même dépassée, c'est une
Turquie encore plus ancienne que l'art cherche en
translucide: le défilé va toujours vers l'archaïsme
extrême, là où la plus grande distance historique
assure la plus grande fraîcheur, là où le défilé
trouve sa forme pure: celle de retour impossible, de
l'impossible (mais en l'écrivant, cette regression
va disparaître) (30).

In diesem Sinn ist auch Mélek's Lösung, nach Jahren der
Abwesenheit wieder nach Konstantinopel zu fahren, zu
verstehen. Nichts kann mehr so sein, wie es war, und
die Enttäuschung angesichts einer Bühne ehemaliger
Inszenierungen, die sich im Laufe der Zeit verändert
hat, ist für ihn nach seiner Ankunft ephemer:

Ainsi il sentit que ce monde-là, cette vie-là, ne
seulement lui rendaient vide et agité son nouveau
séjour en Orient, mais risquaient aussi de gêner à
jamais ses impressions d'autrefois, peut-être même
d'effrayer l'image de la pauvre patrie endormie.
Depuis qu'il était à Constantinople, ses souvenirs
d'heure en heure, s'étaient développés, s'étaient
sous la banquette amassés; il lui paraissait que ces
gens de son entourage les profanaient chaque jour.
Précipitamment dessus. Et il décida de s'en aller (31).

29) A. Sauer, "Aziyadé est-elle en Asie?", RFL,
13 (1983), S.100f.
30) Barthes, S.113.

III.6.2. Die Bedeutung des Westens

Der Erzähler schildert seinen türkischen Freunden nur
bestimmte Aspekte seiner Zivilisation. Er beschreibt
seine europäische Heimat als tristes, flaches, regne-
risches Land, dessen Hauptmerkmal die Monotonie und
Uniformität seien (vgl. A, S.210ff.). Besonderen Wert
mißt er dem Umstand bei, daß die Bewohner, im Gegensatz
zu den Orientalen, ständig durch die Autoritäten
überwacht würden (vgl. A, S.212). Als Gegenpol zu
diesem Bild zeichnet er das Idyll in Brightbury (vgl.
A, S.101, 218). Die Familie, und hier vor allem die
Mutter, werden sublimiert, um das Elend des restlichen
Lebens einerseits auszugleichen, andererseits noch zu
betonen. Der Erzähler beschreibt den Westen, sowohl die
positiven als auch die negativen Seiten, bewußt
bildlich und einfach, da seine Gesprächspartner (vor
allem Achmet und Aziyadé) seiner Meinung nach keine
Abstrakta begreifen würden, wie bei der Mondfinsternis
zum Ausdruck kommt (vgl. A, S.111f.). Izeddin-Ali
gegenüber, der in "Aziyadé" als Verkörperung der
türkischen Intelligenz steht, erwähnt er andere Aspekte
und behandelt auch die bereits Achmet und Aziyadé
gegenüber geschilderten europäischen Besonderheiten auf
andere Weise, wie etwa die europäische Kleidung (vgl.
A, S.211, 218).

Vertreter der westlichen Kultur bei den Türken sind
in erster Linie die europäischen Bewohner Peras und die
unter deren geistigem Einfluß stehenden Levantiner. Die
Türken, die sich der Eigenständigkeit ihrer Kultur
bewußt sind, betrachten die Europäer mit Mißtrauen und
die Levantiner mit Mitleid und Verachtung. Dies zeigt
sich, als Mélek in den "Désenchantées" die Einwohner
von Pera erwähnt:

LII.6.2. Die Bedeutung des Westens

Der Erzähler schildert seinen türkischen Freunden nur bestimmte Aspekte seiner Zivilisation. Er beschreibt seine europäische Heimat als krisen-, flaches, regnerisches Land, dessen Hauptmerkmal die Monotonie und Uniformität seien (vgl. A, S.210ff.). Besonders wertvoll ist er dem Umstand bei, daß die Bewohner, im Gegensatz zu den Orientalen, ständig durch die Autoritäten überwacht würden (vgl. A, S.212). Als Gegenpol zu diesem Bild zeichnet er das Bild in Brighton (vgl. A, S.101, 218). Die Familie, und hier vor allem die Mutter, werden sublimiert, um das Bild des westlichen Lebens einerseits auszugleichen, andererseits noch zu betonen. Der Erzähler beschreibt den Westen, sowohl die positiven als auch die negativen Seiten, bewußt objektiv und einfach, da seine Gesprächspartner (vor allem Ahmet und Azyade) seiner Meinung nach keine Abstrakta befehlen würden, wie bei der Mondfinsternis zum Ausdruck kommt (vgl. A, S.111f.). Izabella-Azi gegenüber, der in "Azyade" als Verkörperung der türkischen Intelligenz steht, erwähnt er andere Aspekte und behandelt auch die bereits Ahmet und Azyade gegenüber geschuldeten europäischen Besonderheiten auf andere Weise, wie etwa die europäische Kleidung (vgl. A, S.211, 218).

Vertreter der westlichen Kultur bei den Türken sind in erster Linie die europäischen Bewohner Pera und die unter deren geistigen Einfluß stehenden Levantiner. Die Türken, die sich der Eigenständigkeit ihrer Kultur bewußt sind, betrachten die Europäer mit Mißtrauen und die Levantiner mit Mitleid und Verachtung. Dies zeigt sich, als Melek in den "Össenchentés" die Einwohner von Pera erwähnt:

Il fallait entendre comment était dit ce mot Pérote (habitante du quartier de Péra). Rien que dans la façon de le prononcer, elle avait mis tout son dédain de pure fille d'Osmanlis pour les Levantins ou Levantines /.../ dont le Pérote représente le prototype (D, S.24).

Vorherrschend sind bei den Levantinern die schlechten Eigenschaften der westlichen Zivilisation - Trunksucht und Ausschweifungen, Imponiergehabe anstelle von Solidarität und in letzter Konsequenz der Verfall sämtlicher traditionellen Werte. Nur wenige Türken übernehmen die westlichen Statussymbole und werden deshalb von der der türkischen Kultur verhafteten Oberschicht verachtet (vgl. A, S.158). Für die meisten ist die europäische Lebens- und Denkweise unverständlich. Sie dient manchen Türken zur Belustigung, ist für einige aber auch Anlaß zur Sorge - beispielsweise für Djénanes Großmutter, die nur wenig Vertrauen zur Hauslehrerin ihrer Enkelin hat. Djénane dagegen hat zwar die negativen Einflüsse der europäischen Zivilisation erkannt, ist jedoch auch von dem Vorhandensein positiver Elemente überzeugt. Dies bezieht sich vor allem auf den geistig-emotionalen Bereich. Europa ist für sie gleichbedeutend mit der Verwirklichung der 'wahren' Liebe im Gegensatz zur erzwungenen Heirat und mit der Möglichkeit, ihren geistigen Horizont etwa durch Reisen zu erweitern, als Gegensatz zum reglementierten und isolierten Leben im Harem (vgl. D, S.41f.).

Loti spricht in seinen Romanen der westlichen Kultur beinahe jegliche positive Eigenschaft ab. Er betont immer wieder ihren destruktiven und dekadenten Charakter und ihre Tendenz zu Uniformierung und Überwachung. Er selbst ist jedoch in dieser Kultur aufgewachsen und durch sie sozialisiert - möglicher-

weise, ohne sich dieses Umstandes allzu bewußt zu sein. Er benutzt Europa, und hier vor allem seine engere Heimat, besonders in "Aziyadé" häufig als Vergleichsmöglichkeit oder als Maßstab. Trahard sieht den Grund hierfür vor allem in Lotis starker Persönlichkeit:

Sa forte personnalité se mêle à l'oeuvre de la nature et à celle des hommes. Tout est si bien que, par un phénomène curieux, mais explicable, où qu'il se trouve /.../, sa pensée le ramène en France, au pays natal, et ses souvenirs d'enfance l'assignent, le tourmentent (31).

Unserer Meinung nach benötigt Loti das Negativbild des Westens vor allem, um sich um so deutlicher davon unterscheiden zu können. Erst der Kontrast zu den 'Kulturrassisten', die in Gestalt von Touristen, Geschäftsleuten und sonstigen Westeuropäern die türkischen Gebräuche be- und verurteilen, macht deutlich, in welchem Maße Loti scheinbar die Landessitten respektiert und sogar sublimiert. Die einzige Möglichkeit, ein 'guter' Europäer zu sein, besteht für den Erzähler darin, seine Herkunft nicht freiwillig preiszugeben und sich erst zur europäischen Kultur zu bekennen, wenn ihm dies Vorteile einbringt oder wenn seine Umgebung seine wahre Identität durchschaut hat, sein Anderssein jedoch nicht sanktioniert. Seine Nachbarn in Eyüp sind ein Beispiel für eine solche Umgebung (vgl. A, S.62).

An Europa ist Loti durch Pflichten gebunden, die dem außenstehenden Betrachter vielleicht nicht allzu bindend erscheinen, die für ihn jedoch als Entschuldigung dafür dienen, eigene Entscheidungen hinten anzustellen (vgl. III.2.3). Der Dienst bei der Marine verpflichtet den Erzähler genauso zur Rückkehr wie die zeitlich von vornherein begrenzte Tätigkeit bei der

31) Trahard, S.14.

Botschaft in Konstantinopel im Falle Lhérys. Loti vermag seine westliche Herkunft nicht in Frage zu stellen, er ist zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit ihr nicht fähig. Seine Realität ist nicht fragil, er bleibt in ihr, selbst wenn er augenscheinlich eine andere Identität annimmt. Auch in der Rolle des Arif ist sich der Erzähler stets der Konsequenzen bewußt, die seine Handlungen für ihn haben können, etwa beim Brand seines Hauses in Eyüp (vgl. A, S.154). Die westliche Identität ist nach wie vor seine eigentliche Realität, alles andere empfindet er nur als temporäre Inszenierung.

III.6.3. Die Unüberwindbarkeit des Kulturgegensatzes

Die gegensätzlichen Kulturen des Okzidents und des Orients sind überall in Lotis Türkei-Romanen gegenwärtig. Ein Symbol hierfür, das oft verwendet wird, ist die Zweiteilung Konstantinopels, in der sich auch die unterschiedlichen Lebensformen manifestieren. Lhéry empfindet diese Teilung besonders, als er sich zu seinem Sommersitz begibt:

De droite et de gauche, le long de ce Bosphore, vingt kilomètres de maisons /.../ regardent, par leurs myriades de fenêtres /.../. Fenêtres libres, ou fenêtres si grillagées des impénétrables harems. Maisons de tous les temps et de tous les styles. Du côté d'Europe, hélas! déjà quelques villas baroques de Levantins en délire, façades composites ou même art nouveau, écoeurantes à coté des harmonieuses demeures de la vieille Turquie, mais noyées encore et négligeables dans la beauté du grand ensemble. Du côté d'Asie, où n'habitent guère que des Turcs, dédaigneux des pacotilles nouvelles et jaloux de silence, on peut sans déception longer de près la terre, car il est intact, le charme de passé et d'Orient qui plane encore là partout (D, S.132).

Der Romanist und Orientalist Hottinger charakterisiert

weise, ohne sich dieses Umstandes allzu bewußt zu sein. Er benutzt Europa, und hier vor allem seine eigene Heimat, besonders in "Asyab" häufig als Vergleichsmöglichkeit oder als Maßstab. Trahard sieht den Grund hierfür vor allem in Lotis starker Persönlichkeit:

La forte personnalité se méle à l'oeuvre de la nature et à celle des hommes. Tout est si bien dit, par un phénomène curieux, mais explicable, qu'il se trouve à la fois, sa pensée le ramène en France, au pays natal, et ses souvenirs d'enfance l'assignent. (le commentant) (31).

Unsere Meinung nach benötigt Loti das Motivbild des Westens vor allem, um sich um so deutlicher davon unterscheiden zu können. Erstler Kontrast zu den 'Kulturassistenten', die in Gestalt von Touristen, Geschäftsleuten und sonstigen Westeuropäern die türkischen Gebräuche be- und verurteilen, macht deutlich, in welchem Maße Loti schonard die Landestellen respektiert und sogar sublimiert. Die einzige Möglichkeit, ein 'guter' Europäer zu sein, besteht für den Erzähler darin, seine Herkunft nicht freiwillig preiszugeben und sich erst zur europäischen Kultur zu bekennen, wenn ihm dies Vorteile einbringt oder wenn seine Umgebung seine wahre Identität durchschaut hat. In Anbetracht jedoch nicht sanktioniert. Seine Nachbarn in Eyüp sind ein Beispiel für eine solche Umgebung (vgl. A, S.62).

An Europa ist Loti durch Pflichten gebunden, die dem ausstehenden Betrachter vielleicht nicht allzu plausibel erscheinen, die für ihn jedoch als Entschuldigend dienen, eigene Entscheidungen hinter anzustellen (vgl. III.2.3). Der Dienst bei der Marine verpflichtet den Erzähler genauso zur Rückkehr wie die zeitlich von vornherein begrenzte Tätigkeit bei der

(31) Trahard, S.14.

das von Loti im obigen Text symbolisch dargestellte Spannungsverhältnis von Orient und Okzident unserer Meinung nach sehr treffend, wenn er sagt:

Die Erfahrung der Völker des Islams scheint zu sein: Je mehr man sich bemüht, den Europäern zu gleichen, weil man dies aus Überlebensgründen tun muß, desto abhängiger wird man von ihnen. Um zu überleben, muß man seine eigene islamische Existenz untergraben; und dadurch, daß man sie untergräbt, wird man immer weiter sich selbst entfremdet und vom Fremden abhängig (32).

Auch in Lotis Augen ist eine Synthese der so unterschiedlichen Kulturen nicht möglich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten - entweder erlebt die Türkei eine Invasion der Europäer, die zusammen mit ihren Wirtschaftsgütern auch eine neue Art von Kultur einführen, und erliegt diesem Einfluß, oder sie setzt sich in der Form zur Wehr, daß sie fremde Einflüsse radikal abwehrt. Diese zwei Möglichkeiten spiegeln sich auch im Verhalten der von Loti in den Romanen beschriebenen Türken wider - entweder bejahen sie alles offensichtlich Westliche kritiklos, wie Séniha oder die 'fils de pacha', oder sie verschließen sich sämtlichen Neuerungen, wie Izeddin-Ali oder die '1320'. Eine dritte Möglichkeit scheint es nicht zu geben. Djénane versucht in den "Désenchantées", einen Weg zu finden, scheitert aber an ihren zu hohen Idealen und der Unmöglichkeit, diese zu realisieren. Auch Mélek muß darunter leiden, daß sie mit zwei verschiedenen Realitäten in Berührung gekommen ist. Zeyneb schließlich, resigniert und bereits selbst vom nahen Tod gezeichnet, kritisiert den ihrer Meinung nach für ihre Cousinen schädlichen Einfluß des Westens und legt in ihren Überlegungen zu Djénanes Selbstmord folgende Überzeugung dar:

32) Arnold Hottinger, "Der Aufbruch in die Moderne", in: Kurzrock, S.87.

Botschaft in Konstantinopel im Falle der... Loti
vermag seine westliche Herkunft nicht in Frage zu
stellen, er ist zu einer wirklichen Auseinandersetzung
mit ihr nicht fähig. Seine Reaktion ist nicht (32),
er bleibt in ihr, selbst wenn er augenscheinlich eine
andere Identität annimmt. Auch in der Rolle des Kritikers
ist sich der Erzähler stets der Konsequenzen bewußt,
die seine Handlungen für ihn haben können, etwa beim
Brand seines Hauses in Syon (vgl. A. 2.124). Die
westliche Identität ist nach wie vor seine eigentliche
Realität, alles andere empfindet er nur als temporäre
Inszenierung.

III.3. Die Unüberwindlichkeit des Kulturgenossens

Die gegensätzlichen Kulturen des Okzidents und des
Orient sind überall in Lotis Türkei-Romanen gegen-
wärtig. Ein Symbol hierfür, das oft verwendet wird, ist
die Zweiteilung Konstantinopels, in der sich auch die
unterschiedlichen Lebensformen manifestieren. Loti
empfindet diese Teilung besonders, als er sich zu
seinem Sommerstutz begibt:

De droite et de gauche, le long de ce Bosphore,
vont s'élevés des maisons... regardant par
leurs fenêtres de fenêtres... fenêtres...
de fenêtres et d'édifices des imposables...
Maisons de tous les temps et de tous les styles. Du
côté d'Europe, hélas! des plus villes baroques
de l'Occident en défilé, façades composées ou mé-
rit nouveau, décorant à côté des harmonieuses
demeures de la vieille Turquie, mais noyées encore
et négligées dans le bruit du grand monde. Du
côté d'Asie, on n'habite que des turcs,
désolés des nouvelles nouvelles et jaloux de
silence, on peut sans déception longer de près la
terre, car il est intact, le charme de passé et
d'Orient qui plane encore là partout (D. 2.122).

Der Romanist und Orientalist Hottinger charakterisiert

das von Loti im obigen Text symbolisch dargestellte Spannungsverhältnis von Orient und Okzident unserer Meinung nach sehr treffend, wenn er sagt:

Die Erfahrung der Völker des Islams scheint zu sein: Je mehr man sich demüht, den Europäern zu gleichen, desto mehr man dies aus Überlebensgründen tun muß, desto abhängiger wird man von ihnen. Um zu überleben, muß man seine eigene islamische Existenz untergraben; und dadurch, daß man sie untergräbt, wird man immer weiter sich selbst entfremdet und von Fremden abhängig (32).

Auch in Lotis Augen ist eine Synthese der so unterschiedlichen Kulturen nicht möglich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten - entweder erlebt die Türkei eine Invasion der Europäer, die zusammen mit ihren Wirtschaftsgütern auch eine neue Art von Kultur einführen, und erliegt diesem Einfluß, oder sie setzt sich in der Form zur Wehr, daß sie fremde Einflüsse radikal abwehrt. Diese zwei Möglichkeiten spiegeln sich auch im Verhalten der von Loti in den Romanen beschriebenen Türken wider - entweder betonen sie alles orientalische Westliche kritisch, wie Sémis oder die 'fils de pachas', oder sie verschließen sich sämtlichen Neuerungen, wie Iseddin-Ali oder die '1320'. Eine dritte Möglichkeit scheint es nicht zu geben. Djénane versucht in den "Desenchantés", einen Weg zu finden, scheitert aber an ihren zu hohen Idealen und der Unmöglichkeit, diese zu realisieren. Auch Mélek muß darunter leiden, daß sie mit zwei verschiedenen Realitäten in Berührung gekommen ist. Leyné schließlich, resigniert und bereits selbst vom nahen Tod gezeichnet, kritisiert den ihrer Meinung nach für ihre Cousinen schädlichen Einfluß des Westens und legt in ihren Überlegungen zu Djénanes Selbstmord folgende Überlegung dar:

32) Arnold Hottfinger, "Der Aufbruch in die Moderne", in: Kürsch, S. 87.

Et elle aurait vécu si elle était restée la petite barbare, la petite princesse des plaines d'Asie! Elle n'aurait rien su du néant des choses...C'est de trop penser et de trop savoir qui l'a empoisonnée chaque jour un peu...C'est l'Occident qui l'a tué, André...Si on l'avait laissée primitive et ignorante, belle seulement, je la verrais là près de moi, et j'entendrais sa voix... (D, S.252).

Durch den Mund einer Romanfigur vertritt Loti hier das Bild vom 'guten Wilden', der vor der herannahenden Zivilisation gerettet werden müsse. Der von ihm beschriebene Orient besitzt zwar Tugenden und Werte, hat jedoch aus sich selbst heraus nicht die Kraft, diese zu bewahren und sich dem fremden Einfluß gegenüber zu behaupten. Wenn Loti auch von seiner moralischen Integrität und der Ehrenhaftigkeit seiner Motive überzeugt ist, so erhärtet sich doch der Verdacht, daß er diese Thesen auch aus rein egoistischen Gründen vertritt. Loti ist auf der Suche nach dem 'anderen', für das nach Barthes' Meinung in diesem Falle die Türkei nur als ein Symbol neben anderen steht (33). Die Begegnung mit Aziyadé ist bei Barthes nicht der Grund, sondern lediglich der Anlaß dafür, daß Lotis Wahl gerade auf die Türkei fällt:

Est-ce vraiment elle, n'est-ce pas plutôt Stamboul (c'est-à-dire la 'pale débauche'), que Loti veut finalement choisir contre le Deerhound, l'Angleterre, la politique des grandes puissances, la soeur, les amis, la vieille mère, le lord et la lady qui jouent tout Beethoven dans le salon d'une pension de famille? (34).

33) "Turc ou maghrébin, l'Orient n'est que la case d'un jeu, le terme marqué d'une alternative: l'Occident ou autre chose" (Barthes, S.113).

34) Barthes, S.111.

1) Quella-Villéger, Incompris, S.295.

IV. CONCLUSIO - DIE TÜRKEI ALS IDEAL

Es war in der vorliegenden Arbeit nicht möglich, alle Aspekte, unter denen die Türkei in den Romanen Lotis untersucht werden kann, ausführlich zu behandeln. Jedoch wären an dieser Stelle nicht behandelten Gesichtspunkte, etwa das Motiv des Vergessenssuchens oder die Suche nach der verlorenen Jugend, nach unserer Auffassung eher als Ergänzung denn als Widerspruch zu den Schlüssen, die der Leser aus den untersuchten Themenkomplexen ziehen kann, anzusehen.

Wenn Loti auch scheinbar über die Türkei schreibt, so schreibt er doch im Grunde immer wieder über sich, in Gestalt verschiedenster Personen, deren Identität durch ihre Umgebung - in diesem Falle also das Osmanische Reich - definiert wird. Aus diesem Grunde sind seine Eindrücke in höchstem Maße subjektiv und auch selektiv. Diese Subjektivität beschreibt Quella-Villéger im Hinblick auf die Haltung Lotis gegenüber Abdulhamid:

On a fait de Loti le panégyriste du sultan Abd-ul-Hamid. /.../ Loti ignore volontairement la politique intérieure du sultan, ne retient de l'absolutisme hamidien que la volonté de grandeur politico-militaire et les splendeurs extérieures de l'Islam. Il a en commun avec le sultan le goût du passé, le refus d'une constitution à l'occidentale, un certain panislamisme (1).

Wie sonst, wenn nicht durch selektive Wahrnehmung, wäre es erklärlich, daß Loti den demokratischen Kräften, deren Anfänge bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts liegen, selbst in den "Désenchantées" - also nur wenige Jahre vor der Revolution der Jungtürken - so gut wie keine Beachtung schenkt? Loti wollte nicht die Türkei in ihrer Gesamtheit darstellen. Was er suchte und durch das Verfassen der Romane zumindest in seiner Erinnerung schuf, war ein Ort der Geborgenheit, geschützt vor der

1) Quella-Villéger, Incompris, S.295.

Et elle avait vécu si elle était restée la petite barbare, la petite princesse des plaines d'Asie! Elle n'aurait rien su du néant des choses... C'est de trop penser et de trop savoir que l'a emportée chaque jour un peu. C'est l'occident qui l'a tué. André... Si on l'avait laissée primitive et igno- tante, belle seulement, je la verrais là près de moi, et j'entendrais sa voix... (0, 2.252).

Durch den Mund einer Romanfigur vertritt Loti hier das Bild vom 'guten Wilden', der vor der heranrückenden Zivilisation gerettet werden müsse. Der von ihm beschriebene Orient besitzt zwar Tugenden und Werte, hat jedoch aus sich selbst heraus nicht die Kraft, diese zu bewahren und sich dem fremden Einfluß gegen- über zu behaupten. Wenn Loti auch von seiner moralis- schen Integrität und der Ehrhaftigkeit seiner Motive überzeugt ist, so erhebt sich doch der Verdacht, daß er diese Thesen auch aus rein egoistischen Gründen vertritt. Loti ist auf der Suche nach dem 'anderen', für das nach Barthes' Meinung in diesem Falle die Türkei nur als ein Symbol neben anderen steht (33). Die Begegnung mit Asyade ist der Barthes nicht der Grund, sondern lediglich der Anlaß dafür, daß Lotis Wahl gerade auf die Türkei fällt:

Est-ce vraiment elle, n'est-ce pas plutôt Stampoul (c'est-à-dire la 'pauvrette'), que Loti veut finalement choisir contre le baron, l'Anglo-terre, la politique des grandes puissances, la soeur, les amis, la vieille mère, le lord et la lady qui jouent tout Beethoven dans le salon d'une pension de famille? (34).

33) "Türke ou maghrébin, l'orient n'est que le case d'un jeu, le terme marqué d'une alternative: l'occident ou autre chose" (Barthes, 2.113).

34) Barthes, 2.111.

IV. CONCLUSION - DIE TÜRKEI ALS IDEAL

Es war in der vorliegenden Arbeit nicht möglich, alle Aspekte, unter denen die Türkei in den Romanen Lotis untersucht werden kann, ausführlich zu behandeln. Jedoch wären an dieser Stelle nicht behandelte Gesichtspunkte, etwa das Motiv des Vergessenssuchens oder die Suche nach der verlorenen Jugend, nach unserer Auffassung eher als Ergänzung denn als Widerspruch zu den Schlüssen, die der Leser aus den untersuchten Themenkomplexen ziehen kann, anzusehen.

Wenn Loti auch scheinbar über die Türkei schreibt, so schreibt er doch im Grunde immer wieder über sich, in Gestalt verschiedenster Personen, deren Identität durch ihre Umgebung - in diesem Falle also das Osmanische Reich - definiert wird. Aus diesem Grunde sind seine Eindrücke in höchstem Maße subjektiv und auch selektiv. Diese Subjektivität beschreibt Quaglia-Villiger im Hinblick auf die Haltung Lotis gegenüber Abdulhamid:

On a fait de Loti le panegyriste du sultan Abd-ul-Hamid. Loti ignore volontiers le rôle politique du sultan, ne retient de l'absolutisme ottoman que la volonté de grandeur politique et les splendeurs extérieures de l'Islam. Il a en commun avec le sultan le goût du passé, le refus d'une constitution à l'occidentale, un certain panslisme (1).

Wie sonst, wenn nicht durch selektive Wahrnehmung, wäre es erklärlich, daß Loti den demokratischen Kräften deren Anfänge bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts liegen, selbst in den "Dösenchaneés" - also nur wenige Jahre vor der Revolution der Jungtürken - so gut wie keine Beachtung schenkt? Loti wollte nicht die Türkei in ihrer Gesamtheit darstellen. Was er suchte und durch das Verfassen der Romane zumindest in seiner Erinnerung schuf, war ein Ort der Geborgenheit, geschützt vor der

1) Quaglia-Villiger, *Incompris*, S. 292.

westlichen Zivilisation und deren Einfluß, der in Lotis Augen desillusionierend und verderblich war. Das Osmanische Reich der Jahrhundertwende stellt für ihn einen solchen Ort dar. Bemerkenswert ist die Idealisierung sowohl der Türkei als auch der Türken. Für Loti verwerfliche Dinge werden fast immer von Angehörigen anderer ethnischer Gruppen getan, nicht von Türken. Beispiele hierfür sind etwa die Prostitution, der sinnlose Rausch oder generell die Vergnügungen nach westlichem Vorbild. Die moralische Integrität der Türken steht für Loti außer Zweifel.

Viele Besonderheiten der türkischen Kultur finden Lotis Beifall, beispielsweise die Wertschätzung des Alten und die damit einhergehende Tendenz zum Konservatismus oder das Fehlen des westlichen Konkurrenzverhaltens. Diese Besonderheiten haben ihren Grund in der Verbundenheit des Volkes mit der Religion. Doch der Wandel ist unaufhaltsam. Serban beschreibt einen interessanten Zusammenhang zwischen Lotis Alterungsprozeß und dem Niedergang des Osmanischen Reiches:

Par une coincidence étrange, à la vieillesse de Loti correspond aussi le déclin de l'empire turc. Une évolution rapide, qui parfois ressemblait bien à une révolution, avait changé quelques-uns des aspects de la vie ottomane. Le régime des jeunes Turcs avait remplacé celui d'Abdul-Hamid. Un besoin d'instruction, de rénovation, se faisait sentir partout dans la vie sociale. Le vieux Stamboul s'en allait sous la poussée des préoccupations modernes. Cela ne pouvait se faire qu'aux dépens de la poésie qui émanait des formes du passé, et que Loti chérissait principalement sur les rives du Bosphore (2).

Da das Osmanische Reich für Loti seine Jugend repräsentiert, bewertet er die Entwicklung hin zur Moderne, die zugleich das Alte verurteilt und ablehnt,

2) Serban, S.177f.

negativ (3). Auch aus ästhetischen Gründen bedauert er die Veränderungen. Seine Haltung entspricht in dieser Hinsicht der Beschreibung, die Rodinson vom Verhältnis der Ästheten zum Orient gibt:

Diese so eingehend studierte, von der öffentlichen Meinung so verachtete Zivilisation fasziniert die Künstler und all diejenigen, für die der ästhetische Aspekt im Vordergrund steht. Auf viele übt diese exotische Betrachtungsweise eine gewisse Anziehungskraft aus. Armut und Schwäche, verbunden mit der Erinnerung an vergangenen Ruhm, rühren und sind verführerisch. Manchmal, wenn auch nicht immer, kann das eine tiefe Zuneigung zu diesen Völkern hervorrufen. Aber oft rückt es auch das Streben jener Völker nach Fortschritt und Befreiung in den Hintergrund, denn durch Fortschritt und Befreiung würden sie diese Schönheit einbüßen, die die Seele des Ästheten rührt (4).

Lotis Beurteilung der politischen Ereignisse während der Regierungszeit Abdulhamids in "Aziyadé" unterscheidet sich auf den ersten Blick von der Wiedergabe der progressiv anmutenden Forderungen in den "Désenchantées". Doch ist es fraglich, ob Loti wirklich hinter diesen Forderungen steht. Hat er nicht eher das geschrieben, was von ihm erwartet wurde, und seine persönliche Einschätzung zurückgestellt?(5) Aus der von der Romanfigur Zeyneb geäußerten Ansicht über den Zusammenhang von westlichen Ideen und den Emanzipationsbestrebungen der türkischen Frauen und auch aus dem negativen Ende des Romans ist die Meinung des Autors unserer Auffassung nach eher ersichtlich.

An dieser Stelle sei noch einmal betont, daß es sich hier um eine Einschätzung handelt, die sich nur auf die Romane Lotis stützt. Sicherlich verändert sich das Bild, sobald die Essays und Zeitungsartikel hinzuzieht,

3) vgl. Serban, S.64.

4) Maxime Rodinson, "Das europäische Islambild", in: Kurzrock, S.14.

5) vgl. Quella-Villéger, Incompris, S.243-254.

besonders diejenigen, die während und nach der Zeit des Ersten Weltkrieges entstanden sind. Da Loti jedoch heute, wenn überhaupt, dann nur noch als Romanschriftsteller einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, erschien es uns wichtig, vor allem diese Texte zu untersuchen. Zu den engagierten Artikeln sei hier besonders auf Alain Quella-Villégers Studie hingewiesen (6).

Es könnte Thema einer weitergehenden Arbeit sein, zu untersuchen, in welchem Maße Loti zu seiner Zeit das in Frankreich verbreitete Türkeibild beeinflussen oder gestalten konnte. Zu seinen Lebzeiten ungleich bekannter als heute, hatte der Schriftsteller Loti eine nicht zu unterschätzende Funktion als Multiplikator sowohl von Informationen als auch von Meinungen. Die Beantwortung der Frage, ob er die Möglichkeit hatte, Ansichten und Einstellungen seines Publikums entweder zu verändern oder eventuell überhaupt erst zu schaffen, ließe Rückschlüsse auf das Verhältnis von Literatur und Vorurteilsbildung zu, die in der heutigen Zeit möglicherweise noch wichtiger sein könnten als zur Zeit Lotis. Die Rolle des Schriftstellers im Prozeß der Meinungsbildung ist aufgrund der zunehmenden Medienvielfalt heute nicht mehr so exklusiv wie zu Anfang unseres Jahrhunderts, doch gilt das Gesagte entsprechend auch für andere Medien. Die Informationen aus zweiter Hand bestimmen unser Leben, obwohl der interkulturelle Kontakt sowohl durch sozio-politische Zwänge als auch durch die zunehmende Freizügigkeit intensiviert werden könnte - exemplarisch hierfür stehen sowohl die nordafrikanischen Arbeitnehmer in Frankreich als auch die türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik.

6) vgl. Quella-Villéger, Incompris, S.275-331.

negativ (3). Auch aus ästhetischen Gründen bedauert er die Veränderungen. Seine Haltung entspricht in dieser Hinsicht der Beschreibung, die Robinson vom Verhältnis der Ästhetik zum Orient gibt:

Diese so eingehend studierte, von der öffentlichen Meinung so verächtlich betrachtete, von den ästhetischen Künstlern und Alt-dingen, für die der ästhetische Aspekt im Vordergrund steht. Auf viele der diese exotische Betrachtungsweise eine gewisse Anziehungskraft aus. Armut und Schwäche, verbunden mit der Erinnerung an vergangene Ruhm, Tugend und sind verführerisch. Manchmal, wenn auch nicht immer, kann das eine tiefe Zuneigung zu diesen Völkern hervorgerufen. Aber oft rückt es auch das Streben jenseitig, nach Fortschritt und Befreiung in den Hintergrund, denn durch Fortschritt und Befreiung würden sie diese Schönheit einbüßen, die die Seele des Ästheten führt (4).

Lotis Beurteilung der politischen Ereignisse während der Regierungszeit Abdülmehids in "Aziyade" unter-scheidet sich auf den ersten Blick von der Wiedergabe der progressiv anmutenden Forderungen in den "Lésen-changés". Doch ist es fraglich, ob Loti wirklich hinter diesen Forderungen steht. Hat er nicht eher das geschrieben, was von ihm erwartet wurde, und seine persönliche Einschätzung zurückgestellt? Aus der von der Romantiker lexikon geübten Ansicht über den Zusammenhang von westlichen Ideen und den Emanzipationsbestrebungen der türkischen Frauen und auch aus dem negativen Ende des Romans, ist die Meinung des Autors unserer Auffassung nach eher ersichtlich.

An dieser Stelle sei noch einmal betont, daß es sich hier um eine Einschätzung handelt, die sich nur auf die Romane Lotis stützt. Sicherlich verändert sich das Bild, sobald die Essays und Zeitungsartikel einfließen.

3) vgl. Serban, S.64.

4) Maxime Robinson, "Das europäische Lésen-changé", in: Kurrock, S.14.

5) vgl. Quella-Villéger, Incompris, S.275-331.

besonders diejenigen, die während und nach der Zeit des Ersten Weltkrieges entstanden sind. Da Loti jedoch heute, wenn überhaupt, dann nur noch als Romanschreiber steiler einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, erschien es uns wichtig, vor allen diese Texte zu untersuchen. Zu den engagierten Artikeln sei hier besonders auf Alain Quella-Villégier's Studie hingewiesen (2).

Es könnte Thema einer weitergehenden Arbeit sein, zu untersuchen, in welchem Maße Loti zu seiner Zeit das in Frankreich verbreitete Türkentum beeinflusst haben oder gestalten konnte. Zu seinen Lebzeiten unglücklicherweise als heute, hatte der Schriftsteller Loti eine nicht zu unterschätzende Funktion als Multiplikator sowohl von Informationen als auch von Meinungen. Die Beantwortung der Frage, ob er die Möglichkeit hatte, Ansichten und Einstellungen seines Publikums entweder zu verändern oder eventuell überhaupt erst zu schaffen, ließe Rückschlüsse auf das Verhältnis von Literatur und Vorkriegsbildung zu, die in der heutigen Zeit möglicherweise noch wichtiger sein könnten als zur Zeit Lotis. Die Rolle des Schriftstellers im Prozess der Meinungsbildung ist aufgrund der zunehmenden Medienvielfalt heute nicht mehr so exklusiv wie zu Anfang unseres Jahrhunderts, doch gilt das Gesagte entsprechend auch für andere Medien. Die Informationen aus zweiter Hand bestimmen unser Leben, obwohl der interkulturelle Kontakt sowohl durch sozio-politische Zwänge als auch durch die zunehmende freizügigkeitsintensiviert werden könnte - exemplarisch hierfür stehen sowohl die nordafrikanischen Arbeiter in Frankreich als auch die türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik.

2) vgl. Quella-Villégier, Incarnations, S. 272-331.

Die sowohl politischen als auch kulturellen Beziehungen zwischen Westeuropa und der Türkei, die absehbare Aufnahme der Türkei in die Europäische Gemeinschaft und die teilweise konträren sozialen und politischen Strömungen in der Türkei selbst zeigen, daß die Fragen, mit denen sich Loti beschäftigt hat, noch immer aktuell sind. Ihre Beantwortung hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die durch die Gegebenheiten der jeweiligen Epoche bestimmt werden. In diesem Zusammenhang mag es hilfreich sein, aus den Erfahrungen der Vergangenheit Rückschlüsse zu ziehen, die zur Lösung der heute anstehenden Probleme dienen könnten.

V. LITERATURVERZEICHNIS

Loti, Pierre (d.i. Julien Viaud). Aziyadé: Extrait des notes et lettres d'un lieutenant de la marine anglaise entré au service de la Turquie le 10 mai 1876 tué dans les murs de Kars, le 27 octobre 1877. Paris: Calmann-Lévy, o.J.

Loti, Pierre (d.i. Julien Viaud). Fantôme d'Orient, in: Oeuvres Complètes VI. Paris: Calmann-Lévy, o.J.

Loti, Pierre (d.i. Julien Viaud). Les Désenchantées: Roman des harems turcs contemporains. Paris: Calmann-Lévy, 1906.

Antes, Peter. Ethik und Politik im Islam. Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz: Kohlhammer, 1982.

Barthes, Roland. "Le nom d'Aziyadé." Critique, XXVIII (1972), S. 103-117.

Briquet, Pierre-Edouard. Pierre Loti et l'Orient. Neuchâtel: Editions de la Baconnière, 1945.

Duda, Herbert W. Vom Kalifat zur Republik. Wien: Jugend und Volk, 1948.

Freeley, John und Hilary Sumner-Boyd. Istanbul: Ein Führer. München: Prestel, 1975.

Gaubert, Alain. "Aziyadé est-elle en Asie?" RPL, IV (1983), S. 97-105.

Hacioglu, Necdet. "Le prénom Aziyadé." RPL, I (1980), S. 55-57.

Hacioglu, Necdet. "Loti au secours des Turcs d'aujourd'hui." RPL, III (1982), S. 19-20.

Hikmet, Nazim. Bu memleket bizim. Şiirleri 1. Ankara - Istanbul: Bilgi Yayinevi, 1987.

Hottinger, Arnold. "Der Aufbruch in die Moderne." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 81-88.

Hütteroth, Wolf-Dieter. Türkei. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1982.

Johansen, Baber. "Grundzüge des muslimischen Glaubens: Das islamische Recht." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 129-145.

Jonquière, Vicomte de la. Histoire de l'Empire Ottoman depuis les origines jusqu'à nos jours. Paris: Hachette, 1914.

Jourda, Pierre. L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand. Paris: Boivin, 1938.

Kazgan, Gülten. "Sozio-ökonomischer Status der Frauen in der türkischen Wirtschaft." Die Frau in der türkischen Gesellschaft. Hg. Nermin Abadan-Unat. Frankfurt: Dayeli, 1985, S. 75-82.

Lefèvre, Raymonde. "Sur le nom d'Aziyadé." RPL, IV (1983), S. 126.

Legrand, J. "'Clefs' pour 'Les Desenchantées'." CPL, 68 (1976), S. 21-32.

Legrand, J. "La mort à Stamboul." CPL, 73 (1979), S. 21-25.

Nagel, Tilman. "Politische Theorie des Islam." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 73-80.

Naoum-Duhani, Said. Vieilles gens, vieilles demeures. Istanbul: Editions du Touring et Automobile Club de Turquie, 1947.

Özbay, Ferhunde. "Die Auswirkungen der Bildung auf die türkische Frau auf dem Lande und in der Stadt." Die Frau in der türkischen Gesellschaft. Hg. Nermin Abadan-Unat. Frankfurt/M.: Dayeli, 1985, S. 118-145.

Peters, Richard. Die Geschichte der Türken. Stuttgart: Kohlhammer, 1961.

Quella-Villéger, Alain. "Loti et l'Orientalisme." RPL, IV (1983), S. 127-129.

Quella-Villéger, Alain. Pierre Loti, l'Incompris. Paris: Presses de la Renaissance, 1986.

Rodinson, Maxime. "Das europäische Islambild." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S.9-14.

V. LITERATURVERZEICHNIS

Loti, Pierre (d. i. Julien Viaud). Aziyadé: Extrait des notes et lettres d'un lieutenant de la marine anglaise entré au service de la Turquie le 10 mai 1875 dans les murs de Kars, le 27 octobre 1875. Paris: Calmann-Lévy, o. J.

Loti, Pierre (d. i. Julien Viaud). Œuvres complètes VI. Paris: Calmann-Lévy, o. J.

Loti, Pierre (d. i. Julien Viaud). Les Désenchantées: Roman des harems turcs contemporains. Paris: Calmann-Lévy, 1906.

Antes, Peter. Ethik und Politik im Islam. Stuttgart: Berlin - Köln - Mainz: Köhlerhammer, 1982.

Barnes, Roland. "Le nom d'Aziyadé." Critique, XXVIII (1972), S. 103-117.

Bridoux, Pierre-Edouard. Pierre Loti et l'Orient. Neuchâtel: Éditions de la Baconnière, 1945.

Dubs, Herbert W. Vom Kalfat zur Republik. Wien: Jugend und Volk, 1948.

Frealey, John and Hilary Sumner-Boyd. Istanbul: Ein Führer. München: Prestel, 1975.

Gaubert, Alain. "Aziyadé est-elle en Asté?" RPL, IV (1983), S. 97-102.

Hacıoğlu, Necdet. "Le prénom Aziyadé." RPL, I (1980), S. 22-27.

Hacıoğlu, Necdet. "Loti au secours des Turcs d'aujourd'hui." RPL, III (1982), S. 19-20.

Hikmet, Nazim. Bu memleket bizim. Istanbul: İstiklal Yayınevi, 1987.

Hottinger, Arnold. "Der Aufbruch in die Moderne." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 81-88.

Hüteroth, Wolf-Dieter. Türkei. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1982.

Rodinson, Maxime. Islam und Kapitalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1971.

Serban, Nicolas. Pierre Loti, sa vie, son oeuvre. Paris: Presses Universitaires, 1924.

Stanzel, Franz K. Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.

Steppat, Fritz. "Islam und Nationalstaat." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 89-102.

Szyliowicz, Irène L. "Exotisme et érotisme dans 'Aziyadé'." RPL, 26 (1986), S. 41-45.

Trahard, Pierre. "L'exotisme dans l'oeuvre de Pierre Loti." CPL, 50 (1967), S. 12-18.

Ücüncü, Sadi. Die Stellung der Frau in der Geschichte der Türkei. Ein historischer Überblick von den alten Türkvölkern bis heute. Frankfurt/M.: R.G. Fischer, 1984.

Wake, Clive. The Novels of Pierre Loti. The Hague - Paris: Mouton, 1974.

Werle, Rainer und Renate Kreile. Renaissance des Islam: Das Beispiel Türkei. Hamburg: Junius, 1987.

Johansen, Bader. "Grundzüge des muslimischen Glaubens: Das islamische Recht." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 129-148.

Donduker, Vicomte de la. Histoire de l'Empire Ottoman depuis ses origines jusqu'à nos jours. Paris: Hachette, 1914.

Donduker, Pierre. L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand. Paris: Boivin, 1938.

Kazgan, Gülsen. "Sozio-ökonomischer Status der Frauen in der türkischen Wirtschaft." Die Frau in der türkischen Gesellschaft. Hr. Werner Abadan-Unat. Frankfurt: Dagevit, 1985, S. 75-82.

Lefèvre, Raymond. "Sur le nom d'Aziyadé." RPL, IV (1983), S. 126.

Legend, J. "Les 'Ciefs' pour 'les Desenchantés'." CPL, 68 (1976), S. 21-32.

Legend, J. "La mort à Stamboul." CPL, 73 (1979), S. 21-25.

Nagel, Tilman. "Politische Theorie des Islam." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 73-80.

Naum-Duhant, Sadi. Vielles gens, vielles d'années. Istanbul: Editions du Touring et Automobile Club de Turquie, 1947.

Üzay, Feriunde. "Die Auswirkungen der Bildung auf die türkische Frau auf dem Lande und in der Stadt." Die Frau in der türkischen Gesellschaft. Hr. Werner Abadan-Unat. Frankfurt/M.: Dagevit, 1985, S. 118-142.

Peters, Richard. Die Geschichte der Türken. Stuttgart: Kohlhammer, 1981.

Quelle-Villiger, Alain. "Loti et l'Orientalisme." RPL, IV (1983), S. 127-129.

Quelle-Villiger, Alain. Pierre Loti, l'Incompris. Paris: Presses de la Renaissance, 1985.

Rodinson, Maxime. "Das europäische Islamstudium." Die islamische Welt I. Hg. Ruprecht Kurzrock. Berlin: Colloquium, 1984, S. 9-14.

Robinson, Maxime. Islam und Kapitalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1971.

Serdan, Nicolas. Pierre Loti, sa vie, son oeuvre. Paris: Presses Universitaires, 1954.

Stanzel, Franz K. Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.

Stegner, Fritz. "Islam und Nationalstaat." Die islamische Welt. Hrsg. Ruprecht Kurat. Berlin: Colloquium, 1984. S. 89-102.

Zyjiwicz, Irène L. "Exotisme et Exotisme dans 'Azabé'." RPL, 26 (1988), S. 41-48.

Tranard, Pierre. "L'exotisme dans l'oeuvre de Pierre Loti." CPL, 50 (1967), S. 12-18.

Büchler, Sadi. Die Stellung der Frau in der Geschichte der Türkei. Ein historischer Überblick von den alten Türken bis heute. Frankfurt/M.: R.G. Fischer, 1984.

Wak, Clive. The Novels of Pierre Loti. The Hague - Paris: Mouton, 1974.

Werte, Rainer und Renate. Kleine Renaissance des Islam: Das Beispiel Türkei. Hamburg: Junfermann, 1987.

Ich versichere an Eides Statt durch meine eigene Unterschrift, daß ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, als solche kenntlich gemacht und mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur bedient habe. Diese Versicherung bezieht sich auch auf in der Arbeit gelieferte Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und dergleichen. Mit der späteren Einsichtnahme in meine schriftliche Hausarbeit erkläre ich mich einverstanden.

Schulbesuch:
 1970 Grundschule Hitzhusen
 1970 - 1972 Grundschule Anderten
 1972 - 1974 Grundschule Bilsberg
 1974 - 1983 Gymnasium Ratzeburg

Hochschulbesuch:
 WS 1983/84 Studium der Rechtswissenschaften, Universität Hamburg
 SS 1984 Studium der Romanistik und der Erziehungswissenschaften zur Erlangung des Magistergrades, Universität Hamburg

Ich versichere an Eides Statt durch meine eigene
Unterschrift, daß ich die vorstehende Arbeit selbst
ständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle
Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus
Veröffentlichungen entnommen sind, als solche kenntlich
gemacht und mich auch keiner anderen als der angege-
benen Literatur bedient habe. Diese Versicherung
bezieht sich auch auf in der Arbeit gelieferte Zeich-
nungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und derglei-
chen. Mit der späteren Einsichtnahme in meine schrift-
liche Hausarbeit erkläre ich mich einverstanden.

Lebenslauf

Name: Beate Sophie Herr

Geburtsdatum: 4. September 1963

Geburtsort: Bad Bramstedt

Schulbesuch: 1970 Grundschule Hitzhusen
1970 - 1972 Grundschule Anderten
1972 - 1974 Grundschule Ratzeburg
1974 - 1983 Gymnasium Ratzeburg

Hochschulbesuch: WS 1983/84 Studium der Rechtswis-
senschaft, Universität Hamburg
ab SS 1984 Studium der Romanistik
und der Erziehungswissenschaften
zur Erlangung des Magistergrades,
Universität Hamburg

Seminar für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients
Frau Dr. Petra Kappert
Rothenbaumchaussee 36

D-2000 Hamburg 13

Birmensdorf, 28.6.1993

Pierre Loti und die Türkei

Sehr geehrte Frau Dr. Kappert,

im Frühling 1989 schloss ich mein Romanistikstudium an der Universität Hamburg ab und verfasste im Rahmen meiner Magisterprüfung eine Hausarbeit zum Thema "Das Bild der Türkei im Werk Pierre Lotis". Ich beschäftigte mich unter anderem damit, welche Besonderheiten der türkisch-osmanischen Kultur Loti wahrnahm und verarbeitete und welche tiefere Bedeutung das Land für ihn hatte.

Meine Arbeit ist so aufgebaut, dass ich im ersten Teil eine kurze Einführung in Lotis Werk gebe, im zweiten Teil dann die Darstellung des Landes und der Kultur referiere. Im dritten Teil interpretiere ich sodann Lotis Beschreibungen, die zum grossen Teil eine tiefere Bedeutung besitzen und zeigen, was die Türkei in Lotis Phantasie verkörpert. Meine Interpretationsansätze zeigen die Rolle der Türkei als Land der Gegensätze und des Todes, als Ort der Ausschweifungen und Sinnbild des Verbotenen, als Fluchtmöglichkeit und schliesslich als Hort des Guten an sich.

Besonderes Augenmerk lege ich in meiner Arbeit den verschiedenen "Inszenierungen" Lotis bei, der - sowohl in seinen Werken als auch in seinem Leben, wie beispielsweise sein Domizil in Rochefort zeigt - grosses Vergnügen daran fand, die Wirklichkeit durch mannigfaltigste Verkleidungen und Maskeraden zu beeinflussen. Soweit ich weiss, wurde diesem Aspekt in der bisherigen Loti-Forschung jedoch nur wenig Bedeutung beigemessen.

Möglicherweise haben Sie Interesse an meiner Arbeit, sei es für Ihre Forschung oder für die von Ihnen herausgegebene Schriftenreihe "Mîzân". Sollte dies der Fall sein, so würde es mich freuen, Ihnen weitere Auskünfte zu geben.

Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung und verbleibe einstweilen

mit freundlichen Grüssen

Sophie Haesen

Breitestrasse 14
CH-8903 Birmensdorf